

Forschungsprojekt

**Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation
Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven
für das deutsche Reha-System
auf Basis eines systematischen Reviews**

Abschlussbericht

**Berichtszeitraum
01.07.2012 – 31.12.2013**

Projekt gefördert durch die Deutsche Rentenversicherung Bund

Antragsteller:

Dr. Karla Spyra

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

Luisenstraße 13a

10117 Berlin

Projektleitung:

Dr. Karla Spyra

Berichterstattung:

Martin Brünger, MPH

Dipl.-Psych. Sandra Fahrenkrog, MPH

Mitarbeit:

Almut Degener

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	III
Tabellenverzeichnis.....	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Zusammenfassung.....	1
1 Hintergrund und Ziele des Projektes.....	5
2 Systematischer Review	7
2.1 Kardiologische Rehabilitation	7
2.1.1 Fragestellung.....	7
2.1.2 Methodisches Vorgehen.....	7
2.1.3 Ergebnisse.....	9
2.1.4 Schlussfolgerung.....	15
2.2 Orthopädische Rehabilitation	16
2.2.1 Fragestellung.....	16
2.2.2 Methodisches Vorgehen.....	16
2.2.3 Ergebnisse.....	18
2.2.4 Schlussfolgerungen.....	24
2.3 Psychosomatische Rehabilitation.....	24
2.3.1 Fragestellung.....	24
2.3.2 Methodisches Vorgehen.....	24
2.3.3 Ergebnisse.....	26
2.3.4 Diskussion	31
2.4 Zusammenfassung der Review-Ergebnisse.....	32
3 Fokusgruppen	34
3.1 Methodisches Vorgehen.....	34
3.2 Datenauswertung	35
3.3 Ergebnisse	36
3.3.1 Datenbasis.....	36
3.3.2 Ergebnisse Fokusgruppen Patienten	38
3.3.3 Ergebnisse Fokusgruppen Ärzte und Therapeuten.....	39
3.3.4 Ergebnisse Interviews andere Berufsgruppen (Sozialdienst, Werksärzte).....	39
3.4 Zusammenfassung Ergebnisse Fokusgruppen	40
4 Expertenworkshop.....	41
4.1 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.....	41
4.2 Diskussion in drei Kleingruppen zu flexibilisierten Reha-Modellen	41
4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	45

5 Limitationen	47
6 Fazit.....	48
Literatur	50
Anhang A.....	54
Suchstrategie kardiologische Indikationsgruppe	54
Suchstrategie orthopädische Indikationsgruppe.....	56
Suchstrategie psychosomatische Indikationsgruppe.....	58
Anhang B.....	60
Datenextraktionstabelle kardiologische Indikationsgruppe.....	60
Datenextraktionstabelle orthopädische Indikationsgruppe	69
Datenextraktionstabelle psychosomatische Indikationsgruppe	76
Anhang C	79
Leitfaden für Fokusgruppen – Ärzte und weitere Therapeuten	79
Leitfaden für Fokusgruppen – Rehabilitanden	82
Anhang D	85
Auswertung Fokusgruppen: Kategorien und Codes.....	85
Anhang E.....	87
Ergebnisse des Expertenworkshops: Metaplankarten	87

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Suchergebnisse des systematischen Reviews in der Kardiologie	10
Abb. 2: Suchergebnisse des systematischen Reviews in der Orthopädie	19
Abb. 3: Suchergebnisse des systematischen Reviews in der Psychosomatik.....	27
Abb. 4: Mehrphasige ambulante Rehabilitation.....	34
Abb. 5: Zweiphasige (ambulante oder stationäre) Rehabilitation.....	34
Abb. 6: Stationäre oder ambulante Rehabilitation + manual- und technikgestützte häusliche Rehabilitation.....	35

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien in der Kardiologie	8
Tab. 2: Bewertung der internen Validität der Studien in der Kardiologie.....	11
Tab. 3: Übersicht über flexibilisierte Rehabilitationsangebote in der Kardiologie.....	15
Tab. 4: Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien in der Orthopädie	17
Tab. 5: Bewertung der internen Validität der Studien in der Orthopädie.....	20
Tab. 6: Übersicht über flexibilisierte Rehabilitationsangebote in der Orthopädie.....	23
Tab. 7: Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien in der Psychosomatik	25
Tab. 8: Bewertung der internen Validität der Studien in der Psychosomatik	28
Tab. 9: Übersicht über flexibilisierte Rehabilitationsangebote in der Psychosomatik	31
Tab. 10: Fokusgruppen-Teilnehmer Rehabilitanden	37
Tab. 11: Fokusgruppen-Teilnehmer Ärzte und weitere Berufsgruppen	37

Abkürzungsverzeichnis

AHB	Anschlussheilbehandlung
AMI	Akuter Myokardinfarkt
Betsi	Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern
BMI	Body-Mass-Index
CABG	Aorto-Coronarer-Venen-Bypass (<i>coronary artery bypass graft</i>)
CRP	C-reaktives Protein
DRV	Deutsche Rentenversicherung
HDL	Lipoprotein hoher Dichte (<i>high-density lipoprotein</i>)
HRQoL	Gesundheitsbezogene Lebensqualität (<i>health-related quality of life</i>)
IG	Interventionsgruppe
IRENA	Intensivierte Rehabilitationsnachsorge
KG	Kontrollgruppe
LDL	Lipoprotein niederer Dichte (<i>low-density lipoprotein</i>)
MBOR	Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation
PCI	Perkutane Koronarintervention (<i>percutaneous coronary intervention</i>)
PGRN	Projektgruppe Reha-Nachsorge
QoL	Lebensqualität (<i>quality of life</i>)
RCT	Randomisierte kontrollierte Studie (<i>randomized controlled trial</i>)
VMO	Verhaltensmedizinisch-orientierte orthopädische Rehabilitation

Zusammenfassung

Hintergrund und Ziele

Die Forderung aus dem Positionspapier der Deutschen Rentenversicherung Bund (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2010) nach mehr Flexibilisierung in der medizinischen Rehabilitation wird noch nicht ausreichend von den aktuellen Rehabilitationsangeboten erfüllt (Wirth et al., 2010). Vor diesem Hintergrund zielt das Projekt „Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation: Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven für Deutschland auf Basis eines Systematischen Reviews“ darauf ab, (1) eine Übersicht zu wirksamen flexiblen Rehabilitationsmodellen zusammenzustellen und auf dieser Basis (2) flexible Reha-Profile abzuleiten, die in Fokusgruppen mit beteiligten Akteuren diskutiert werden.

Methoden

Dementsprechend ist das Forschungsprojekt zweiphasig aufgebaut: In der ersten Studienphase wurde eine systematische Übersichtsarbeit zu flexibilisierten Reha-Modellen in den drei Indikationsgruppen Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik durchgeführt. Bei der Suche nach relevanten Studien wurde der Zeitraum von 1/1996 bis 3/2013 berücksichtigt, in den elektronischen Datenbanken Embase, MEDLINE, PSYINDEX, PsycINFO gesucht und eine Handsuche in den Tagungsbänden der Rehawissenschaftlichen Kolloquien von 1999 bis 2013 durchgeführt.

Auf Basis der Ergebnisse wurden mit dem wissenschaftlichen Projektbeirat¹ drei modellhafte, flexibilisierte Reha-Profile abgeleitet, zu denen in der zweiten Studienphase Rehabilitanden², Ärzte und weitere in der Rehabilitation tätige Berufsgruppen im Rahmen von Fokusgruppen befragt wurden. Die Fokusgruppen wurden anhand eines Leitfadens strukturiert und redeten zunächst ohne Stimuli über mögliche Flexibilisierungsmöglichkeiten der medizinischen Rehabilitation in Deutschland. Anschließend wurden den Gruppen als Stimuli nacheinander die drei flexibilisierten Reha-Profile verbal und schematisch präsentiert. Die Diskussionen wurden digital aufgezeichnet, transkribiert und in Anlehnung an die Inhaltsanalyse von Mayring (2010) ausgewertet.

Ziel des abschließenden Expertenworkshops war es, die im Rahmen des Forschungsprojekts ermittelten flexibilisierten Reha-Modelle hinsichtlich ihrer Relevanz für das deutsche Rehabilitationssystem mit Experten aus der Deutschen Rentenversicherung und der Reha-

¹ Dr. Thilo Busche (Gesundheitszentrum Hannover), Prof. Dr. Matthias Morfeld (Hochschule Magdeburg-Stendal), Achim Schäfer (Medizinisches Zentrum für Gesundheit, Bad Lippspringe), Dr. Ferman Ustaoglu (Reha-Zentrum Bad Homburg, Klinik Wingertsberg), Uwe Egner (Deutsche Rentenversicherung Bund), Barbara Gellrich, (Deutsche Rentenversicherung Bund), Eva Volke (Deutsche Rentenversicherung Bund), Dr. Karla Spyra (Charité – Universitätsmedizin Berlin)

² In dieser Arbeit wird in der Regel auf die weibliche Form verzichtet, wenn im allgemeinen Sinn von Personen die Rede ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies lediglich aus Gründen der Lesbarkeit geschieht und selbstverständlich beide Geschlechter gemeint sind.

Praxis zu diskutieren. Im Rahmen eines sogenannten World-Cafés wurden in drei nach Institutionen gemischten Kleingruppen von je vier bis fünf Personen die entwickelten flexibilisierten Reha-Profile, ergänzt um wichtige zusätzliche Anmerkungen der Fokusgruppen, diskutiert. Inhaltlicher Schwerpunkt der Diskussion war die Bewertung der Umsetzbarkeit der vorliegenden flexibilisierten Modelle in die Reha-Praxis.

Ergebnisse

Systematische Übersichtsarbeit

Im Ergebnis zeigte sich, dass bei internationalen Studien die Rehabilitationsmaßnahmen häufig nicht dem bio-psycho-sozialen Ansatz entsprachen. Die Kontrollgruppe des „usual care“ war meist nicht mit der in Deutschland üblichen Rehabilitation vergleichbar, insbesondere ist der Umfang der Rehabilitation im Ausland in der Regel deutlich geringer. Weiterhin wird nur selten das für das Forschungsprojekt gewählte primäre Outcome-Kriterium Arbeitsunfähigkeit bzw. Erwerbsfähigkeit in den recherchierten Studien verwendet. Schwierig stellt sich die Abgrenzung zwischen Rehabilitationsmaßnahmen und Nachsorgeangeboten dar.

In der Kardiologie wurden von 1254 gefundenen Studien 17 als relevant eingestuft, in der Orthopädie von 1247 Studien 11 und in der Psychosomatik von 1895 Studien 5. Auf Basis dieser relevanten Studien wurden unter Einbeziehung des Projektbeirats drei modellhafte Reha-Profile abgeleitet:

Modell 1: *Mehrphasige ambulante Rehabilitation*: Nach einer ambulanten Anfangsphase (2 Wochen) sollen über einen möglichen Zeitraum von ein bis drei Jahren intervallartig weitere kürzere Phasen (5 Tage, dann jeweils 2 Tage) als Auffrischung folgen.

Modell 2: *Zweiphasige stationäre oder ambulante Rehabilitation*: Für den stationären Bereich ist denkbar, die Rehabilitationsmaßnahme in zwei Phasen (2 Wochen + 1 weitere Woche) aufzuteilen. Kürzere Aufenthalte oder mehr als zwei Phasen würden nicht im Verhältnis zum Anreise- und Organisationsaufwand stehen. Ein vereinfachtes, zweiphasiges Modell könnte eine mögliche Alternative zu Modell 1 für den stationären Bereich darstellen.

Modell 3: *Stationäre oder ambulante Rehabilitation + manual- und technikgestützte „home-based“ Rehabilitation*: Nach einer vorbereitenden stationären oder ambulanten Rehabilitation (2 Wochen) erfolgt eine manualgestützte Rehabilitation zu Hause. Dabei wird der Rehabilitand per Telefon oder E-Mail von einem geschulten Mitarbeiter aus der Rehabilitationseinrichtung unterstützt.

Eine Berücksichtigung der psychosomatischen Indikation in der zweiten Studienphase wurde im Projektbeirat aus Gründen der mangelhaften Studienlage und der noch ausstehenden Ergebnisse Projektgruppe zur Nachsorge für nicht sinnvoll erachtet und entschieden, keine Fokusgruppen in dieser Indikationsgruppe durchzuführen.

Fokusgruppen

Es wurden sechs Fokusgruppen mit Rehabilitanden/Rehabilitandinnen aus der kardiologischen und orthopädischen Rehabilitation, vier Fokusgruppen mit Ärzten/Ärztinnen sowie Therapeuten/Therapeutinnen und Pflegekräften aus der kardiologischen und orthopädischen Rehabilitation sowie zwei Interviews mit anderen Berufsgruppen (Sozialdienst eines Akutkrankenhauses und betriebsärztlicher Dienst) durchgeführt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Es wurde keines der drei vorgeschlagenen Reha-Modelle generell favorisiert - mit Ausnahme des Zwei-Phasen-Modells für bestimmte AHB-Maßnahmen. Formuliert wurden Kombinationen verschiedener Modelle bzw. einzelner Elemente der Modelle.

Die Idee von Auffrischungstagen als Rückkopplung bzw. zur Kontrolle wurde insgesamt als positiv bewertet. Die schon bestehende Möglichkeit der Verlängerung der Rehabilitationsmaßnahme sowie die Nachsorgemöglichkeit von IRENA (Intensivierte Rehabilitationsnachsorge) wurden als positiv hervorgehoben. Die Wahl des Modells bzw. die Rehabilitation hängt von personenbezogenen Voraussetzungen ab, d. h. die Rehabilitation ist abhängig von Indikation, Beeinträchtigung, Motivation, Beruf/Arbeitsverhältnis, Kenntnisstand, Krankheitsverarbeitung und anderen individuellen Voraussetzungen. Gegensätzliche Aussagen (z. B. zur Wichtigkeit „Abstand vom Alltag“ vs. „Alltagsnähe“) weisen außerdem auf unterschiedliche Bedarfe hin. Das Schnittstellenmanagement und die Kooperationsmöglichkeiten werden als verbesserungswürdig und ausbaufähig bewertet.

Expertenworkshop

Als Ergebnis des Expertenworkshops ist festzuhalten, dass es keinen Goldstandard bzw. kein Modell für alle Rehabilitanden geben kann bzw. sollte, sondern vielmehr eine Auswahl unterschiedlicher Modelle für viele verschiedene Rehabilitanden und Rehabilitandinnen. Für bestimmte AHB-Indikationen könnte sich das Zwei-Phasen-Modell (z. B. noch nicht chronifizierte rheumatische und Stoffwechselerkrankungen) oder ein Phasenmodell in Anlehnung an die Neuro-Reha (z. B. Kardiologie) eignen. Eine Rehabilitation mit ergänzenden „home-based“-Elementen insbesondere in der Nachsorge könnte sich v. a. für Rehabilitanden mit hoher Reha-Motivation und/oder mit Wohnsitz im ländlichen Raum eignen.

Für besonders wichtig wurde die Erstellung eines umfassenden individuellen Behandlungsplanes für den Rehabilitanden erachtet, wobei unterschiedliche Modellkomponenten berücksichtigt bzw. individuell zusammengestellt sowie Rehabilitation, Nachsorge und manualgestützte Rehabilitation kombiniert bzw. verschränkt werden sollten. Weiterhin sollte die Schnittstelle zwischen Reha-Einrichtung sowie Werks- und Betriebsärzten optimiert werden. Für ein gutes Schnittstellenmanagement und die Koordination eines planvollen, zielorientierten Behandlungskonzepts ist eine zentrale Person („Case-Manager“) wichtig.

Schlussfolgerungen

Das vorliegende Forschungsprojekt zeigt, welche wirksamen flexiblen Rehabilitationsangebote international vorliegen und wie hieraus abgeleitete flexible Rehabilitationsmodelle von relevanten Akteuren – hierunter Rehabilitanden, Ärztinnen und Ärzte aus Rehabilitationseinrichtungen und Experten der Deutschen Rentenversicherung – bewertet werden.

Vor Einführung etwaiger flexibler Rehabilitationsangebote in Deutschland ist es erforderlich, diese bezüglich ihrer Wirksamkeit im Vergleich zur konventionellen medizinischen Rehabilitation in Deutschland zu evaluieren. Außerdem müssen weitere Aspekte wie Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit flexibler Rehabilitationsmodelle untersucht werden. Wichtig zu berücksichtigen ist die Frage, für welche Rehabilitanden welches Reha-Modell geeignet ist. Die vorliegende Studie kann hierbei als Basis für weitergehende Forschungsprojekte dienen, welche die oben erwähnten Aspekte untersuchen.

1 Hintergrund und Ziele des Projektes

Um im Sinne der Patientenorientierung den unterschiedlichen Reha-Bedarfen gerecht zu werden, ist ein flexibles und individualisierendes Rehabilitationskonzept notwendig (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2010). Allerdings wird diese Forderung aus dem Positionspapier der DRV Bund nach mehr Flexibilisierung noch nicht ausreichend von den aktuellen Rehabilitationsangeboten erfüllt (Wirth et al., 2010).

In den 1990er Jahre wurde die ambulante³ Rehabilitation als eigenständige Versorgungsform eingeführt und seitdem weiter ausgebaut. Der Anteil ambulanter Rehabilitationsmaßnahmen stieg von 1% im Jahr 1997 auf 13% im Jahr 2012 (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2013). Mit Inkrafttreten des SGB IX am 01.07.2001 ist die ambulante Rehabilitation der stationären rechtlich gleichwertig.

Seit 2000 gibt es trägerübergreifende Rahmenempfehlungen zur ambulanten Rehabilitation mit einem allgemeinen und weiteren indikationsspezifischen Abschnitten, die inzwischen aktualisiert wurden (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), 2004; Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), 2005). Der Ansatz der ambulanten Rehabilitation richtet sich nach den Grundsätzen der stationären Rehabilitation mit dem gleichen umfassenden Rehabilitationsverständnis sowie einer interdisziplinären personellen Ausrichtung und einem vergleichbar intensiven und komplexen Angebot an Maßnahmen. Das wesentliche unterscheidende Merkmal ist die Wohnort- und Alltagsnähe durch die tägliche Rückkehr nach Hause.

Während sich internationale Angebotsformen der Rehabilitation durch einen geringeren Umfang und weniger Komplexität sowie durch mehr Flexibilität bezüglich zeitlicher Aspekte und einer besseren Vereinbarkeit mit der beruflichen Tätigkeit auszeichnen, ist das derzeitige deutsche Konzept ambulanter und stationärer Rehabilitation durch enge Vorgaben relativ starr und unbeweglich. So gibt es zwar im neurologischen Bereich (Phasenmodell (Schönle, 1996)) und bei Abhängigkeitserkrankungen flexible Ansätze, auch durch die Kombination von stationärer und ambulanter Rehabilitation (Egner et al., 2009; Kulick, 2009), in der somatischen Rehabilitation finden sich bisher jedoch keine entsprechenden Modelle. Flexibilisierung beschränkt sich hier im Rahmen der stationären Rehabilitation weitgehend auf indikationsspezifische Zeitbudgets für die Dauer der Maßnahme sowie inhaltliche Modellprojekte, etwa im Sinne von medizinisch-beruflich orientierter Rehabilitation (MBOR) oder verhaltensmedizinisch-orientierte orthopädische Rehabilitation (VMO). Darüber hinausgehende Ansätze von Flexibilisierung, die auch die Form der Rehabilitation betreffen, finden sich bisher im somatischen Bereich eher in der Ausgestaltung verschiedener Nachsorgemo-

³ Früher und teilweise noch immer auch *teilstationär* genannt.

delle (IRENA) (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2011), Telefonnachsorge (Haaf, 2009) sowie präventiver Angebote (Betsi) (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2008).

Das Potential einer flexibilisierten Rehabilitationsform, wie bessere Vernetzungs- und Transfermöglichkeiten, mehr Bedarfsgerechtigkeit und eventuelle finanzielle Vorteile, wird im (psycho-)somatischen Bereich noch nicht ausreichend genutzt (Koch, Morfeld, 2004).

Im Fokus des Projekts steht aus diesem Grund die Analyse von Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Rehabilitation in Bezug auf Dauer und Form. Bei flexibilisierten Rehabilitationsmaßnahmen bietet sich die Möglichkeit, sowohl durch die Berücksichtigung einer längeren Zeitspanne der Rehabilitation als auch durch die Integration einer systematischen langfristigen Nachsorge eine bessere Nachhaltigkeit der Rehabilitation zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund zielt das Projekt darauf ab,

(1) eine systematische Übersicht über wirksame flexible Rehabilitationsmodelle zusammenzustellen und auf dieser Basis

(2) flexible Reha-Modelle zu erstellen, die in Fokusgruppen mit Patienten und Patientinnen sowie Ärzten und Ärztinnen bzw. anderen beteiligten Berufsgruppen diskutiert werden. Es werden die Indikationsgruppen Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik berücksichtigt.

Für die Zusammenstellung wirksamer Ansätze wird mittels systematischer Literaturrecherche folgende Fragestellung untersucht:

Welchen Effekt haben in Bezug auf Dauer und Setting flexibilisierte Rehabilitationsmaßnahmen im Vergleich zur regulären drei-, vier- bzw. sechswöchigen multimodalen, interdisziplinären stationären bzw. ambulanten Rehabilitation bzw. „usual care“ bzw. gar keiner Rehabilitation bei Rehabilitanden mit muskuloskelettalen (kardiologischen, psychosomatischen) Erkrankungen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren?

Begleitet wurde das Projekt von einem Projektbeirat, der sich aus folgenden Mitgliedern zusammengesetzt hat:

Dr. Thilo Busche, Gesundheitszentrum Hannover

Prof. Dr. Matthias Morfeld, Hochschule Magdeburg-Stendal

Achim Schäfer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit, Bad Lippspringe

Dr. Ferman Ustaoglu, Reha-Zentrum Bad Homburg, Klinik Wingertsberg

Uwe Egner, Deutsche Rentenversicherung Bund

Barbara Gellrich, Deutsche Rentenversicherung Bund

Eva Volke, Deutsche Rentenversicherung Bund

Dr. Karla Spyra, Charité – Universitätsmedizin Berlin

2 Systematischer Review

Für jede der drei Indikationsgruppen – Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik – wurde ein systematischer Review durchgeführt und wird jeweils in einem eigenen Kapitel berichtet. Auch wenn sich die Methodik in der Regel deckt, bietet eine getrennte Darstellung die Möglichkeit eines gezielten bzw. selektiven Lesens des Abschlussberichts.

Die aus den Reviews abgeleiteten und im Beirat abgestimmten flexiblen Reha-Modelle werden in Kapitel 2.4 dargestellt.

2.1 Kardiologische Rehabilitation

2.1.1 Fragestellung

Welchen Effekt haben in Bezug auf Dauer und Setting flexibilisierte Rehabilitationsmaßnahmen im Vergleich zur regulären drei- bis vierwöchigen multimodalen, interdisziplinären stationären bzw. ambulanten Rehabilitation bzw. „usual care“ bzw. gar keiner Rehabilitation bei Rehabilitanden mit kardiologischen Erkrankungen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren?

2.1.2 Methodisches Vorgehen

Suchstrategie:

Bei der Suche nach relevanten Studien wurde der Zeitraum von 1/1996 bis 3/2013 berücksichtigt. Es wurde in folgenden elektronischen Datenbanken gesucht: Embase, MEDLINE, PSYINDEX, PsycINFO. Der Suchalgorithmus für die einzelnen Datenbanken ist in Anhang A hinterlegt. Außerdem erfolgte eine Handsuche in den Tagungsbänden der Rehawissenschaftlichen Kolloquien von 1999 bis 2013.

Es wurden Studien mit den in Tabelle 1 aufgeführten Ein- und Ausschlusskriterien in den Publikationssprachen Deutsch und Englisch berücksichtigt, die in Mitgliedsländern der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation, in den USA oder in Kanada, Australien oder Neuseeland durchgeführt wurden.

Tab. 1: Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien in der Kardiologie

	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Population	Rehabilitanden mit kardiologischer Indikation Alter: 18-65 Jahre (erwerbsfähiges Alter)	Rehabilitanden mit anderen Indikationen Alter: <18 oder >65 Jahre
Intervention	Flexibilisierte Rehabilitationsform Dauer: nicht 3-4 Wochen Setting: z. B. „home-based“	Keine ganzheitliche Reha
Kontrolle	Keine Reha (Placebo) <i>oder</i> 3- bis 4-wöchige „konventionelle“ Rehabilitation <i>oder</i> landesübliche usual care-Reha	
Outcome	Primär: Erwerbsfähigkeit/AU Sekundär: Funktionsfähigkeit, Beeinträchtigung durch Schmerzen, subjektiver Gesundheitszustand, Lebensqualität, Risikofaktoren, Morbidität/Mortalität	Andere Outcomes

Studienqualität:

Die Bewertung der internen Validität der Studien erfolgte in Anlehnung an die Checkliste vom Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment (2008). Entsprechend gibt es eine dreistufige Bewertung der Validität:

- Gut: hohe interne Validität; nahezu alle Qualitätsaspekte der Checkliste werden erfüllt; geringe Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler (mind. 7 (RCT) bzw. 6 (CCT) Kriterien werden positiv beurteilt)
- Ausreichend: moderate interne Validität; kein kritisches methodologisches Problem; Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler ist gegeben (mind. 4 (RCT) bzw. 3 (CCT) Kriterien werden positiv beurteilt)
- Unzureichend: schlechte interne Validität; ein kritisches methodologisches Problem ist vorhanden bzw. kann nicht ausgeschlossen werden; hohe Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler

Bei fehlenden Informationen zu dem entsprechenden Kriterium wurde es als „nicht enthalten“ dokumentiert und ging aufgrund der Unklarheit negativ in die Bewertung ein. Als „unzureichend“ bewertete Studien wurden aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Datenextraktion

Extrahiert und tabellarisch aufgelistet (s. Anhang B) sind der Studienort und das Studiendesign sowie Aspekte zur Studienpopulation - die Stichprobengröße, die Geschlechterverteilung und die Einschluss- und Ausschlusskriterien. Des Weiteren werden in der Tabelle Angaben zur Interventions- und Vergleichs- bzw. Kontrollgruppe, die Outcome-Parameter sowie die Ergebnisse aufgeführt.

2.1.3 Ergebnisse

Suchergebnisse:

Im Ergebnis wurden in den Datenbanken nach Ausschluss der Duplikate 1254 Studien identifiziert. Davon konnten nach Durchsicht der Titel und Abstracts unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 genannten Ein- und Ausschlusskriterien 955 ausgeschlossen werden. Bei der Beurteilung der verbliebenen 300 Volltexte konnten weitere 237 Studien ausgeschlossen werden. Von 20 Studien konnte kein Volltext beschafft werden. Bei der Handsuche wurde eine weitere Studie gefunden. Nach Ausschluss weiterer Duplikate und nach Bewertung der internen Validität blieben 17 relevante Studien übrig, davon waren 15 RCTs und zwei nicht-randomisierte kontrollierte Studien.

Abb. 1: Suchergebnisse des systematischen Reviews in der Kardiologie

Qualität der Studien:

Von den 17 eingeschlossenen Studien mit ausreichender internen Validität wiesen 4 Studien eine gute interne Validität auf. Hinweise zum etwaigen Vorliegen von Bias finden sich in der Übersicht in Anhang B.

Tab. 2: Bewertung der internen Validität der Studien in der Kardiologie

	RCT (n=20)															CCT (n=5)										
	Andersson 2010	Datal 2007	Fernandez 2009	Giallauria 2009	Giannuzzi 2008	Hawkes 2013	Higgins 2001	Jolly 2007	Kittel 2008	Lear 2003	Lisspers 2005	Mayer-Berger 2014	Mittag 2004	Otterstad 2003	Piüss 2011	Reid 2005	Southard 2003	Sundin 2003	van Houten 2002	West 2012	Benzer 2007	Brubaker 1996	Hedbäck 2001	Körtke 2006	Karoff 2000	
War die Randomisierung adäquat?		+	+	+	+			+		+		+	+				+			+						
War die Unvorhersehbarkeit der Gruppenzuordnung adäquat?	+	+	+							+			+	+							+					
Waren wesentliche Charakteristika der Studiengruppen ähnlich?	+	+	+	+		+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-		+	+	+	
Basiert die Studiengröße auf einer adäquaten Berechnung, die Power und einen kleinsten wesentlichen Unterschied einbezieht?		+	-		+	+		+		+		+	-		-	+				-						
Wurde die Verblindung adäquat durchgeführt?		+	-		+	+		+			+					+		-		+						
Gab es eine hohe Drop-out-Rate? (>20%)	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+		-	+	+	+		+		+		+	+	+	+	-	
Gab es eine hohe differentielle Drop-out-Rate? (>15%)		-	+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		+		+					+	+	+
Wurde eine Intention-to-Treat-Analyse adäquat durchgeführt?		+	+		+	-		+		+	-	+				+				+				+	-	-
Gab es Ausschlüsse nach der Randomisierung/Gruppeneinteilung?	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+			+	+	+	
<i>Bewertung</i>	ausreichend	gut	gut	ausreichend	ausreichend	ausreichend	unzureichend	gut	unzureichend	gut	unzureichend	ausreichend	ausreichend	ausreichend	ausreichend	ausreichend	ausreichend	unzureichend	unzureichend	ausreichend	unzureichend	unzureichend	ausreichend	ausreichend	unzureichend	

[+] = positiv
 [-] = negativ
 [] = nicht enthalten / nicht berichtet

Ergebnisse Datenextraktion:

Ein synoptischer Überblick der Datenextraktion der eingeschlossenen Studien in Tabellenform befindet sich in Anhang B in den Tabellen. Die wesentlichen Kernpunkte sind im Folgenden zusammengefasst.

Die eingeschlossenen Studien lassen sich nach den untersuchten Interventionen gruppieren: Es wurden zum einen Studien gefunden, die eine „home-based“-Rehabilitation untersucht haben, wobei manual- oder technikgestützte Interventionen unterschieden werden können. Zum anderen wurden Studien identifiziert, die – im Vergleich zur deutschen drei- bis vierwöchigen Rehabilitation – eine verlängerte Rehabilitation untersuchten. Die untersuchten Interventionen dieser Studien können unterteilt werden in Interventionen mit einem verlängerten Zeitraum und Nachsorgeprogramme nach der regulären Rehabilitation.

„Home-based“-Rehabilitation:

Zur manualgestützten „home-based“-Rehabilitation wurden fünf Studien mit insgesamt guter interner Validität gefunden, die in Großbritannien, Australien und Deutschland durchgeführt wurden (Körtke et al., 2006; Dalal et al., 2007; Fernandez et al., 2009; Jolly et al., 2009; Hawkes et al., 2013). In den zwei Studien aus Großbritannien bei Patienten nach Myokardinfarkt (AMI), Aorto-Coronarem-Venen-Bypass (englisch: CABG) oder perkutaner Koronarintervention (PCI) basiert die Intervention auf dem Heart Manual (Dalal et al., 2007; Jolly et al., 2009). Das Heart Manual existiert seit ungefähr 22 Jahren und wird bei ca. 14.000 Rehabilitationen pro Jahr in Großbritannien angewandt (National Health Service Lothian, 2012). In den australischen Studien wurden zwei andere Manuale verwendet und Patienten nach Myokardinfarkt bzw. mit einem akuten Koronarsyndrom eingeschlossen (Fernandez et al., 2009; Hawkes et al., 2013). Die Studie von Körtke et al. (2006) aus Deutschland berücksichtigt bei Patienten nach einer Herzoperation eine Kombination aus ambulanter Rehabilitation und Heimtraining über drei Monate.

Die verwendeten Manuale sind auf sechs bis acht Wochen angelegt, berücksichtigen alle ein bio-psycho-soziales Modell und beinhalten Wissensvermittlung, Erlernen von Entspannungstechniken und vor allem den Einbezug körperlicher Aktivität in den Alltag. Es sind drei bis fünf unterstützende bzw. bei Hawkes et al. (2013) elf begleitende Telefonkontakte vorgesehen. Beim Heart Manual werden die Patienten zusätzlich zur telefonischen Begleitung auch mit bis zu drei Hausbesuchen von einem „facilitator“ (entsprechend geschulte Fachkraft eines Gesundheitsberufes als Prozessbegleiter) unterstützt.

Im Ergebnis zeigte sich im Vergleich zur stationären Kontrollgruppe bzw. zur Standard Care (Hausarzt) zum Ende der Maßnahme bzw. nach 9 bzw. 12 Monaten Follow-up bezüglich Risikofaktoren (Cholesterin, Blutdruck, Hüftumfang), Leistungsfähigkeit, psychischen Wohlbefindens, Lebensqualität und Rauchverhalten kein signifikanter Unterschied. Insgesamt

erwies sich die „home-based“-Rehabilitation als ebenso wirksam wie die stationäre. Dieses Ergebnis wird von einem Cochrane Review (Taylor et al., 2010) und von einer systematischen Übersichtsarbeit zum Heart Manual (Clark et al., 2011) unterstrichen.

Zur technikgestützten „home-based“-Rehabilitation wurde eine Studie mit ausreichender interner Validität aus den USA gefunden. Southard et al. (2003) untersuchten bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit bzw. Herzinsuffizienz eine sechsmonatige Intervention basierend auf einer Internetplattform. Diese bot die Möglichkeit zum Austausch mit einem Case-Manager und einem Diätassistenten sowie zur Eingabe von Daten (u. a. körperliches Training, Blutdruck) und beinhaltete Wissensmodule sowie ein Online-Diskussionsforum. Kontaktmöglichkeiten bestanden über E-Mail, Telefon und die Internetplattform. Die Interventionsgruppe zeigte einen signifikant höheren Gewichtsverlust und weniger kardiale Ereignisse. In einer weiteren Studie zur technikgestützten „home-based“-Rehabilitation aus Australien (Walters et al., 2010) wird eine Smartphone-basierte und internetgestützte Rehabilitation bei Patienten nach Myokardinfarkt untersucht. Aufgrund noch fehlender Ergebnisse konnte die Studie nicht als Suchergebnis in den Review aufgenommen werden, die untersuchte Intervention wird hier aber aufgrund des interessanten Ansatzes für eine flexible Rehabilitationsform trotzdem kurz dargestellt. Die Intervention beinhaltet eine sechswöchige Mentoring-Phase (wöchentliche Telefon- und/oder Video-Sitzungen mit verschiedenen Themen: gesunder Lebensstil, Risikofaktoren-Management, Wissensvermittlung, tägliches Übungsprogramm und "Motivations-SMS") und eine Selbstmanagementphase über sechs Monate. Das Smartphone enthält einen Schrittzähler, ein „WellnessDiary“ (Wohlfühl-Tagebuch), zusätzliches multimediales Informationsmaterial und Entspannungsaudiodateien.

Verlängerte Rehabilitation:

Ein verlängerter Rehabilitationszeitraum wurde in vier relevanten Studien aus Schweden, Norwegen und Kanada untersucht, die von ausreichender interner Validität waren (Hedbäck et al., 2001; Otterstad, 2003; Reid et al., 2005; Andersson et al., 2010).

Die schwedischen Forschergruppen (Hedbäck et al., 2001; Andersson et al., 2010) untersuchten bei Patienten mit AMI, CABG oder PCI jeweils eine Intervention mit fünfjähriger Dauer: eine stationäre Intervention mit einem zweiwöchigen stationären Aufenthalt zu Beginn, fünf Tagen im zweiten Monat und anschließenden halbjährlichen zweitägigen Aufenthalten in den Jahren zwei bis fünf sowie eine kombinierte ambulante/„home-based“-Maßnahme mit zwei Trainingseinheiten in den ersten drei Monaten und Klinikbesuchen ca. alle vier Monate im ersten Jahr und anschließend einmal im Jahr zwei bis Jahr fünf. Im Vergleich zur ambulanten vierwöchigen Rehabilitation bzw. zu keiner Rehabilitation zeigte sich eine signifikante Verringerung der Notfallaufnahmen und Krankenhausaufenthalte sowie

der geplanten Arztbesuche bzw. der Morbidität, der Wiedereinweisungen und der Krankenhausaufenthaltsdauern.

Otterstad (2003) erforschte in Norwegen bei Patienten mit AMI, CABG, PCI und instabiler Angina pectoris eine dreiphasige ambulante Intervention über 24 Monate (1. Phase: 6 Wochen Training und Lebensstilintervention; 2. Phase: 9 Wochen Sporttraining; 3. Phase: bis Monat 24 alle 3 Monate Gruppentreffen). Es zeigte sich eine signifikante Verbesserung der Ernährung, des körperlichen Trainings und des Rauchverhaltens im Vergleich zur Standardversorgung (Informationsvermittlung, Medikamenteneinstellung und -überwachung). Reid et al. (2005) untersuchten in Kanada eine vergleichbare Maßnahme von zwölfmonatiger Dauer (Interventionsgruppe) und dreimonatiger Dauer (Kontrollgruppe) und konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe finden.

Bezüglich einer verlängerten Rehabilitation durch ein an die Rehabilitation anschließendes Nachsorgeprogramm wurden sechs Studien mit ausreichender interner Validität aus Italien, Schweden, Kanada und Deutschland identifiziert (Lear et al., 2006; Mittag et al., 2006; Giannuzzi et al., 2008; Giallauria et al., 2009; Edström Plüss et al., 2011; Mayer-Berger et al., 2014⁴).

Es wurden zwei relevante Studien aus Deutschland gefunden, in denen Nachsorgeprogramme mit einer Dauer von zwölf bzw. 36 Monaten untersucht wurden, die regelmäßige Telefonkontakte beinhalteten (Mittag et al., 2006; Mayer-Berger et al., 2014). Mayer-Berger et al. (2014) erforschten bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit eine Kombination aus ambulanter und „home-based“ Rehabilitation mit einer Gruppensitzung zu psychosozialen Aspekten und Copingstrategien sowie Telefonkontakten zur Zielsetzung und -überwachung. Die „home-based“-Nachsorge bei Mittag et al. (2006) beinhaltete monatliche Telefonkontakte zur individuellen Beratung. In beiden Studien zeigten sich signifikante Ergebnisse: weniger kardiale Ereignisse, eine Verbesserung des koronaren Risikos (insbesondere bei Männern), Verringerung der Depressivität und Ängstlichkeit bei Frauen.

Lear et al. (2006) untersuchten in Kanada bei Patienten mit AMI, CABG und PCI im Anschluss an eine viermonatige Rehabilitation ein Programm mit einer Dauer von vier Jahren mit zunächst sechs ambulanten Rehabilitationssitzungen und anschließendem „home-based“-Trainingsprogramm mit Logbuch. Im ersten Jahr gab es monatliche Kontakte bei Lebensstilschulungen oder per Telefon, in den Jahren zwei bis vier insgesamt noch sieben Kontakte. Im Vergleich zur Kontrollgruppe (Betreuung durch einen Hausarzt) erreichte die Interventionsgruppe eine signifikante Verbesserung des kardiovaskulären Risikos (Framingham Score), des Gesamtcholesterin sowie der LDL-Werte.

⁴ Diese Studie wurde bereits 2012 online publiziert.

In der Studie aus Schweden (Edström Plüss et al., 2011) bei Patienten mit AMI oder CABG, mit einer kombinierten ambulanten und stationären Intervention über zwölf Monate zusätzlich zur dreimonatigen ambulanten Standardversorgung, zeigte sich im Fünf-Jahres-Follow-up eine signifikante Reduzierung der kardiovaskulären Ereignisse und der Krankenhaustage.

Die italienischen Forschergruppen (Giannuzzi et al., 2008; Giallauria et al., 2009) untersuchten bei Patienten mit AMI ein zwei- bzw. dreijähriges ambulantes Nachsorgeprogramm mit monatlichen Kontakten, das körperliches Training sowie Lebensstil- und Risikofaktorenmanagement beinhaltete. Es zeigte sich eine Verringerung klinischer Ereignisse und eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit bzw. von Lebensstilfaktoren (Ernährung, körperliche Aktivität).

Tab. 3: Übersicht über flexibilisierte Rehabilitationsangebote in der Kardiologie

	Profil	Setting	Zeitraum	Frequenz	Kontakt	Technik/ Material
home-based	manual-gestützt	zu Hause	6 - 8 Wochen	täglich	3 - 11 Kontakte (persönlich oder telefonisch)	Selbsthilfe-manual
	technik-gestützt	zu Hause	6 Wochen/ 6 Monate	täglich	wöchentliche Kommunikation über Internetseite oder Telefon	interaktive Internetseite/ internetfähiges Smartphone
verlängerte Reha	verlängerter Zeitraum	stationär	5 Jahre	Beginn: 2 Wochen stationär nach 2 Monaten: 5 Tage stationär anschließend pro Jahr: 2 Tage stationär		-
	Nachsorge, nach regulärer Rehabilitation	zu Hause, ambulant oder stationär	1 - 4 Jahre	zweiwöchentlich bis halbjährlich, überwiegend in 1-Monats-Intervallen	monatliche Anrufe oder Sitzungen, Eingangsschulungen, rehabilitationsbegleitende Sitzungen	-

2.1.4 Schlussfolgerung

Die Literaturrecherche zu kardiologischen flexiblen Reha-Modellen fiel insgesamt positiv aus, da es zum einen eine relativ gute Studienlage gibt und zum anderen drei viel versprechende Ansätze ermittelt wurden: Manual-gestützte „home-based“-Rehabilitation, technikgestützte „home-based“-Rehabilitation und eine verlängerte, mehrphasige Rehabilitation (je nach Studie 1-5 Jahre). Die beiden Erstgenannten könnten sich insbesondere für strukturschwache Regionen in Deutschland eignen.

Grundlegende Schwierigkeiten beim Umgang mit bzw. bei der Bewertung von Studien(-Publikationen) ergaben sich hauptsächlich aus dem Fehlen relevanter Angaben zur Durchführung und Gestaltung der Intervention sowie zur Adhärenz (v. a. bei „home-based“-

Maßnahmen), aus der problematischen Vergleichbarkeit von Studien mit unterschiedlichen Outcomes sowie aus den unterschiedlichen Interventions- und Beobachtungszeiträumen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass eine kardiologische rehabilitative Intervention vor allem dann effektiv ist, wenn sie über einen längeren Zeitraum anhält und es regelmäßige (Telefon-)Kontakte zum Monitoring bzw. zur Motivation gibt. In englischsprachigen Ländern zeigte sich auch eine manualgestützte Rehabilitation als effektiv.

2.2 Orthopädische Rehabilitation

2.2.1 Fragestellung

Welchen Effekt haben in Bezug auf Dauer und Setting flexibilisierte Rehabilitationsmaßnahmen im Vergleich zur regulären drei- bis vierwöchigen multimodalen, interdisziplinären stationären bzw. ambulanten Rehabilitation bzw. „usual care“ bzw. gar keiner Rehabilitation bei Rehabilitanden mit muskuloskelettalen Erkrankungen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren?

2.2.2 Methodisches Vorgehen

Suchstrategie:

Bei der Suche nach relevanten Studien wurde der Zeitraum von 1/1996 bis 3/2013 berücksichtigt. Es wurde in folgenden elektronischen Datenbanken gesucht: Embase, MEDLINE, PSYINDEX, PsycINFO. Der Suchalgorithmus für die einzelnen Datenbanken ist in Anhang A hinterlegt. Außerdem erfolgte eine Handsuche in den Tagungsbänden der Rehabwissenschaftlichen Kolloquien von 1999 bis 2013.

Es wurden Studien mit den in Tabelle 4 aufgeführten Ein- und Ausschlusskriterien in den Publikationssprachen Deutsch und Englisch berücksichtigt, die in Mitgliedsländern der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation, in den USA oder in Kanada, Australien oder Neuseeland durchgeführt wurden.

Tab. 4: Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien in der Orthopädie

	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Population	Rehabilitanden mit orthopädischer Indikation Alter: 18-65 Jahre (erwerbsfähiges Alter)	Rehabilitanden mit anderen Indikationen Alter: <18 oder >65 Jahre
Intervention	Flexibilisierte Rehabilitationsform Dauer: nicht 3-4 Wochen Setting: z. B. „home-based“	Keine ganzheitliche Reha
Kontrolle	Keine Reha (Placebo) <i>oder</i> 3- bis 4-wöchige „konventionelle“ Rehabilitation <i>oder</i> landesübliche usual care-Reha	
Outcome	Primär: Erwerbsfähigkeit/AU Sekundär: Funktionsfähigkeit, Beeinträchtigung durch Schmerzen, subjektiver Gesundheitszustand, Lebensqualität	Andere Outcomes

Studienqualität:

Die Bewertung der internen Validität der Studien erfolgte in Anlehnung an die Checkliste vom Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment (2008). Entsprechend gibt es eine dreistufige Bewertung der Validität:

- Gut: hohe interne Validität; nahezu alle Qualitätsaspekte der Checkliste werden erfüllt; geringe Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler (mind. 7 (RCT) bzw. 6 (CCT) Kriterien werden positiv beurteilt)
- Ausreichend: moderate interne Validität; kein kritisches methodologisches Problem; Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler ist gegeben (mind. 4 (RCT) bzw. 3 (CCT) Kriterien werden positiv beurteilt)
- Unzureichend: schlechte interne Validität; ein kritisches methodologisches Problem ist vorhanden bzw. kann nicht ausgeschlossen werden; hohe Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler

Bei fehlenden Informationen zu dem entsprechenden Kriterium wurde es als „nicht enthalten“ dokumentiert und ging aufgrund der Unklarheit negativ in die Bewertung ein. Als „unzureichend“ bewertete Studien wurden aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Datenextraktion

Extrahiert und tabellarisch aufgelistet (s. Anhang B) sind der Studienort und das Studiendesign sowie Aspekte zur Studienpopulation - die Stichprobengröße, die Geschlechterverteilung und die Einschluss- und Ausschlusskriterien. Des Weiteren werden in der Tabelle Angaben zur Interventions- und Vergleichs- bzw. Kontrollgruppe, die Outcome-Parameter sowie die Ergebnisse aufgeführt.

2.2.3 Ergebnisse

Suchergebnisse:

In der Orthopädie wurden in den genannten Datenbanken nach Ausschluss von Duplikaten 1247 Studien identifiziert. Davon wurden nach Durchsicht der Titel und Abstracts unter Berücksichtigung der in Tabelle 4 genannten Ein- und Ausschlusskriterien 1128 Studien ausgeschlossen. Bei der Beurteilung der verbliebenen 119 Volltexte wurden weitere 104 Studien ausgeschlossen. Von 2 Studien konnte kein Volltext beschafft werden. Bei der Handsuche wurden zwei weitere Studien gefunden. Somit ergaben sich 14 Studien in 16 Publikationen. Nach Bewertung der internen Validität blieben 11 relevante Studien übrig (Abb. 2).

Abb. 2: Suchergebnisse des systematischen Reviews in der Orthopädie

Qualität der Studien:

Von den 11 eingeschlossenen Studien mit ausreichender interner Validität wiesen 5 Studien eine gute interne Validität auf. Hinweise zum etwaigen Vorliegen von Bias finden sich in der Übersicht in Anhang B.

Tab. 5: Bewertung der internen Validität der Studien in der Orthopädie

	RCT (n=13)												CCT (n=1)	
	Bronfort 2011	Bronfort 2012	Coleman 2012	Dufour 2010	Elebracht-König 2009	Evans 2012	Horneij 2001	Jensen 2005	Johansson 2009	Lambeek 2010	McCarthy 2004	Möfner 2010	Nassif 2011	Deck 2012
War die Randomisierung adäquat?	+	+		+	+	+			+	+	+	+		
War die Unvorhersehbarkeit der Gruppenzuordnung adäquat?	+	+	+			+		+	+	+	+	+		
Waren wesentliche Charakteristika der Studiengruppen ähnlich?	-	-	-	+	+	-	+		+	+			+	+
Basiert die Studiengröße auf einer adäquaten Berechnung, die Power und einen kleinsten wesentlichen Unterschied einbezieht?	+	+	+	+		+	-	-	+	+	+		+	
Wurde die Verblindung adäquat durchgeführt?	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	-		
Gab es eine hohe Drop-out-Rate? (>20%)	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Gab es eine hohe differentielle Drop-out-Rate? (>15%)	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+
Wurde eine Intention-to-Treat-Analyse adäquat durchgeführt?	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
Gab es Ausschlüsse nach der Randomisierung/ Gruppenzuteilung?	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
<i>Bewertung</i>	gut	ausreichend	gut	ausreichend	unzureichend	gut	ausreichend	ausreichend	gut	gut	ausreichend	ausreichend	unzureichend	unzureichend

[+] = positiv
 [-] = negativ
 [] = nicht enthalten / nicht berichtet

Ergebnisse Datenextraktion:

Ein synoptischer Überblick der Datenextraktion der eingeschlossenen Studien in Tabellenform befindet sich in Anhang B in den Tabellen. Die wesentlichen Kernpunkte sind im Folgenden zusammengefasst.

Die eingeschlossenen Studien lassen sich entsprechend der untersuchten Interventionen gruppieren: Zum einen wurden wie in den anderen Indikationsgebieten Studien gefunden, die eine „home-based“-Rehabilitation untersucht haben. Zum anderen wurden ein sogenanntes Selbstmanagementprogramm sowie Arbeitsplatz-bezogene Interventionen identifiziert. Daneben gibt es eine Studie aus Dänemark, welche ambulante bio-psycho-soziale Gruppenangebote untersucht.

„Home-based“-Rehabilitation:

In mehreren Studien aus den USA (Bronfort et al., 2011; Bronfort et al., 2012; Evans et al., 2012) sowie jeweils einer Studie aus Großbritannien (McCarthy et al., 2004; McCarthy et al., 2004) und Schweden (Johansson et al., 2009) wurden häusliche Rehabilitationsangebote untersucht.

Die drei US-Studien untersuchten für Rückenschmerz-Patienten die Wirksamkeit einer 12-wöchigen „home-based“-Rehabilitation, welche mit Einführungssitzungen zur individuellen Einführung in die Selbstmobilisation und einem Follow-up nach ein bis zwei Wochen kombiniert wurde, im Vergleich zu zwei weiteren Interventionsgruppen (Bewegungstherapie isoliert sowie Bewegungstherapie und spinale Manipulationstherapie über ebenfalls jeweils 12 Wochen) (Bronfort et al., 2011; Bronfort et al., 2012; Evans et al., 2012). Hierbei zeigten sich zwischen diesen drei Interventionsgruppen keine wesentlichen Differenzen bezüglich des primären Outcomes Schmerzen über einen Beobachtungszeitraum von 12 Monaten.

Johansson et al. zeigten in einer schwedischen Studie, dass eine „home-based“-Rehabilitation bei Patienten nach erstmaliger Bandscheiben-Operation zu einer signifikanten Schmerzreduktion und Lebensqualitätsverbesserung im Vergleich zu einem ambulanten Kliniksetting führt, bei dem über 8 Wochen eine Physiotherapie mit verhaltensorientierten Ansätzen kombiniert wurde (Johansson et al., 2009). Keine Unterschiede zeigten sich hinsichtlich des funktionalen Status. Diese Studie weist jedoch eine vergleichsweise geringe Fallzahl (n=59) auf. Im häuslichen Setting bestand die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit einem Physiotherapeuten. Schwerpunkt war die Ermutigung zu körperlicher Aktivität.

In einer Studie aus Großbritannien wurden zwei verschiedene „home-based“-Rehabilitationsangebote für Patienten mit Kniearthrose verglichen (McCarthy et al., 2004; McCarthy et al., 2004). Die Kontrollgruppe erhielt ausschließlich ein häusliches Trainingsprogramm, während die Interventionsgruppe zusätzlich über 8 Wochen zwei gruppenbasierte

Trainings erhielt. Die Interventionsgruppe erreichte signifikant bessere Ergebnisse hinsichtlich der Schmerzreduktion, Propriozeption und Balance.

Selbstmanagementprogramm

In Australien wurde ein ganzheitliches Selbstmanagementprogramm mit sozialkognitivem Ansatz für Patienten mit Gonarthrose entwickelt (Coleman et al., 2012). Hierbei werden 2,5-stündige ambulante Gruppensitzungen mit 12 Personen über einen Zeitraum von 6 Wochen angeboten. Zielsetzung ist es u.a., Selbstmanagement-Fähigkeiten wie den Umgang mit Schmerzen, negativen Emotionen, Ernährung und Gewichtskontrolle zu entwickeln. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, welche keine Rehabilitationsangebote erhielt, zeigten sich signifikante Verbesserungen in Bezug auf Schmerz, Lebensqualität und Funktionsfähigkeit.

Jensen et al. verglichen ein auf kognitiver Verhaltenstherapie basierendes Selbstmanagementprogramm bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, ein auf Physiotherapie basierendes Therapieangebot sowie ein kombinierte Rehabilitationsform bestehend aus den erstgenannten Angeboten mit einer Routinebehandlung (Jensen et al., 2005). Es konnte gezeigt werden, dass die Kombinationstherapie allen anderen Angeboten gegenüber hinsichtlich der Erwerbsfähigkeit in einem Nachbeobachtungszeitraum von 36 Monaten überlegen war und zudem kosteneffektiv.

Arbeitsplatz-bezogene Intervention

Eine niederländische Studie untersuchte bei chronischen Rückenschmerzpatienten die Wirksamkeit einer Arbeitsplatzintervention (Lambeek et al., 2010; Lambeek et al., 2010). Die Dauer des sogenannten Graded Activity-Programms war flexibel je Zeitpunkt der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, maximal betrug sie 12 Wochen. Involviert in die integrierte Versorgung waren Haus- und Betriebsarzt sowie Physio- und Ergotherapeuten unter Koordination eines Case-Managers. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, welche abgesehen von der üblichen akutmedizinischen Versorgung keine rehabilitativen Angebote erhielt, wiesen die Teilnehmer der Intervention eine signifikant schnellere berufliche Wiedereingliederung und einen verbesserten Funktionsstaus auf, jedoch keine signifikante Schmerzreduktion.

Aufgrund der mangelnden internen Validität musste ein weiteres Beispiel für eine Arbeitsplatz-bezogene Intervention – in diesem Fall aus Frankreich, an Peugeot-Mitarbeitern mit Rückenschmerzen – ausgeschlossen werden (Nassif et al., 2011). Die Studienteilnehmer der Interventionsgruppe erhielten drei einstündige Angebote pro Woche direkt am Arbeitsplatz für eine Zeitdauer von zwei Monaten. Eine einzelne Stunde gliederte sich in 45 Minuten Bewegungsübungen sowie 15 Minuten Wärmetherapie oder Anweisungen zu Verhaltensänderungen. Die Kontrollgruppe erhielt keine Intervention, allerdings konnten externe Angebote wahrgenommen werden. Hinsichtlich Schmerzen und biomechanischer Parameter zeigte

sich für die Interventionsgruppe eine signifikante Verbesserung gegenüber der Kontrollgruppe nach 2 und 6 Monaten.

Nicht in den systematischen Review eingeschlossen werden konnte die Untersuchung „JobReha“ aus Hannover, da es sich um eine nicht-kontrollierte Studie handelt (Gutenbrunner, Schwarze, 2011; Neubauer et al., 2013). Je nach Schweregrad der Arbeitsplatz-bezogenen Beschwerden des Bewegungssystems wird eine einwöchige stationäre Intensivphase mit weiteren ambulanten Rehabilitationsangeboten für die Dauer von insgesamt 3 Monaten kombiniert. Hierbei wird ebenfalls das Setting Arbeitsplatz berücksichtigt. Da keine Vergleichsgruppe existiert, lassen sich Aussagen zur Wirksamkeit von „JobReha“ bislang allerdings nicht treffen.

Ebenfalls aus methodischen Gründen ausgeschlossen wurde ein zweiphasiges Rehabilitationsmodell bei rheumatischen Erkrankungen, welches in Bad Eilsen untersucht wurde (Ehlebracht-König et al., 2009). Für eine fraktionierte Rehabilitation bestehend aus dreiwöchiger Rehabilitation plus einwöchiger stationärer Nachsorge im Abstand von ca. drei bis fünf Monaten konnte eine Wirksamkeit hinsichtlich Schmerzreduktion und Verbesserung des Gesundheitszustands gezeigt werden, jedoch bestanden keine Vorteile im Vergleich zu einer vierwöchigen Rehabilitation.

Bio-psycho-soziale Gruppenangebote

In Dänemark wurde eine multidisziplinäre, ambulante bio-psycho-soziale Gruppen-Rehabilitation von Rückenschmerz-Patienten über einen Zeitraum von 12 Wochen untersucht im Vergleich zu einem individuellen Therapeuten-gestützten Muskeltrainingsprogramm, welches zweimal pro Woche ebenfalls über 12 Wochen angeboten wurde (Dufour et al., 2010). Beide Gruppen verbesserten sich bezüglich des primären Outcomes Schmerzintensität über einen Nachbeobachtungszeitraum von 24 Monaten, ansonsten konnten keine klinisch relevanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen nachgewiesen werden.

Tab. 6: Übersicht über flexibilisierte Rehabilitationsangebote in der Orthopädie

Profil	Setting	Zeitraum	Frequenz	Kontakt	Technik/ Material
Home-based Manual-basiert	zu Hause	12 Wochen	2 Kontakte (persönlich)		Buch / laminierte Karten
Selbstmanagement- Programm	ambulant	6 Wochen	wöchentlich 2,5h		Handzettel
Arbeitsplatz- bezogene Intervention	ambulant/ Arbeits- platz	2/3 Monate	3x / Woche 1 Intensivwoche, 1x / Woche		-

2.2.4 Schlussfolgerungen

Bei der orthopädischen Indikationsgruppe konnten nur vergleichsweise wenige relevante Studien gefunden werden. Verhältnismäßig umfangreich ist die Studienlage zu Angeboten der häuslichen Rehabilitation. Problematisch bei der Untersuchung von „home-based“-Angeboten ist allerdings die mangelnde Überprüfung von Häufigkeit und Dauer des zu Hause durchgeführten körperlichen Trainings. So zeigte die schwedische Studie, dass die Adhärenz regulärer körperlicher Aktivität in einer Klinik-basierten Trainingsgruppe höher als für Teilnehmer einer „home-based“-Rehabilitation ist (Johansson et al., 2009). Wie in der kardiologischen Rehabilitation scheint hier eine telefonische (Nach-)Betreuung die motivationsverstärkende Wirkung von (Telefon-)Kontakten und das dadurch stattfindende „Zurückholen“ der Patienten von Bedeutung.

Die untersuchten Rehabilitationsangebote wiesen in aller Regel einen relativ geringfügigen zeitlichen Umfang auf und sind diesbezüglich mit der Rehabilitation in Deutschland nicht vergleichbar.

2.3 Psychosomatische Rehabilitation

2.3.1 Fragestellung

Welchen Effekt haben in Bezug auf Dauer und Setting flexibilisierte Rehabilitationsmaßnahmen im Vergleich zur regulären sechswöchigen multimodalen, interdisziplinären stationären bzw. ambulanten Rehabilitation bzw. „usual care“ bzw. gar keiner Rehabilitation bei Rehabilitanden mit psychosomatischen Erkrankungen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren?

2.3.2 Methodisches Vorgehen

Suchstrategie:

Bei der Suche nach relevanten Studien wurde der Zeitraum von 1/1996 bis 3/2013 berücksichtigt. Es wurde in folgenden elektronischen Datenbanken gesucht: Embase, MEDLINE, PSYNDEX, PsycINFO. Der Suchalgorithmus für die einzelnen Datenbanken ist in Anhang A hinterlegt. Außerdem erfolgte eine Handsuche in den Tagungsbänden der Rehawissenschaftlichen Kolloquien von 1999 bis 2013.

Es wurden Studien mit den in Tabelle 7 aufgeführten Ein- und Ausschlusskriterien in den Publikationssprachen Deutsch und Englisch berücksichtigt, die in Mitgliedsländern der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation, in den USA oder in Kanada, Australien oder Neuseeland durchgeführt wurden.

Tab. 7: Einschlusskriterien und Ausschlusskriterien in der Psychosomatik

	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Population	Rehabilitanden mit psychosomatischer Indikation Alter: 18-65 Jahre (erwerbsfähiges Alter)	Rehabilitanden mit anderen Indikationen Alter: <18 oder >65 Jahre
Intervention	Flexibilisierte Rehabilitationsform Dauer: nicht 3-4 Wochen Setting: z. B. „home-based“	Keine ganzheitliche Reha
Kontrolle	Keine Reha (Placebo) <i>oder</i> 6-wöchige „konventionelle“ Rehabilitation <i>oder</i> landesübliche usual care-Reha	
Outcome	Primär: Erwerbsfähigkeit/AU Sekundär: Funktionsfähigkeit, Beeinträchtigung durch Schmerzen, subjektiver Gesundheitszustand, Lebensqualität	Andere Outcomes

Studienqualität:

Die Bewertung der internen Validität der Studien erfolgte in Anlehnung an die Checkliste vom Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment (2008). Entsprechend gibt es eine dreistufige Bewertung:

- Gut: hohe interne Validität; nahezu alle Qualitätsaspekte der Checkliste werden erfüllt; geringe Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler (mind. 7 (RCT) bzw. 6 (CCT) Kriterien werden positiv beurteilt)
- Ausreichend: moderate interne Validität; kein kritisches methodologisches Problem; Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler ist gegeben (mind. 4 (RCT) bzw. 3 (CCT) Kriterien werden positiv beurteilt)
- Unzureichend: schlechte interne Validität; ein kritisches methodologisches Problem ist vorhanden bzw. kann nicht ausgeschlossen werden; hohe Wahrscheinlichkeit der Verzerrung durch systematische Fehler

Bei fehlenden Informationen zu dem entsprechenden Kriterium wurde es als „nicht enthalten“ dokumentiert und ging aufgrund der Unklarheit negativ in die Bewertung ein. Als „unzureichend“ bewertete Studien wurden in der Regel aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Datenextraktion

Extrahiert und tabellarisch aufgelistet (s. Anhang B) sind der Studienort und das Studiendesign sowie Aspekte zur Studienpopulation - die Stichprobengröße, die Geschlechterverteilung und die Einschluss- und Ausschlusskriterien. Des Weiteren werden in der Tabelle Angaben zur Interventions- und Vergleichs- bzw. Kontrollgruppe, die Outcomeparameter sowie die Ergebnisse aufgeführt.

2.3.3 Ergebnisse

Suchergebnisse:

Im Ergebnis wurden in den Datenbanken nach Ausschluss der Duplikate 1895 Studien identifiziert. Davon konnten nach Durchsicht der Titel und Abstracts unter Berücksichtigung der in Abbildung 7 genannten Ein- und Ausschlusskriterien 1775 ausgeschlossen werden. Bei der Beurteilung der verbliebenen 120 Volltexte konnten weitere 116 Studien ausgeschlossen werden. Bei der Handsuche konnten acht Studien gefunden werden. Nach Bewertung der internen Validität blieben fünf relevante Studien übrig.

Abb. 3: Suchergebnisse des systematischen Reviews in der Psychosomatik

Qualität der Studien:

Von den fünf eingeschlossenen Studien mit ausreichender internen Validität wies eine Studie eine gute interne Validität auf.

Tab. 8: Bewertung der internen Validität der Studien in der Psychosomatik

	RCT (n=5)					CCT (n=3)		
	Bischoff 2005	Cook 2012	Ebert 2013	Gönnert 2006	Lambert 2007	Golkaramay 2007	Kobelt 2010	van Wilgen 2009
War die Randomisierung adäquat?	+	+	+	+	+			
War die Unvorhersehbarkeit der Gruppenzuordnung adäquat?		+	+		+			
Waren wesentliche Charakteristika der Studiengruppen ähnlich?	+	+	+	+	+			+
Basiert die Studiengröße auf einer adäquaten Berechnung, die Power und einen kleinsten wesentlichen Unterschied einbezieht?			+		-	+	-	
Wurde die Verblindung adäquat durchgeführt?		+			-			-
Gab es eine hohe Drop-out-Rate? (>20%)	-	+	-	+	-	+	-	+
Gab es eine hohe differentielle Drop-out-Rate? (>15%)			+	+	+	+	-	
Wurde eine Intention-to-Treat-Analyse adäquat durchgeführt?		-	+		+	-	-	-
Gab es Ausschlüsse nach der Randomisierung/ Gruppenzuteilung?	-	-	+		+	+		
<i>Bewertung</i>	unzureichend	ausreichend	gut	unzureichend	ausreichend	ausreichend	unzureichend	unzureichend

Ergebnisse Datenextraktion:

Ein synoptischer Überblick der Datenextraktion der eingeschlossenen Studien in Tabellenform befindet sich in Anhang B in den Tabellen. Die wesentlichen Kernpunkte sind im Folgenden zusammengefasst.

„Home-based“-Rehabilitation:

Sowohl bei der manualgestützten als auch bei der technikgestützten „home-based“-Rehabilitation ist einschränkend zu sagen, dass kein biopsychosoziales Modell im Sinne der deutschen Rehabilitation berücksichtigt wurde.

Zur manualgestützten „home-based“-Rehabilitation wurde eine Studie gefunden, die in Australien durchgeführt wurde (Bilich et al., 2008). Untersucht wurde die Effektivität einer

Bibliotherapie ("Good Mood Guide") mit minimalem (wöchentlich fünf Minuten) bzw. intensivieren (wöchentlich 30 Minuten) Therapeutenkontakt per Telefon im Vergleich zu einer Bibliotherapie-Kontrollgruppe ohne Unterstützung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Depressionen. Das Manual ist auf acht Wochen angelegt und beinhaltet Wissensvermittlung, Stressmanagement und Copingstrategien sowie Rückfallprophylaxe. Sowohl die Interventionsgruppe mit dem minimalen Kontakt als auch die mit dem intensiveren Kontakt zeigten nach der Intervention im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikante Symptomreduktion.

Schwedische Forschergruppen führten Studien zu technikgestützten Interventionen für Patienten mit Panikstörung bzw. Depressionen durch, die auf der kognitiven Verhaltenstherapie basieren (Carlbring et al., 2005; Vernmark et al., 2010). Carlbring et al. (2005) berücksichtigten ein zehnwöchiges Internetselbsthilfeprogramm mit minimalem Therapeutenkontakt per E-Mail im Vergleich zu zehn individuellen wöchentlichen Therapiesitzungen. Vernmark et al. verglichen eine individualisierte kognitive Verhaltenstherapie in Form von wöchentlichen "treatment mails" und zusätzlichen "assistant mails" mit einer internetbasierten kognitiven Verhaltenstherapie mit wöchentlichen Modulen und Hausaufgaben, beide Interventionen mit einer Dauer von acht Wochen. Insgesamt zeigten sich alle technikgestützten Interventionen als ähnlich wirksam.

Verlängerte Rehabilitation:

Zum verlängerten Rehabilitationszeitraum konnte eine Studie aus Großbritannien mit ausreichender interner Validität identifiziert werden, die ein ambulantes Gruppenangebot berücksichtigt (Lambert et al., 2007). Bei Patienten mit Panikstörung wurde von der englischen Forschergruppe ein viermonatiges Programm zur Lebensstiländerung (Ernährung, körperliches Training, Alkohol, Nikotin, Monitoring und Erfolgskontrolle) untersucht. Im Vergleich zur Kontrollgruppe (Hausarztversorgung) zeigten sich signifikant geringere Werte bei der IG nach 20 Wochen Follow-up und es konnten 67,7% der Interventionsgruppe und 48,5% der Kontrollgruppe nach 10 Monaten als „panikfrei“ eingestuft werden.

Bei der im Folgenden beschriebenen Studie aus Schweden kann nicht von einem biopsychosozialen Modell im Sinne der deutschen Rehabilitation gesprochen werden. Sie wird trotzdem berichtet aufgrund des langen Interventionszeitraums. Stenlund et al. verglichen zwei ambulante Rehabilitationsprogramme über einen Zeitraum von einem Jahr für Patienten mit langer AU durch Burnout: Qigong mit zusätzlicher kognitive Verhaltenstherapie als Interventionsgruppe versus Qigong allein als Kontrollgruppe (Stenlund et al., 2009). Im Ergebnis zeigte die Interventionsgruppe signifikant bessere Werte bei Zwangssymptomen und Stress.

Bezüglich einer verlängerten Rehabilitation durch ein an die Rehabilitation anschließendes Nachsorgeprogramm konnten drei Studien aus Deutschland mit ausreichender bis guter interner Validität gefunden werden (Gönner et al., 2006; Golkaramnay et al., 2007; Ebert et al., 2013).

In der Studie von Ebert et al. (2013) mit guter interner Validität wurde ein indikationsübergreifendes internetbasiertes Nachsorgeprogramm berücksichtigt, das über zwölf Wochen ausgelegt ist und auf die Aufrechterhaltung von in der Rehabilitation erworbenen Fähigkeiten abzielt. Es beinhaltet individuelle Zielplanung noch in der stationären Rehabilitation, ein Web-Tagebuch, Unterstützung in einem Online-Forum sowie individuelle Rückmeldungen zu den Tagebucheinträgen durch einen Therapeuten. Die Patienten mit dem Nachsorgeprogramm hatten nach drei und zwölf Monaten eine geringere psychische Symptombelastung sowie ein geringeres Risiko einer Verschlechterung bzw. zeigten häufiger eine stabile Remission der Symptome.

Die Forschergruppe Golkaramnay et al. (2007) evaluierte ein indikationsübergreifendes Nachsorgeprogramm mit bis zu 15 wöchentlichen Chatsitzungen, an denen ein Therapeut beteiligt ist. Die Akzeptanz des Programms bei den Patienten war gut. Nach zwölf Monaten Follow-up wiesen Patienten der Interventionsgruppe ein geringeres Risiko einer Verschlechterung auf und es konnten außerdem mehr Patienten der Interventionsgruppe ihren Rehabilitationserfolg aufrechterhalten als in der Kontrollgruppe.

Gönner et al. (2006) untersuchten ein indikationsübergreifendes ambulantes Nachsorgeprogramm mit einer Dauer von acht Wochen. Das verhaltenstherapeutisch orientierte Programm umfasste zwei psychoedukative Gruppeninterventionen sowie bis zu acht Einzelgespräche beim gleichen Bezugstherapeuten aus der vorangegangenen stationären Rehabilitationsmaßnahme. Bei entsprechender Indikation konnte zusätzlich nahezu das gesamte stationäre Rehabilitationsangebot genutzt werden. Es zeigte sich, dass Patienten mit Nachsorgeprogramm zwölf Wochen nach der Rehabilitationsmaßnahme weniger psychische und körperliche Beschwerden aufweisen sowie psychosoziale Alltagsanforderungen besser bewältigen. Ergänzend zum Review sind die Ergebnisse der Studie zum Transfer des „Neuen Credo“ in die Psychosomatik von (Deck, Hüppe, 2014) zu nennen. Das von einem Klinikmitarbeiter begleitete Nachsorgeprogramm zielt unter Verwendung von Beobachtungs- und Dokumentationstagebüchern auf die Implementierung von körperlicher Aktivität in den Alltag ab. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das „Neue Credo“ auch in der Psychosomatik gut einsetzbar ist und die Nachhaltigkeit der Rehabilitationsmaßnahme verbessert.

Selbstmanagementprogramm:

Es wurde eine Studie mit guter interner Validität aus den USA gefunden, in der ein Selbstmanagementprogramm zur Reduktion von Depression und Angst untersucht wurde, dass

acht wöchentliche Gruppensitzungen (5-12 Teilnehmer) umfasste und Wissensvermittlung, Einzel- und Gruppenübungen sowie das Erstellen von individuellen Tagesplänen, Frühwarnsignalen und Copingstrategien beinhaltete (Cook et al., 2012). Die Gruppen wurden von ehemaligen Teilnehmern, die in dem Programm geschult waren, unterstützt. Die Interventionsgruppe zeigte signifikant größere Verbesserungen bei Depressions- und Angstwerten im Vergleich zur Kontrollgruppe mit Standardversorgung auf.

Tab. 9: Übersicht über flexibilisierte Rehabilitationsangebote in der Psychosomatik

Profil	Setting	Zeitraum	Frequenz	Kontakt	Technik/ Material
manual- gestützt (Bibliotherapie)	zu Hause	8 Wochen	täglich	wöchentlich telefonische Kontakte	Selbsthilfe- manual
technik- gestützt	zu Hause	6 Wochen/ 6 Monate	täglich	wöchentliche Kommunikation über Internetseite oder Telefon	interaktive Internetseite/ internetfähiges Smartphone
verlängerter Zeitraum	stationär	1 Jahr	1. Halbjahr: 20 Gruppentreffen 3h 2. Halbjahr: 10 Gruppentreffen 3h Qigong wöchentlich 1h		-
Nachsorge, nach regulärer Rehabilitation	zu Hause, ambulant	8 - 25 Wochen	wöchentlich	wöchentliche Sitzungen	Internet
Selbstmanage- ment- Programm	ambulant	8 Wochen	wöchentlich 2,5h		

2.3.4 Diskussion

Bei den psychosomatischen Indikationen wurden nur wenige relevante Studien identifiziert, da meist kein bio-psycho-soziales Modell berücksichtigt, sondern einzelne (Psycho-) Therapieformen verglichen wurden. Die interne Validität war insgesamt eher ausreichend, selten gut.

Die wenigen gefundenen Studien weisen darauf hin, dass in der Psychosomatik eine verlängerte bzw. durch ein Nachsorgeprogramm ergänzte Rehabilitation die erreichten Erfolge verstetigen und insbesondere in diesem Kontext der Einsatz moderner Medien (z. B. Smartphone, Internet) eine sinnvolle Ergänzung sein kann.

Eine weitere Berücksichtigung psychosomatischer Indikationen wurde im Projektbeirat für nicht sinnvoll erachtet und entschieden, keine Fokusgruppen in dieser Indikationsgruppe durchzuführen. Die gefundenen Profile der psychosomatischen Indikation wurden im Pro-

jektbeirat als nicht überzeugend genug bewertet. Außerdem sollen die Ergebnisse der Projektgruppe Reha-Nachsorge (PGRN) für die Psychosomatik erst abgewartet werden, die derzeit das Thema Neue Medien (Telefon, Internet, Chat) im Kontext der Reha-Nachsorge erörtert.

2.4 Zusammenfassung der Review-Ergebnisse

Bei internationalen Studien entsprachen die Rehabilitationsmaßnahmen häufig nicht dem bio-psycho-sozialen Ansatz. Die Kontrollgruppe des „usual care“ war meist nicht mit der in Deutschland üblichen Rehabilitation vergleichbar, insbesondere ist der Umfang der Rehabilitation im Ausland in der Regel deutlich geringer. Weiterhin wird nur selten das für das Forschungsprojekt gewählte primäre Outcome-Kriterium Arbeitsunfähigkeit bzw. Erwerbsfähigkeit in den recherchierten Studien verwendet. Schwierig stellt sich die Abgrenzung zwischen Rehabilitationsmaßnahmen und Nachsorgeangeboten dar. Da – insbesondere bei psychosomatischen und orthopädischen Indikationen – nur vergleichsweise wenige auf die Forschungsfrage passende hochwertige Studien gefunden werden konnten, wurden für die Ableitung von flexiblen Reha-Modellen teilweise auch Studien genauer betrachtet, die nicht exakt den Ein- und Ausschlusskriterien (z. B. Studientyp, bio-psycho-sozialer Ansatz) entsprachen, wenn sie einen interessanten Ansatz verfolgten.

Da arbeitsplatzbezogene Rehabilitationsmaßnahmen unter das betriebliche Gesundheitsmanagement fallen und die DRV hierfür nicht der zuständige Träger ist, wurde im Projektbeirat entschieden, solche Rehabilitationsmaßnahmen im weiteren Verlauf des Forschungsprojekts nicht weiter zu berücksichtigen.

Auf Basis der Ergebnisse der systematischen Reviews wurden mit dem Projektbeirat drei modellhafte, flexibilisierte Reha-Modelle abgeleitet, zu denen in der zweiten Studienphase Rehabilitanden, Ärzte und weitere in der Rehabilitation tätige Berufsgruppen im Rahmen von Fokusgruppen befragt wurden:

1) **Mehrphasige ambulante Rehabilitation:** Nach einer ambulanten Anfangsphase (2 Wochen) sollen über einen möglichen Zeitraum von ein bis drei Jahren intervallartig weitere kürzere Phasen (5 Tage, dann jeweils 2 Tage) als Auffrischung folgen. Hierbei ist hervorzuheben, dass diese jeweils an ein und dieselbe Einrichtung gebunden sein sollten, um eine gewisse Behandlungskontinuität zu ermöglichen und die Eingewöhnungszeit für die Rehabilitanden gering zu halten.

Angelehnt u. a. an: (Lear et al., 2006; Mittag et al., 2006; Giannuzzi et al., 2008; Giallauria et al., 2009; Andersson et al., 2010; Mayer-Berger et al., 2014)

2) **Zweiphasige stationäre oder ambulante Rehabilitation:** Für den stationären Bereich ist denkbar, die Rehabilitationsmaßnahme in zwei Phasen (2

Wochen + 1 weitere Woche) aufzuteilen. Kürzere Aufenthalte oder mehr als zwei Phasen würden nicht im Verhältnis zum Anreise- und Organisationsaufwand stehen. Dieses Modell wurde im Beirat diskutiert, da Reha-Modelle mit mehr als zwei und/oder kurzzeitigen Wiederholungsphasen in der stationären Reha nicht praktikabel erscheinen und somit nur im ambulanten Bereich in Frage kommen. Ein vereinfachtes, zweiphasiges Modell könnte eine mögliche Alternative für den stationären Bereich darstellen. Die Evidenz für die Wirksamkeit eines solchen zweiphasigen Modells ist allerdings eingeschränkt.

Angelehnt u. a. an: (Andersson et al., 2010)

3) Stationäre oder ambulante Rehabilitation + manual- und technikgestützte „home-based“ Rehabilitation: Nach einer vorbereitenden stationären oder ambulanten Rehabilitation (2 Wochen) erfolgt eine manualgestützte Rehabilitation zu Hause. Dabei wird der Rehabilitand per Telefon oder E-Mail von einem geschulten Mitarbeiter aus der Rehabilitationseinrichtung unterstützt.

Angelehnt u. a. an: (Southard et al. (2003); Dalal et al., 2007; Jolly et al., 2009; Walters et al., 2010)

3 Fokusgruppen

Eine Fokusgruppe ist eine moderierte Gruppendiskussion in der Kleingruppe von sechs bis zehn Teilnehmern. Die Fokusgruppen werden anhand eines Leitfadens strukturiert und durch einen Informationsinput (Stimuli) zur Diskussion über ein bestimmtes Thema angeregt.

3.1 Methodisches Vorgehen

Vor der eigentlichen Durchführung der Fokusgruppen-Diskussionen erfolgten die organisatorische und die inhaltliche Vorbereitung. Die organisatorische Vorbereitung beinhaltete die Auswahl und Anfrage potentiell teilnehmender Einrichtungen. Es sollten sowohl stationäre und ambulante Rehabilitationseinrichtungen als auch der Sozialdienst eines Akutkrankenhauses und beim Verband der Werks- und Betriebsärzte angefragt werden. Die Rekrutierung der Fokusgruppen-Teilnehmer erfolgte in den jeweiligen Einrichtungen. Zur inhaltlichen Vorbereitung gehörten das Erstellen des Leitfadens sowie die Festlegung der Stimuli.

Für beide Teilnehmergruppen (Rehabilitanden sowie Ärzte und andere Berufsgruppen) der Fokusgruppen wurde jeweils ein Leitfaden erstellt, der sich nur in der Einleitung geringfügig unterscheidet (siehe Anhang A und B).

Die Stimuli für die Diskussion in den Fokusgruppen bildeten die auf Grundlage der Ergebnisse der systematischen Reviews mit dem wissenschaftlichen Projektbeirat abgeleiteten flexiblen Reha-Modelle (vgl. Kap. 2.4). Sie wurden in folgender Weise grafisch aufbereitet (vgl. Abb. 4 bis 6) und jedem Teilnehmer in DIN A4-Format ausgehändigt.

Abb. 4: Mehrphasige ambulante Rehabilitation

Abb. 5: Zweiphasige (ambulante oder stationäre) Rehabilitation

Abb. 6: Stationäre oder ambulante Rehabilitation + manual- und technikgestützte häusliche Rehabilitation

Die Fokusgruppen haben in den jeweiligen Einrichtungen stattgefunden (bzw. in der Charité) und wurden jeweils von zwei Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen der Charité durchgeführt. Sowohl für die Fokusgruppen der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen als auch für die Ärzte und Ärztinnen wurden dieselben Stimuli eingesetzt. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, ihre persönlichen Eindrücke und Meinungen zu äußern und darüber zu diskutieren. Zunächst redeten die Fokusgruppen ohne Stimuli über mögliche Flexibilisierungsmöglichkeiten der medizinischen Rehabilitation in Deutschland. Anschließend wurden den Gruppen nacheinander die drei oben beschriebenen flexibilisierten Reha-Modelle als Stimuli verbal und schematisch präsentiert. Die Diskussionen wurden mit einem digitalen Diktiergerät aufgezeichnet.

3.2 Datenauswertung

Die Auswertung der Gespräche erfolgte durch eine qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010). Diese Methode zielt auf eine Reduktion der Daten ab, um wesentliche Aspekte des Inhalts herauszuarbeiten. Umfassendes Textmaterial kann durch Paraphrasieren, Zusammenfassen und Streichen sinnähnlicher Textabschnitte auf eine bestimmte Abstraktionsebene gebracht und schrittweise verallgemeinert werden, bis das Material eine überschaubare Größe erreicht hat. Konkret wurde eine Kombination aus (inhaltlich) strukturierender und zusammenfassender Inhaltsanalyse ausgewählt, zwei der drei verschiedenen Richtungen (Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung) dieser Auswertungsmethode.

Alle Fokusgruppensprechungen wurden anhand der Audioaufnahmen transkribiert und anonymisiert. Bei der Transkription wurde aus Gründen der höheren Lesbarkeit auf die Aufzeichnung von Dialekten oder Füllwörtern verzichtet. Vorbereitend für die Auswertung

wurden die Kodiereinheit und die Kontexteinheit⁵ definiert. Als Kodiereinheit wird „ein Satz“, d. h. jede Aussage, bei der Bewertungen zur Rehabilitation abgegeben werden, und als Kontexteinheit „alles Material, was zum jeweiligen Modell in einer Fokusgruppe vorliegt“ festgelegt.

Die Basis bei der Auswertung ist die Bildung eines Kategoriensystems, nach dem das Material ausgewertet wird. Ausgehend von der Fragestellung werden Hauptkategorien abgeleitet und zusätzlich aus dem Textmaterial induktiv Schritt für Schritt Unterkategorien bzw. Codes herausgearbeitet, so dass eine inhaltliche Verknüpfung zwischen Fragestellung, Leitfaden und Auswertung gewährleistet werden kann. Hier wurden die Hauptkategorien deduktiv anhand des Leitfadens gebildet und die Unterkategorien sowohl deduktiv anhand des Leitfadens als auch induktiv abgeleitet. Weitere Subkategorien bzw. Codes wurden induktiv abgeleitet.

Der transkribierte Text wurde paraphrasiert und generalisiert. Dopplungen und Textabschnitte ohne themenrelevante Aussagen wurden weggelassen. Auf diese Weise wurde das kodierte Material auf die interessanten Aspekte reduziert. Zunächst wurde der Text kategorienweise ausgewertet und abschließend über alle Kategorien hinweg analysiert und interpretiert. Während des Kodierens wurde das vorläufige Kategoriensystem in einem rekursiven Prozess verändert und erweitert sowie die gebildeten Codes bzw. Subkategorien am Ausgangsmaterial überprüft.

Die Auswertung jeder Fokusgruppe erfolgte zunächst einzeln, erst danach wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fokusgruppen herausgearbeitet. Die gesamte Auswertung erfolgt mit dem Softwareprogramm MAXQDA. Vor der eigentlichen Auswertung wurden alle Interviews transkribiert und anonymisiert.

3.3 Ergebnisse

3.3.1 Datenbasis

Ausgewertet wurden die Transkripte von sechs Fokusgruppen mit Rehabilitanden/Rehabilitandinnen aus der kardiologischen und orthopädischen Rehabilitation, vier Fokusgruppen mit Ärzten/Ärztinnen sowie Therapeuten/Therapeutinnen und Pflegekräften aus der kardiologischen und orthopädischen Rehabilitation sowie zwei Interviews mit anderen Berufsgruppen (eines mit dem Sozialdienst eines Akutkrankenhauses und ein weiteres mit einer Betriebsärztin). Die Fokusgruppen mit den Rehabilitanden waren indikationsübergreifend, aber getrennt nach „Anschlussheilbehandlung“ und „Heilverfahren“ sowie nach „stationär“ und „ambulant“. Je eine Fokusgruppe wurde mit Rehabilitanden aus der Reha-Nachsorge (IRENA) bzw. mit Rehabilitanden nach der Reha-Nachsorge durchgeführt.

⁵ Unter Kodiereinheit versteht man den kleinsten, unter Kontexteinheit den größten Textbestandteil, der in eine der zu erstellenden Kategorien eingeordnet werden kann.

Tab. 10: Fokusgruppen-Teilnehmer Rehabilitanden⁶

		Gruppe 1 ambulant	Gruppe 2 ambulant	Gruppe 3 stationär	Gruppe 4 stationär	Gruppe 5 IRENA	Gruppe 6 post-IRENA	gesamt
Anzahl		8	7	8	7	8	6	44
Geschlecht	weiblich	2	1	3	5	4	1	16
	männlich	6	6	5	2	4	5	28
Indikation	Kardiologie	4	1	2	4	3	6	20
	Orthopädie	4	6	6	3	5	0	24
Reha-Erfahrung	erste Reha	6	4	5	4	5	6	30
	zweite Reha	1	3	1	3	2	0	10
	mehr als 2 Reha	1	0	2	0	0	0	3
Reha-Art	AHB*	8	0	0	7	n. v.	6	21**
	HV*	0	7	8	0	n. v.	0	15**
Alter	Range	37-62	29-57	27-59	45-59	n. v.	51-67	27-67**
	Mittelwert	49,9	48,3	48,3	51,7	n. v.	59,3	51,5**

*AHB: Anschlussheilbehandlung; *HV: Heilverfahren

** = ohne Gruppe 5

Die Fokusgruppen mit den Ärzten und Ärztinnen und weiteren Berufsgruppen wurden auch facharztübergreifend und interdisziplinär durchgeführt. Die geplanten Fokusgruppen mit den Betriebs- und Werksärzten sowie mit dem Sozialdienst wurden aufgrund von Teilnehmermangel als Einzel- bzw. als Gruppeninterview (3 Personen) durchgeführt.

Tab. 11: Fokusgruppen-Teilnehmer Ärzte und weitere Berufsgruppen⁷

		Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	gesamt
Anzahl		8	7	6	4	25
Geschlecht	weiblich	4	4	3	4	15
	männlich	4	3	3	0	10
Reha-Erfahrung	bis 5 Jahre	0	3	0	1	4
	bis 10 Jahre	0	2	4	1	7
	über 10 Jahre	3	2	2	2	9
	unklar	5	0	0	0	5
Berufsgruppen	Chefarzt (k)	Chefarzt (k)	Chefarzt (o)	It. Ärztin (k)		
	Oberarzt (o)	Oberärztin	Oberärztin (o)	Fachärztin (k)		
	Oberärztin (k)	Stationsärztin (k)	Assistenzarzt (o)	Verwaltungsleiterin		
	Psychologe	Stationsärztin (k)	It. Physiotherapeutin	It. Sporttherapeutin		
	Physiotherapeut	Assistenzarzt	It. Ergotherapeutin			
	Sporttherapeutin	Assistenzärztin (k)	Sporttherapeut			
	Pflegedienstleitung	Sportpädagoge				
	Sozialdienst					

Zusätzlich Interview mit Betriebsärztin und Interview mit Sozialdienst

⁶ **Beteiligte Einrichtungen:** Gesundheitszentrum Hannover, Dünenwald-Klinik Trassenheide, Vivantes Rehabilitation am Auguste-Viktoria-Klinikum Berlin, Herzhaus Berlin

⁷ **Beteiligte Einrichtungen:** Dünenwald-Klinik Trassenheide, Brandenburg-Klinik Bernau, ZAR Berlin, Herzhaus Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte & Arbeitskreis Arbeitsmedizin der Ärztekammer Berlin

3.3.2 Ergebnisse Fokusgruppen Patienten

In allen sechs Rehabilitanden-Fokusgruppen wurde festgestellt, dass die Rehabilitation bzw. die Bewertung der Reha-Modelle von der Beeinträchtigung, der Indikation, der Motivation, dem Beruf bzw. Arbeitsverhältnis sowie von anderen individuellen Voraussetzungen abhängig sei.

„...sicherlich gibt’s aber auch Krankheiten, wo das nicht der Fall sein wird, wo also dieses Modell überhaupt nicht greifen kann. Aber ich würd’s wirklich dann auch abhängig machen von dem, mit welchem Schaden man tatsächlich reinkommt.“

(FG Patienten HV amb)

Des Weiteren wurde von diesen Fokusgruppen die Reha-Anfangszeit von zwei Wochen über alle Modelle in der Regel als zu kurz bewertet.

„...dass hier alle sagen, wir sind hier immerhin acht Leute, dass zwei Wochen in der Primärphase doch zu kurz erscheinen.“

(FG Patienten IRENA)

In Bezug auf Modell 1 und 2 wurde für die Zeit zwischen den Phasen ein (Trainings-) Programm, im besten Fall mit (Face-to-face-)Anleitung, als sinnvolle Ergänzung gesehen. Hierzu wurden Kooperationen mit Physiotherapeuten oder Sportgruppen vorgeschlagen.

„...wobei das muss ja dann auch nicht unbedingt in der gleichen Einrichtung stattfinden, es gibt ja wie Präventas und etc., wo man so was mit Physiotherapeuten oder Geschulten ja auch, auch da machen kann.“

(FG Patienten HV amb)

Im Vergleich haben sich zwischen den Fokusgruppen mit AHB-Rehabilitanden und mit HV-Rehabilitanden nur wenige unterschiedliche Kategorien bzw. Aspekte gezeigt. Die AHB-Rehabilitanden formulierten beispielsweise Unsicherheit bezüglich des Arbeitsstatus, während der Zwischenzeit in Modell 2 bzw. während der „Home-Phase“ in Modell 3.

„Was geschieht denn in den vier bis zwölf Wochen, ist man da arbeitsunfähig geschrieben oder ist man da arbeitsfähig, oder wie sieht das Ganze aus?“

(FG Patienten AHB amb)

Die HV-Rehabilitanden merkten an, dass man von einer Rehabilitation „am Stück“ mehr profitiere.

„...ich denk mal, je länger man am Stück da ist, umso tiefer prägt sich das ein.“

(FG Patienten HV amb)

3.3.3 Ergebnisse Fokusgruppen Ärzte und Therapeuten

Auch in allen diesen Fokusgruppen wurde die Abhängigkeit der Rehabilitation von Indikation, Beeinträchtigung und anderen individuellen Voraussetzungen angemerkt und bezweifelt, dass eine Reha-Anfangszeit von zwei Wochen sowohl für AHB- als auch für HV-Patienten im Allgemeinen ausreichend ist.

„Also ich find ganz klar zwei Wochen zu kurz, ja, weil die sind ja schon so bepackt hier und die sollen das ja auch mitnehmen, was wir ihnen vermitteln wollen, das geht in zwei Wochen nicht, also das ist zu kurz.“

(FG Ärzte Kardio amb)

In einer Fokusgruppe wurde für bestimmte Indikationen (z. B. nach einer Thorakotomie) das zweiphasige Modell hervorgehoben. Die erste Phase würde einen zeitigen Beginn der Rehabilitationsmaßnahme nach der Operation ermöglichen, so dass rechtzeitig der Gefahr eines Schonverhaltens vorgebeugt werden kann. Gleichzeitig könnte in der zweiten Phase nach etwa drei Monaten eine abschließende Leistungsbeurteilung durchgeführt werden, die nach den bisherigen drei (bzw. vier) Wochen nicht möglich ist. Diese zweite Phase könnte außerdem dazu dienen, Gesundheits- bzw. Risikoverhaltensweisen zu überprüfen und zu besprechen. Zu diskutieren wäre bei diesem Modell die Reha-Anfangszeit von zwei Wochen.

„...ein Thorakotomierter, der vielleicht zweieinhalb, drei Wochen hier ist, und nach drei Monaten wiederkommt, damit man eine abschließende Leistungsdiagnostik und sozialmedizinische Beurteilung machen kann...“

(FG Ärzte Kardio Ortho stat)

3.3.4 Ergebnisse Interviews andere Berufsgruppen (Sozialdienst, Werksärzte)

Die Abhängigkeit der Rehabilitation von Indikation, Beeinträchtigung und anderen individuellen Voraussetzungen und die vermutlich zu geringe Reha-Anfangszeit wurden auch von diesen Berufsgruppen angesprochen.

Sowohl im Interview mit der Werks- und Betriebsärztin als auch mit den Mitarbeitern eines Sozialdienstes wurde insbesondere auf die Schnittstellenproblematik hingewiesen. Der

Sozialdienst merkte die Problematik der unterschiedlichen Kostenträger und des Übergangs vom Akutkrankenhaus in die Reha kritisch an.

„... dass wir dann eben nicht nur, hier haben wir die Krankenhausbehandlung, da haben wir die Reha, da haben wir das Ambulante. Sondern für mich heißt Flexibilisierung, wie kriege ich da Linien rein, wo eines auf das andere aufbaut, und zwar abgestimmt aufeinander aufbaut. Und das wäre für mich eine Flexibilisierung.“

(Sozialdienst)

Für die Betriebsärztin wäre eine bessere Kooperation mit mehr Informationsaustausch zwischen Rehabilitationseinrichtung und Betriebsarzt wünschenswert.

„...da würd ich mir wünschen, dass einfach von der Reha-Einrichtung doch mehr nachgefragt wird, können wir Kontakt zu einem Betriebsarzt herstellen, ... ich denke mal bei jedem, der im Arbeitsprozess ist, ist es sinnvoll, ...also mein Eindruck ist wirklich, dass das zu wenig gemacht wird.“

(Betriebsärztin)

3.4 Zusammenfassung Ergebnisse Fokusgruppen

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

- Es wurde keines der drei vorgeschlagenen Reha-Modelle favorisiert - mit Ausnahme des Zwei-Phasen-Modells für bestimmte AHB-Maßnahmen (z. B. nach einer Thorakotomie). Formuliert wurden Kombinationen verschiedener Modelle bzw. einzelner Elemente der Modelle.
- Die Idee von Auffrischungstagen als Rückkopplung bzw. zur Kontrolle wurde insgesamt als positiv bewertet. Die schon bestehende Möglichkeit der Verlängerung der Rehabilitationsmaßnahme sowie die Nachsorgemöglichkeit von IRENA wurden als positiv hervorgehoben.

Insbesondere haben sich folgende Punkte herauskristallisiert:

- Die Wahl des Modells bzw. die Rehabilitation hängt von personenbezogenen Voraussetzungen ab, d. h. die Rehabilitation ist abhängig von der Indikation, Beeinträchtigung, Motivation, Beruf/Arbeitsverhältnis, Kenntnisstand, Krankheitsverarbeitung und anderen individuellen Voraussetzungen. Gegensätzliche Aussagen (z. B. zur Wichtigkeit „Abstand vom Alltag“ vs. „Alltagsnähe“) weisen außerdem auf unterschiedliche Bedarfe hin.
- Das Schnittstellenmanagement und Kooperationsmöglichkeiten werden als verbesserungswürdig und ausbaufähig bewertet.

4 Expertenworkshop

Ziel des abschließenden Expertenworkshops war es, die im Rahmen des Forschungsprojektes ermittelten flexibilisierten Reha-Modelle hinsichtlich ihrer Relevanz für das deutsche Rehabilitationssystem mit Experten aus der Deutschen Rentenversicherung und der Reha-Praxis zu diskutieren.

4.1 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Barbara Hassenkamp, Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Jürgen Rodewald, Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover

Michael Zellner, Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

Dr. Bernhard Gibis, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)

Dr. Bernward Siebert, Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW)

Dr. Thilo Busche, Gesundheitszentrum Hannover

Dr. Ferman Ustaoglu, Reha-Zentrum Bad Homburg, Klinik Wingertsberg

Uwe Egner, Deutsche Rentenversicherung Bund

Barbara Gellrich, Deutsche Rentenversicherung Bund

Eva Volke, Deutsche Rentenversicherung Bund

Martin Brünger, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Almut Degener, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Sandra Fahrenkrog, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Dr. Karla Spyra, Charité – Universitätsmedizin Berlin

4.2 Diskussion in drei Kleingruppen zu flexibilisierten Reha-Modellen

Im Rahmen eines sogenannten World-Cafés wurden in drei nach Institutionen gemischten Kleingruppen von je 4 bis 5 Personen die entwickelten flexibilisierten Reha-Modelle, ergänzt um wichtige zusätzliche Anmerkungen der Fokusgruppen, diskutiert. Inhaltlicher Schwerpunkt der Diskussion war die Bewertung der Umsetzbarkeit der vorliegenden flexibilisierten Modelle in die Reha-Praxis. Die Diskussionsrunden erfolgten in drei Durchläufen à etwa 30 Minuten, so dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin über jedes Reha-Modell diskutieren konnte. Die Moderation der Kleingruppen erfolgte durch Frau Spyra, Frau Fahrenkrog und Herrn Brünger.

Ergebnis-Zusammenfassung Mehrphasige ambulante Rehabilitation (Modell 1)

Insgesamt fand dieses Modell in der vorgestellten Form wenig Zustimmung. Ein Problem wurde vor allem gesehen, ob und wie die Auffrischungstage in den Berufsalltag passen würden. Es wurde vermutet, dass wiederholte Auszeiten auf wenig Akzeptanz bei den Arbeitgebern stoßen würden. Ob die Durchführung der Auffrischungstage am Wochenende

eine Alternative sei, wurde bezweifelt, da dies bei den Rehabilitanden auf wenig Zustimmung stoßen würde.

Problematisch ist das mehrphasige Modell auch bei Patienten, die arbeitsunfähig entlassen werden, wenn dann Übergangsgeld für die Zeit der Rehabilitation gezahlt werden muss. Angezweifelt wurde außerdem, dass zwei Wochen in der Anfangsphase ausreichend sind, um insbesondere bei AHB-Patienten die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.

Als ein besonders wichtiger Punkt wurde festgehalten, dass die Motivation eine sehr große Rolle spielt und daher ein regelmäßiger Kontakt zu den Patienten in den Zwischenzeiten erforderlich ist, um sie „bei der Stange zu halten“. Es sollten auch konkrete Ziele mit den Patienten erarbeitet werden. Dies soll die Wahrscheinlichkeit des „Wiederkommens“ in die Reha-Einrichtung erhöhen. Gleichzeitig sollten die Zwischenzeiten mit einem Programm (z. B. IRENA) ausgefüllt werden. Sinnvoll erscheint eine Kombination und Verschränkung von Rehabilitation, Nachsorge und manualgestützter Rehabilitation.

Da die Dauer bzw. die Zwischenzeiten als zu lang bewertet wurden, wurde als Modifizierung des Modells vorgeschlagen, die verschiedenen Phasen innerhalb von sechs Monaten durchzuführen.

Alternativ zum „Intervallmodell“ mit einem Kontingent an Behandlungstagen wird ein Kontingent von drei Behandlungswochen vorgeschlagen.

Um einzelne Behandlungsphasen besser aufeinander abzustimmen und zielorientierter vorgehen zu können, wird eine bessere Zusammenarbeit mit dem Hausarzt als sinnvoll erachtet. Zur Verbesserung der Schnittstellenproblematik bzw. des Informationsmanagements wurde auch der Einsatz von Case-Managern in der Reha-Klinik diskutiert.

Es wurde hervorgehoben, dass gerade die ambulante Rehabilitation bei einer Frequenz von ein- bis zweimal die Woche eine gute Möglichkeit bietet, spezifische Arbeitsabläufe bzw. –prozesse berufsbegleitend zu „trainieren“. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass eine bessere Zusammenarbeit mit den Werks- und Betriebsärzten erforderlich ist, und dass die Ärzte in den Rehabilitationskliniken besser über die Arbeits- und Produktionsabläufe Bescheid wissen sollten.

Insbesondere für AHB-Patienten hat sich als ein neues Modell das Phasenmodell wie in der Neuro-Reha herauskristallisiert. Dies teilt sich in die Phasen A, B, C und D. Nach der Akutphase (Phase A) im Krankenhaus sollte sich eine Phase der Frühreha von 1 bis 3 Wochen (Phase B) anschließen. Darauf folgt die reguläre dreiwöchige Rehabilitation (Phase C), und eine 6-monatige Nachsorgephase (Phase D). Die Phase B der Frühreha sollte nach Meinung der Experten in der Reha-Klinik stattfinden, um einen nahtlosen Übergang der Rehabilitationsphasen zu ermöglichen. Durch die Frühreha wird dem Zustand Rechnung getragen, dass die Patienten nach operativen Eingriffen oft „blutig“ entlassen werden und nicht-rehabilitationsfähig in der Reha-Klinik eingeliefert werden. Außerdem liegt der Vorteil bei

diesem Modell in der klaren Struktur, dem definiertem Endpunkt und den Variationsmöglichkeiten. Die reguläre Rehapphase könnte wie bisher ambulant oder stationär durchgeführt werden, dabei aber auch zusätzliche „home-based“-Elemente enthalten. Das Modell könnte als „Baukastenmodell“ für bereits vorhandene und neu entwickelte Reha-Modelle verstanden werden. Problem bei dem Phasenmodell sind ungeklärte Verwaltungsfragen, insbesondere die Übernahme der Kosten für die Frührehabilitation, die nach Meinung der Experten wie in der Neuro-Reha auf Seiten der Krankenkassen erfolgen sollte.

Ergebnis-Zusammenfassung Zwei-Phasen-Rehabilitation (Modell 2)

Eine Steuerung in ein Zwei-Phasen-Modell sollte anhand von ICD-Diagnosen bzw. im Antragsverfahren eingesetzten Screenings durch den Kostenträger erfolgen. Nach Ansicht einiger Experten eignet sich dieses Modell insbesondere für einige AHB-Indikationen, z. B. Patienten nach Thorakotomie. Andere vertraten die Ansicht, dass sich das AHB-Verfahren nicht für Modell 2 eignet, sondern vielmehr im Heilverfahren zur Verhinderung von Chronifizierung bei Erwerbstätigen zur Anwendung kommen könnte. Als geeignete Indikationen wurden hierfür Stoffwechsel- und rheumatische Erkrankungen (z. B. M. Bechterew) beispielhaft genannt. Für solche Patienten, bei denen die Krankheit bereits chronifiziert ist bzw. die über sehr gute Kenntnisse ihrer Krankheit verfügen, scheint Modell 2 hingegen weniger gut geeignet. Ein Vorteil des Zwei-Phasen-Modells sei es, dass Rehabilitanden nach dem ersten Reha-Block an ihrem Arbeitsplatz ihre Arbeitsfähigkeit in der Routine „testen“ und etwaige noch bestehende konkrete Probleme im zweiten Rehablock gezielt therapeutisch angehen könnten.

Diskutiert wurde über die Dauer des zweiten Blocks. Je nach Zielsetzung könnte ein solcher Block sowohl kürzer als eine Woche (z. B. zur Leistungsbeurteilung) als auch länger als eine Woche andauern (z. B. zur Stabilisierung des Rehaerfolgs, zur Nachjustierung und zur Verbesserung des Selbstmanagements).

Wichtig war allen Experten, dass der Zeitraum zwischen den beiden Rehalöcken von den Rehabilitanden genutzt wird. Hier könnten – je nach Indikation, Beeinträchtigung und Motivation – z. B. Physiotherapie (auch zur Lymphdrainage), Rehasport und weitere Angebote z. B. hinsichtlich Lebensstiländerungen (z. B. Manuale) zur Anwendung kommen. Ein Telefon- oder E-Mail-Kontakt zwischen Reha-Einrichtung und Rehabilitand könnte hilfreich insbesondere hinsichtlich Förderung der Motivation und zur Erfolgskontrolle sein. Dies würde allerdings zusätzliche Ressourcen in der Reha-Einrichtung benötigen. Der Rehabilitand ist aufgefordert, im Zwischenzeitraum eigenverantwortlich gemäß der am Ende des ersten Rehablocks geschlossenen Zielvereinbarungen seine Rehaziele zu verfolgen. Das Erreichen der vereinbarten Ziele könnte eine Voraussetzung sein, um den zweiten Rehablock antreten zu können. Zu diskutieren bleibt, welche Kriterien konkret zur Anwendung kommen (z. B.

Gewicht) und wie diese überprüft werden können. Weiterhin sind rechtliche Rahmenbedingungen zu prüfen. Die Notwendigkeit einer ambulanten Betreuung durch niedergelassene Ärzte im Zwischenzeitraum wurde betont. Weiterhin erscheint wichtig, dass sich an den zweiten Rehablock Nachsorgeangebote wie z. B. Rehasport anschließen. Anreize für die Teilnahme an Nachsorgeangeboten könnten z. B. durch eine Art Bonusheft erfolgen.

Nachteile des Zwei-Phasen-Modells können im Vergleich zur konventionellen Rehabilitation ein erhöhter logistischer und Verwaltungsaufwand sowie ein erhöhter Absprachebedarf mit Arbeitgeber und dem privaten Umfeld sein. In den Reha-Einrichtungen selbst könnte nach Einschätzung von Klinikern ein zusätzlicher Aufwand durchaus begrenzt werden, da der Patient in der ersten Reha-Phase sowohl die Einrichtung als auch die Abläufe bereits kennengelernt hat und folglich in der zweiten Reha-Phase keine vollständige Einführung mehr benötigt. Um den Fahrtaufwand gering zu halten, sollte eine zweiphasige Rehabilitation eher wohnortnah durchgeführt werden. Dies trifft sowohl für die ambulante Rehabilitation als teils auch für die stationäre Rehabilitation insbesondere im AHB-Verfahren zu, da eine AHB im Regelfall wohnortnah (Umkreis <100km) stattfinden soll.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass im Bereich der DRV Braunschweig-Hannover (Rehazentrum Bad-Eilsen) eine zweiphasige Rehabilitation für rheumatische Erkrankungen bereits möglich ist – allerdings mit einer insgesamt vierwöchigen Rehadauer (3 Wochen plus 1 Woche) (Ehlebracht-König et al., 2009). Generell ist eine Unterbrechung der Rehabilitation aus medizinischen Gründen und damit eine Aufteilung in zwei Abschnitte de facto bereits aktuell möglich, jedoch stellt diese Möglichkeit kein ausgearbeitetes und evaluiertes Konzept im Sinne eines Phasenmodells dar.

Ergebnis-Zusammenfassung Stationäre/ambulante mit sich anschließender häuslicher Rehabilitation (Modell 3)

Ein Handbuch als alleiniges Hilfsmittel in der häuslichen Rehabilitationsphase wurde von den Experten für nicht ausreichend befunden, vielmehr könnte es als Begleitung zu einer Rehabilitations- oder Nachsorgemaßnahme oder zum Reha-Sport angeboten werden. Zudem wurde vorgeschlagen, einen Fundus an wissenschaftlich fundierten Patientenmaterialien und -manualen für verschiedene Indikationen (aber visionär auch für verschiedene Bildungs- und Motivationsgrade) zu entwickeln. Auch die Bedeutung einer dauerhaften Begleitung des Patienten wurde hervorgehoben.

Als Möglichkeit zur „Konservierung“ der Patientenmotivation auch in der Heimphase wurde das Prinzip der „Gamification“ angesprochen, bei dem aus Spielkontexten übernommene Bonussysteme angewandt werden. Die Patientenmotivation könnte auch durch eine spezielle Aufbereitung und Sprache des Manuals gesteigert werden.

Insgesamt wurde die zweiwöchige Anfangsphase des Modells 3 als zu kurz eingeschätzt.

Es wurde darauf hingewiesen, dass für das Modell 3 ein definierter Endpunkt sinnvoll wäre, z. B. durch einen weiteren Klinikaufenthalt, ein inhaltlich entsprechend strukturiertes Telefonat oder durch einen Arztbericht des zuständigen ambulanten Kardiologen erfolgen.

Als Beispiel für eine Kombination aus stationärer Reha und anschließender technikgestützter häuslicher Reha wurde das telemedizinische Projekt EvoCare für die Orthopädie vorgestellt. Dabei werden zu Hause durchgeführte Übungen per Webcam aufgezeichnet und von einem Therapeuten begutachtet, der den Rehabilitanden (u. a. per Chatfunktion) Rückmeldung gibt. Das Programm dauert insgesamt acht Wochen und schließt an eine dreiwöchige stationäre Phase an, in der die Rehabilitanden u. a. in die Technik eingeführt werden. Die telemedizinische Betreuung erfolgt über ein geschlossenes System, um dem Datenschutz Rechnung zu tragen. Dieses telemedizinische Modell wurde bereits von der DRV Bayern Süd in die Routine überführt und wird vor allem Rehabilitanden in ländlichen Gegenden angeboten. Es wird als Nachsorgeleistung finanziert. Entgegen dem bio-psycho-sozialen Ansatz der IRENA bezieht sich das EvoCare-Modell jedoch nur auf die Wiederherstellung der Funktionalität. Die positive Evaluierung des Projektes ist mit Einschränkung zu betrachten, da die Evaluation unter anderem von Mitarbeitern der EvoCare Telemedizin eG durchgeführt wurde.

Eine Übertragung des telemedizinischen Modells in die kardiologische Rehabilitation wird als problematisch eingeschätzt, da in dieser Indikation die Angst der Rehabilitanden vor einem kardiologischen Notfall, insbesondere bei Anstrengung, sehr hoch sei. Es wurde von einem in Österreich angelaufenen Modellprojekt berichtet. Ziel ist es, die Verweildauer von insgesamt 4 Wochen auf 3 zu verkürzen und durch eine einwöchige „Home“-Phase zu ergänzen. Hierzu liegen jedoch noch keine Ergebnisse vor.

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Kleingruppen wurden im Plenum vorgestellt. Insgesamt wurde festgestellt, dass es keinen Goldstandard bzw. kein Modell für alle gäbe, sondern vielmehr eine Auswahl unterschiedlicher Modelle für viele verschiedene Rehabilitanden und Rehabilitandinnen gewünscht wird. Für bestimmte AHB-Indikationen könnte sich das Zwei-Phasen-Modell (z. B. noch nicht chronifizierte rheumatische und Stoffwechselerkrankungen) oder ein Phasenmodell in Anlehnung an die Neuro-Reha (z. B. Kardiologie) eignen. Eine Rehabilitation mit ergänzenden „home-based“-Elementen insbesondere in der Nachsorge könnte sich v. a. für Rehabilitanden mit hoher Reha-Motivation und/oder mit Wohnsitz im ländlichen Raum eignen.

Für besonders wichtig wurde die Erstellung eines umfassenden individuellen Behandlungsplanes für den Rehabilitanden erachtet, wobei unterschiedliche Modellkomponenten berücksichtigt bzw. individuell zusammengestellt werden sollten. Dieses erfordert jedoch ein komplexes internes Management. Weiterhin sollte die Schnittstelle zwischen Reha-

Einrichtung und Werks- und Betriebsärzten optimiert werden. Hierzu gehören auch bessere Kenntnisse der Arbeits- und Produktionsabläufe in den Reha-Einrichtungen. Zudem könnte das Konzept der Stufenweisen Wiedereingliederung – auch in Kombination mit anderen Maßnahmen – zur Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation beitragen (Danner et al., 2012).

Abschließend wurde im Plenum noch einmal auf das Phasenmodell als „Baukastenmodell“ für bereits vorhandene und neu entwickelte Reha-Modelle bzw. Bausteine hingewiesen. Im Zusammenhang der hervorgehobenen Bedeutung der Motivation des/der Rehabilitanden/Rehabilitandin wurde vorgeschlagen, dass die nächste Phase erst bei einer ausreichenden Compliance des Rehabilitanden in die Wege geleitet wird.

Zusätzlich wurde angemerkt, wie wichtig eine zentrale Person („Kümmerer“, „Case-Manager“) ist, um ein gutes Schnittstellenmanagement zu gewährleisten (z. B. Vermeidung unnötiger Neubefundungen) und um insbesondere ein planvolles, zielorientiertes Behandlungskonzept zu koordinieren. Es wurde noch einmal angemerkt, dass eine Kombination und Verschränkung u. a. von Rehabilitation, Nachsorge und manualgestützter Rehabilitation sinnvoll für eine individuelle Behandlung wäre.

Die aus den Fokusgruppen übernommene Anregung, die Rehabilitationsmaßnahme als Budgetmodell zu gestalten, wurde hinsichtlich der verschiedenen beteiligten Akteure und des Erwerbsfähigkeitsstatus in der Übergangszeit als schwierig eingeschätzt.

Einigkeit besteht darüber, dass jedes neue, flexibilisierte Reha-Modell vor einer routinemäßigen Einführung in einem Pilotprojekt evaluiert werden muss. Ein geeigneter Nachbeobachtungszeitraum zur Beurteilung der Wirksamkeit beträgt zwölf Monate.

5 Limitationen

Die Studie weist einige Limitationen auf: Beim systematischen Review wurden keine Studien berücksichtigt, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst wurden. Auch die Länderauswahl wurde beschränkt, um eine gewisse Vergleichbarkeit zum deutschen Gesundheitswesen zu gewährleisten. Es wurden die wichtigsten Datenbanken durchsucht und zusätzlich eine Handsuche durchgeführt, gleichwohl ist es nicht auszuschließen, dass weitere relevante Studien existieren.

Zu beachten ist weiterhin, dass sich in den Indikationsgebieten Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik je nach Studie unterschiedliche Diagnosen und hierbei wiederum unterschiedliche Stadien bzw. Schweregrade der Krankheiten finden lassen. Daneben wurden u. a. unterschiedliche Studiendesigns, Erhebungsinstrumente und Outcome-Maße verwendet. Dies erschwert die Vergleichbarkeit der Studien sowie eine zusammenfassende Einschätzung der Evidenz bestimmter flexibler Rehabilitationsformen.

Hinsichtlich der Fokusgruppen ist zu beachten, dass durch die Wahl des Studiendesigns – eine qualitative Untersuchung – quantifizierende Aussagen nur eingeschränkt getroffen werden können und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse begrenzt ist. Es wurde bei der Auswahl der Studienteilnehmer darauf geachtet, dass sowohl ambulante als auch stationäre sowie städtische und ländliche Rehabilitationseinrichtungen ausgewählt wurden, Rehabilitanden bzw. Ärzte mit unterschiedlich großen Erfahrungen sowie Frauen und Männer. Jedoch können aufgrund der jeweils relativ geringen Fallzahl die Aussagen der Studienteilnehmer nicht als repräsentativ für die jeweilige Grundgesamtheit angesehen werden.

6 Fazit

Das Forschungsprojekt „Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation – Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven für das deutsche Reha-System auf Basis eines systematischen Reviews“ zeigt, dass international verschiedene Formen flexibler Rehabilitationsmaßnahmen vorliegen. Diese unterscheiden sich u. a. hinsichtlich Dauer und Setting von der in Deutschland üblichen ambulanten oder stationären Rehabilitation. Hierzu gehören Angebote der häuslichen Rehabilitation, Selbstmanagementprogramme sowie Mehrphasenmodelle. Diese Angebote können teilweise auch kombiniert werden.

Darüber hinaus unterscheiden sich diese flexiblen Rehabilitationsangebote zum Teil allerdings auch hinsichtlich der Therapiedosis (oft erheblich geringer als in Deutschland), der Therapievielfalt (meist kein ganzheitlicher Ansatz gemäß bio-psycho-sozialem Modell wie in Deutschland) sowie der Krankheitsschwere. Dies macht es – ergänzend zu methodischen Unzulänglichkeiten von Studien und der Art der gewählten primären Outcome-Kriterien – schwierig, die Wirksamkeit solcher flexibilisierten Rehabilitationsformen im Verhältnis zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland zu beurteilen zu beurteilen.

Vor Einführung etwaiger flexibler Rehabilitationsangebote in Deutschland ist es daher unbedingt erforderlich, diese bezüglich ihrer Wirksamkeit im Vergleich zur konventionellen medizinischen Rehabilitation in Deutschland zu evaluieren. Hierbei sollte nicht nur die kurzfristige Wirksamkeit zu Rehabilitationsende beurteilt, sondern ein längerer Nachbeobachtungszeitraum von z. B. 12 Monaten gewählt werden.

Das vorliegende Forschungsprojekt zeigt weiterhin, wie flexible Reha-Profile, welche modellhaft auf Basis der systematischen Literaturrecherche abgeleitet wurden, von relevanten Akteuren des Rehabilitationswesens bewertet werden. Die Einschätzungen von Rehabilitanden, Ärzten und weiteren in der Rehabilitation tätigen Berufsgruppen sowie von Experten der DRV Bund und von verschiedenen regionalen Rentenversicherungsträgern ergaben, dass flexible Modelle nur differenziert und angepasst an spezifische Gruppen von Rehabilitanden zum Einsatz kommen können. Dies bedeutet, dass differenzielle Kriterien entwickelt werden müssen, für welche Rehabilitanden welches Reha-Modell geeignet ist. Beispielsweise könnte für bestimmte Indikationen wie bei Zustand nach Thorakotomie oder für nicht chronifizierte Stoffwechsel- und rheumatische Erkrankungen ein Zwei-Phasen-Modell sinnvoll sein. Ein an die neurologische Rehabilitation angelehntes Phasenmodell könnte potenziell auf Anschlussrehabilitationen auch anderer Indikationsgebiete ausgeweitet werden.

Die Einführung von reinen „Home-based“-Rehabilitationen erscheint wenig sinnvoll und ist zudem aus rechtlichen Gründen aktuell nicht möglich. Allerdings könnten häusliche Elemente vermehrt für die Nachsorge bzw. als Angebot für Versicherte eingesetzt werden, die bislang nicht hinreichend durch die aktuell existierenden Rehabilitationsangebote erreicht werden. Denkbar ist es zudem, dass bei einigen Rehabilitandengruppen die Dauer der

stationären bzw. ganztägig ambulanten Rehabilitationsmaßnahme durch die Kombination mit „home-based“-Angeboten verkürzt werden könnte.

Besonders nachhaltig wirksam könnten Kombinationen von herkömmlicher Rehabilitation, Nachsorge und häuslichen bzw. Manual- und/oder Technik-gestützten Zusatzangeboten sein, welche eng miteinander verzahnt sind – z. B. mit Unterstützung eines Case Managers. Insbesondere für Versicherte in strukturschwachen Regionen stellen begleitete häusliche Rehabilitationsangebote eine sinnvolle Ergänzung dar.

Neben Wirksamkeit und Zuweisungskriterien müssen auch weitere Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Praxistauglichkeit und rechtliche Konsequenzen flexibler Rehabilitationsmodelle untersucht werden. Zu berücksichtigen ist, wie hoch die Kosten für alternative Rehabilitationsformen ausfallen. So ist eine individuelle Nachbetreuung von Rehabilitanden durch Mitarbeiter der Rehabilitationseinrichtung personal- und kostenintensiv. Beispielsweise wurde im erwähnten Projekt „Neues Credo“ eine zusätzliche Mitarbeiterin als Nachsorgebeauftragte eingesetzt, um die Versicherten während und nach der Rehabilitation zu betreuen. Um die Kosteneffektivität beurteilen zu können, müssen allerdings auch Einsparungen, die sich bei einer nachhaltigeren Wirksamkeit der Rehabilitation ergeben können, berücksichtigt werden.

Hinsichtlich der Praxistauglichkeit ist insbesondere zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt und durch wen eine Zuweisung zu flexiblen Rehabilitationsangeboten bzw. zu ergänzenden Nachsorgemaßnahmen erfolgt und wie diese möglichst praktikabel umgesetzt werden. Daneben sind bei neuen Rehabilitationsformen auch rechtliche Aspekte zu prüfen. So stellt sich bei mehrphasigen Modellen oder häuslichen Angeboten die Frage, für welchen Zeitraum die Rentenversicherung verpflichtet ist, ein Übergangsgeld zu zahlen.

Neben der Überprüfung der Wirksamkeit flexibler Rehabilitationsformen ist demnach die Evaluation von Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit unter Berücksichtigung des gesetzlichen Hintergrunds ebenso bedeutsam. Das vorliegende Forschungsprojekt kann hierbei als Basis für weitergehende Studien dienen, welche die oben erwähnten Aspekte untersuchen.

Literatur

- Andersson, A., Sundel, K. L., Unden, A.-L., Schenck-Gustafsson, K., Eriksson, I. (2010): A five-year rehabilitation programme for younger women after a coronary event reduces the need for hospital care. *Scandinavian Journal of Public Health*, 38(6). 566-73.
- Bilich, L. L., Deane, F. P., Phipps, A. B., Barisic, M., Gould, G. (2008): Effectiveness of bibliotherapy self-help for depression with varying levels of telephone helpline support. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 15(2). 61-74.
- Bronfort, G., Maiers, M. J., Evans, R. L., Schulz, C. A., Bracha, Y., Svendsen, K. H., Grimm, R. H., Jr., Owens, E. F., Jr., Garvey, T. A., Transfeldt, E. E. (2011): Supervised exercise, spinal manipulation, and home exercise for chronic low back pain: a randomized clinical trial. *Spine Journal: Official Journal of the North American Spine Society*, 11(7). 585-98.
- Bronfort, G., Evans, R., Anderson, A. V., Svendsen, K. H., Bracha, Y., Grimm, R. H. (2012): Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial. *Annals of Internal Medicine*, 156(1 Pt 1). 1-10.
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). (2004). Rahmenempfehlungen zur ambulanten medizinischen Rehabilitation. Letzter Zugriff am 26.03.2014, http://www.vdek.com/vertragspartner/vorsorge-rehabilitation/amb_reha/bar-konzept/jcr_content/par/download_3/file.res/allg_teil_rahmenempf_22012004_endfassung.pdf.
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) (2005). Rahmenempfehlungen zur ambulanten Rehabilitation bei muskuloskeletalen Erkrankungen. Frankfurt am Main.
- Carlbring, P., Nilsson-Ihrfelt, E., Waara, J., Kollenstam, C., Buhrman, M., Kaldo, V., Soderberg, M., Ekselius, L., Andersson, G. (2005): Treatment of panic disorder: live therapy vs. self-help via the Internet. *Behaviour Research & Therapy*, 43(10). 1321-33.
- Clark, M., Kelly, T., Deighan, C. (2011): A systematic review of the Heart Manual literature. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 10(1). 3-13.
- Coleman, S., Briffa, N. K., Carroll, G., Inderjeeth, C., Cook, N., McQuade, J. (2012): A randomised controlled trial of a self-management education program for osteoarthritis of the knee delivered by health care professionals. *Arthritis Research and Therapy*, 14(1).
- Cook, J. A., Copeland, M. E., Floyd, C. B., Jonikas, J. A., Hamilton, M. M., Razzano, L., Carter, T. M., Hudson, W. B., Grey, D. D., Boyd, S. (2012): A randomized controlled trial of effects of Wellness Recovery Action Planning on depression, anxiety, and recovery. *Psychiatric Services*, 63(6). 541-7.
- Dalal, H. M., Evans, P. H., Campbell, J. L., Taylor, R. S., Watt, A., Read, K. L. Q., Mourant, A. J., Wingham, J., Thompson, D. R., Pereira Gray, D. J. (2007): Home-based versus hospital-based rehabilitation after myocardial infarction: A randomized trial with preference arms--Cornwall Heart Attack Rehabilitation Management Study (CHARMS). *International Journal of Cardiology*, 119(2). 202-11.
- Danner, H.-W., Kison, A., Morfeld, M. (2012): Ergebnisse des gezielten Einsatzes zweier Modelle der stufenweisen Wiedereingliederung nach medizinischer Rehabilitation. *DRV-Schriften*, 98. 54-55.
- Deck, R., Hüppe, A. (2014): Nachsorge Neues Credo - Transfer in die Psychosomatik. *DRV-Schriften*, 103. 456-457.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2008). Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern "Betsi" – Ein gemeinsames Rahmenkonzept der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Westfalen und der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zur frühzeitigen und teilhabeorientierten Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von erwerbstätigen Versicherten.

- Deutsche Rentenversicherung Bund. (2010). Positionspapier Rehabilitation 2010. Letzter Zugriff am 26.03.2014, www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/206988/publicationFile/2265/Positionspapier_Reha_2010.pdf.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2011). Rahmenkonzeption Intensivierte Rehabilitationsnachsorge "Irena" inclusive "Curriculum Hannover".
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2013). Reha-Bericht 2013 - Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik.
- Dufour, N., Thamsborg, G., Oefeldt, A., Lundsgaard, C., Stender, S. (2010): Treatment of chronic low back pain: a randomized, clinical trial comparing group-based multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation and intensive individual therapist-assisted back muscle strengthening exercises. *Spine*, 35(5). 469-76.
- Ebert, D. D., Hannig, W., Tarnowski, T., Sieland, B., Götzky, B., Berking, M. (2013): Web-basierte Rehabilitationsnachsorge nach stationärer psychosomatischer Therapie (W-RENA). *Rehabilitation*, 52(03). 164-172.
- Edström Plüss, C., Billing, E., Held, C., Henriksson, P., Kiessling, A., Rydell Karlsson, M., Wallen, H. N. (2011): Long-term effects of an expanded cardiac rehabilitation programme after myocardial infarction or coronary artery bypass surgery: a five-year follow-up of a randomized controlled study. *Clinical Rehabilitation*, 25(1). 79-87.
- Egner, U., Spyra, K., Vorsatz, N. (2009): Suchtbehandlung passgenau! – Anforderungen und Entwicklungspotentiale aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund. *Sucht Aktuell*, 16(02). 21-25.
- Ehlebracht-König, I., Bönisch, A., Pönicke, J. (2009): Fraktionierte Rehabilitation: Ergebnisse einer randomisierten, kontrollierten Studie. *Die Rehabilitation*, 48(1). 30-38.
- Evans, R., Bronfort, G., Schulz, C., Maiers, M., Bracha, Y., Svendsen, K., Grimm, R., Garvey, T., Transfeldt, E. (2012): Supervised exercise with and without spinal manipulation performs similarly and better than home exercise for chronic neck pain: a randomized controlled trial. *Spine*, 37(11). 903-14.
- Fernandez, R. S., Davidson, P., Griffiths, R., Juergens, C., Stafford, B., Salamonson, Y. (2009): A pilot randomised controlled trial comparing a health-related lifestyle self-management intervention with standard cardiac rehabilitation following an acute cardiac event: Implications for a larger clinical trial. *Australian Critical Care*, 22(1). 17-27.
- Giallauria, F., Lucci, R., D'Agostino, M., Vitelli, A., Maresca, L., Mancini, M., Aurino, M., Del Forno, D., Giannuzzi, P., Vigorito, C. (2009): Two-year multicomprehensive secondary prevention program: favorable effects on cardiovascular functional capacity and coronary risk profile after acute myocardial infarction. *Journal of Cardiovascular Medicine*, 10(10). 772-80.
- Giannuzzi, P., Temporelli, P. L., Marchioli, R., Maggioni, A. P., Balestroni, G., Ceci, V., Chieffo, C., Gattone, M., Griffo, R., Schweiger, C., Tavazzi, L., Urbinati, S., Valagussa, F., Vanuzzo, D., Investigators, G. (2008): Global secondary prevention strategies to limit event recurrence after myocardial infarction: results of the GOSPEL study, a multicenter, randomized controlled trial from the Italian Cardiac Rehabilitation Network. *Archives of Internal Medicine*, 168(20). 2194-2204.
- Golkaramnay, V., Bauer, S., Haug, S., Wolf, M., Kordy, H. (2007): The exploration of the effectiveness of group therapy through an Internet chat as aftercare: A controlled naturalistic study. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 76. 219-225.
- Gönner, S., Bischoff, C., Ehrhardt, M., Limbacher, K. (2006): Effekte therapiezielorientierter kognitiv-verhaltenstherapeutischer Nachsorgemaßnahmen auf den Therapietransfer im Anschluss an eine stationäre psychosomatische Rehabilitationsbehandlung. *Rehabilitation*, 45(6). 369-376.
- Gutenbrunner, C., Schwarze, M. (2011): JobReha - bedarfsgerechte arbeitsplatzbezogene Rehabilitation: systematische Modellentwicklung. *Phys Rehab Kur Med*, 21(05). 234-241.

- Haaf, H.-G. (2009). Reha-Erfolg – Ist die Reha überhaupt wirksam? Ergebnisqualität in der medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung. Bund, D. R.: 10-46.
- Hawkes, A., Patrao, T., Atherton, J., Ware, R., Taylor, C., O’Neil, A., Foreman, R., Oldenburg, B. (2013): Effect of a Telephone-Delivered Coronary Heart Disease Secondary Prevention Program (ProActive Heart) on Quality of Life and Health Behaviours: Primary Outcomes of a Randomised Controlled Trial. *International Journal of Behavioral Medicine*, 20(3). 413-424.
- Hedbäck, B., Perk, J., Hörnblad, M., Ohlsson, U. (2001): Cardiac rehabilitation after coronary artery bypass surgery: 10-Year results on mortality, morbidity and readmissions to hospital. *Journal of Cardiovascular Risk*, 8(3). 153-158.
- Jensen, I. B., Bergstrom, G., Ljungquist, T., Bodin, L. (2005): A 3-year follow-up of a multidisciplinary rehabilitation programme for back and neck pain. *Pain*, 115(3). 273-83.
- Johansson, A.-C., Linton, S. J., Bergkvist, L., Nilsson, O., Cornefjord, M. (2009): Clinic-based training in comparison to home-based training after first-time lumbar disc surgery: a randomised controlled trial. *European Spine Journal*, 18(3). 398-409.
- Jolly, K., Lip, G. Y. H., Taylor, R. S., Raftery, J., Mant, J., Lane, D., Greenfield, S., Stevens, A. (2009): The Birmingham Rehabilitation Uptake Maximisation study (BRUM): a randomised controlled trial comparing home-based with centre-based cardiac rehabilitation. *Heart*, 95(1). 36-42.
- Koch, U., Morfeld, M. (2004): Weiterentwicklungsmöglichkeiten der ambulanten Rehabilitation in Deutschland. *Rehabilitation*, 43(05). 284-295.
- Körtke, H., Stromeyer, H., Zittermann, A., Buhr, N., Zimmermann, E., Wienecke, E., Korfer, R. (2006): New east-westfalian postoperative therapy concept: A telemedicine guide for the study of ambulatory rehabilitation of patients after cardiac surgery. *Telemedicine Journal and e-Health*, 12(4). 475-483.
- Kulick, B. (2009): Innovative Elemente der Entwöhnungsbehandlung. *Sucht Aktuell*, 16(02). 5-11.
- Lambeek, L. C., Bosmans, J. E., Van Royen, B. J., Van Tulder, M. W., Van Mechelen, W., Anema, J. R. (2010): Effect of integrated care for sick listed patients with chronic low back pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. *BMJ*, 341. c6414.
- Lambeek, L. C., van Mechelen, W., Knol, D. L., Loisel, P., Anema, J. R. (2010): Randomised controlled trial of integrated care to reduce disability from chronic low back pain in working and private life. *BMJ*, 340. c1035.
- Lambert, R. A., Harvey, I., Poland, F. (2007): A pragmatic, unblinded randomised controlled trial comparing an occupational therapy-led lifestyle approach and routine GP care for panic disorder treatment in primary care. *Journal of Affective Disorders*, 99(1-3). 63-71.
- Lear, S. A., Spinelli, J. J., Linden, W., Brozic, A., Kiess, M., Frohlich, J. J., Ignaszewski, A. (2006): The Extensive Lifestyle Management Intervention (ELMI) after cardiac rehabilitation: a 4-year randomized controlled trial. *American Heart Journal*, 152(2). 333-9.
- Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment. (2008). (Internes) Manual Abläufe und Methoden – Teil 2. Letzter Zugriff am 26.03.2014, http://eprints.hta.lbg.ac.at/713/3/HTA-Projektbericht_06_%282.Auflage%29.pdf.
- Mayer-Berger, W., Simic, D., Mahmoodzad, J., Burtscher, R., Kohlmeyer, M., Schwitalla, B., Redaelli, M. (2014): Efficacy of a long-term secondary prevention programme following inpatient cardiovascular rehabilitation on risk and health-related quality of life in a low-education cohort: a randomized controlled study. *European Journal of Preventive Cardiology*, 21(2). 145-152.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim, Beltz.
- McCarthy, C. J., Mills, P. M., Pullen, R., Richardson, G., Hawkins, N., Roberts, C. R., Silman, A. J., Oldham, J. A. (2004): Supplementation of a home-based exercise programme with a class-based programme for people with osteoarthritis of the knees: a

- randomised controlled trial and health economic analysis. *Health Technology Assessment (Winchester, England)*, 8(46). iii-iv, 1-61.
- McCarthy, C. J., Mills, P. M., Pullen, R., Roberts, C., Silman, A., Oldham, J. A. (2004): Supplementing a home exercise programme with a class-based exercise programme is more effective than home exercise alone in the treatment of knee osteoarthritis. *Rheumatology*, 43(7). 880-6.
- Mittag, O., China, C., Hoberg, E., Juers, E., Kolenda, K.-D., Richardt, G., Maurischat, C., Raspe, H. (2006): Outcomes of cardiac rehabilitation with versus without a follow-up intervention rendered by telephone (Luebeck follow-up trial): overall and gender-specific effects. *International Journal of Rehabilitation Research*, 29(4). 295-302.
- Nassif, H., Brosset, N., Guillaume, M., Delore-Milles, E., Tafflet, M., Buchholz, F., Toussaint, J.-F. (2011): Evaluation of a randomized controlled trial in the management of chronic lower back pain in a French automotive industry: an observational study. *Archives of Physical Medicine & Rehabilitation*, 92(12). 1927-1936.e4.
- National Health Service Lothian. (2012). About the Heart Manual. Letzter Zugriff am 27.03.2014, <http://theheartmanual.com/About/Pages/default.aspx>.
- Neubauer, T., Bethge, M., Egen, C., Burzclaff, P., Schriek, S., Miede, J., Gutenbrunner, C., Schwarze, M. (2013): Evaluation einer arbeitsplatzorientierten Maßnahme nach dem Modell der JobReha für MitarbeiterInnen einer Universitätsklinik. *DRV-Schriften*, 101. 320-321.
- Otterstad, J. E. (2003): Influence on lifestyle measures and five-year coronary risk by a comprehensive lifestyle intervention programme in patients with coronary heart disease. *European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation*, 10(6). 429-437.
- Reid, R. D., Dafoe, W. A., Morrin, L., Mayhew, A., Papadakis, S., Beaton, L., Oldridge, N. B., Coyle, D., Wells, G. A. (2005): Impact of program duration and contact frequency on efficacy and cost of cardiac rehabilitation: results of a randomized trial. *American Heart Journal*, 149(5). 862-8.
- Schönle, P.-W. (1996): Frühe Phasen der Neurologischen Rehabilitation: Differentielle Schweregradbeurteilung bei Patienten in der Phase B (Frührehabilitation) und in der Phase C (Frühmobilisation/Postprimäre Rehabilitation) mithilfe des Frühreha-Barthel-Index (FRB). *Neurologie & Rehabilitation*, 1. 21-25.
- Southard, B. H., Southard, D. R., Nuckolls, J. (2003): Clinical trial of an Internet-based case management system for secondary prevention of heart disease. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation*, 23(5). 341-8.
- Stenlund, T., Ahlgren, C., Lindahl, B., Burell, G., Steinholtz, K., Edlund, C., Nilsson, L., Knutsson, A., Slunga Birgander, L. (2009): Cognitively oriented behavioral rehabilitation in combination with Qigong for patients on long-term sick leave because of burnout: REST - A randomized clinical trial. *International Journal of Behavioral Medicine*, 16(3). 294-303.
- Taylor, R. S., Dalal, H., Jolly, K., Moxham, T., Zawada, A. (2010): Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*(1). CD007130.
- Vernmark, K., Lenndin, J., Bjarehed, J., Carlsson, M., Karlsson, J., Oberg, J., Carlbring, P., Eriksson, T., Andersson, G. (2010): Internet administered guided self-help versus individualized e-mail therapy: A randomized trial of two versions of CBT for major depression. *Behaviour Research & Therapy*, 48(5). 368-76.
- Walters, D. L., Sarela, A., Fairfull, A., Neighbour, K., Cowen, C., Stephens, B., Sellwood, T., Sellwood, B., Steer, M., Aust, M., Francis, R., Lee, C.-K., Hoffman, S., Brealey, G., Karunanithi, M. (2010): A mobile phone-based care model for outpatient cardiac rehabilitation: the care assessment platform (CAP). *BMC Cardiovascular Disorders*, 10. 5.
- Wirth, A., Klein, G., Lepthin, H.-J. (2010): Medizinische Rehabilitation: Bessere Vernetzung notwendig. *Deutsches Ärzteblatt*, 107(25). 1253-1256.

Anhang A

Suchstrategie kardiologische Indikationsgruppe

Medline

(isch*mi* heart diseas*.mp. OR exp Myocardial Ischemia/ OR exp Angina Pectoris/ OR stenocardia.mp. OR exp Myocardial Infarction/ OR coronar* thrombosis.mp. OR cardiac infarct*.mp. OR myocard* infarct*.mp. OR heart attack.mp. OR chronic isch*mic heart diseas*.mp. OR arteriosclero* heart diseas*.mp. OR atherosclero* heart diseas*.mp. OR exp Coronary Artery Disease/ OR exp Coronary Artery Bypass/ OR CABG.mp. OR Stents/ OR coronar* angioplast*.mp. OR coronary artery prosthesis.mp. OR aortocoronary bypass graft.mp. OR Myocardial Revascularization/ OR cardiac rehabil*.mp.)

AND

(exp Rehabilitation/ OR exp Rehabilitation Nursing/ OR exp Rehabilitation Centers/ OR exp Rehabilitation, Vocational/ OR rehabilitation.mp. OR reablement.mp. OR "Recovery of Function"/)

AND

(exp Inpatients/ OR inpatient*.mp. OR not-admission.mp. OR exp Hospitalization/ OR exp Residential Facilities/ OR residential care.mp. OR exp Nursing Care/ OR exp Patient Care Planning/ OR standard care.mp. OR ward based.mp. OR semi residential.mp. OR exp outpatients/ OR outpatient*.mp. OR exp Ambulatory Care/ OR ambulant*.mp. OR exp Tertiary Prevention/ OR exp Secondary Prevention/ OR exp Primary Prevention/ OR follow up care.mp. OR exp Aftercare/ OR sheltered housing.mp. OR supported housing.mp. OR home care.mp. OR exp Home Care Services/ OR home based.mp. OR domiciliary care.mp. OR exp Community Health Nursing/ OR exp Public Health Nursing/ OR district nurse.mp. OR exp Nursing Homes/ OR exp Long-Term Care/ OR exp "Continuity of Patient Care"/ OR continuing care.mp. OR exp Patient Education as Topic/ OR exp Telemedicine/ OR e-health.mp. OR exp Occupational Therapy/ OR workplace rehabilitation.mp. OR exp Rehabilitation, Vocational/ OR usual rehabil*.mp. OR usual care.mp. OR classic rehabil*.mp. OR standard* rehabil*.mp. OR treatment as usual.mp. OR home program*.mp. OR home health care.mp. OR home training.mp. OR home exercise.mp. OR day rehabilitation.mp. OR center based.mp. OR flexible*.mp. OR flexibil*.mp.)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis).mp.

Embase

(exp ischemic heart disease/ OR exp heart muscle ischemia/ OR myocardial isch*mia.mp. OR exp angina pectoris/ OR stenocardia.mp. OR exp heart infarction/ OR exp coronary artery thrombosis/ OR cardiac infarct*.mp. OR myocard* infarct*.mp. OR heart attack.mp. OR chronic isch*mic heart diseas*.mp. OR arteriosclero* heart diseas*.mp. OR artherosclero* heart diseas*.mp. OR exp coronary artery disease/ OR exp coronary artery bypass graft/ OR CABG.mp. OR exp cardiovascular stent/ OR exp cardiovascular stent/ OR coronar* angioplast*.mp. OR coronary artery prosthesis.mp. OR aortocoronary bypass graft.mp. OR exp heart muscle revascularization/ OR myocardial revascularization.mp. OR cardiac rehabil*.mp.)

AND

(exp rehabilitation care/ OR exp rehabilitation center/ OR exp vocational rehabilitation/ OR exp community based rehabilitation/ OR occupational rehabilitation.mp. OR reablement.mp. OR exp rehabilitation/ OR rehabilitation.mp.)

AND

(exp hospital patient/ OR inpatient*.mp. OR not-admission.mp. OR exp hospitalization/ OR exp residential home/ OR exp residential care/ OR exp nursing care/ OR exp patient care planning/ OR standard care.mp. OR ward based.mp. OR semi residential.mp. OR exp outpatient/ OR exp outpatient care/ OR exp outpatient department/ OR outpatient*.mp. OR exp ambulatory care/ OR ambulant*.mp. OR exp primary prevention/ OR exp secondary prevention/ OR tertiary prevention.mp. OR

follow up care.mp. OR aftercare/ OR housing/ OR sheltered housing.mp. OR supported housing.mp. OR home care/ OR exp home rehabilitation/ OR home based.mp. OR domiciliary care.mp. OR exp community health nursing/ OR exp nursing home/ OR exp long term care/ OR long term care/ OR continuing care.mp. OR patient care/ OR exp patient education/ OR exp telehealth/ OR exp telemedicine/ OR e-health.mp. OR exp occupational therapy/ OR exp vocational rehabilitation/ OR workplace rehabilitation.mp. OR usual rehabil*.mp. OR usual care.mp. OR classic rehabil*.mp. OR standard* rehabil*.mp. OR treatment as usual.mp. OR home program*.mp. OR home health care.mp. OR home training.mp. OR home exercise.mp. OR day rehabilitation.mp. OR exp day care/ OR center based.mp. OR flexible*.mp. OR flexibil*.mp.)

AND

(exp controlled clinical trial/ OR cct.mp. OR randomized controlled trial/ OR rct.mp. OR exp "systematic review"/ OR exp practice guideline/ OR meta analysis/)

PsycINFO

(DE "Rehabilitation" OR DE "Cognitive Rehabilitation" OR DE "Criminal Rehabilitation" OR DE "Drug Rehabilitation" OR DE "Neuropsychological Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Occupational Therapy" OR DE "Physical Therapy" OR DE "Psychosocial Rehabilitation" OR rehabilitation)

AND

(DE "Cardiovascular Disorders" OR DE "Aneurysms" OR DE "Arteriosclerosis" OR DE "Blood Pressure Disorders" OR DE "Cerebrovascular Disorders" OR DE "Embolisms" OR DE "Heart Disorders" OR DE "Hemorrhage" OR DE "Hypertension" OR DE "Ischemia" OR DE "Thromboses" OR cardiac)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis)

PSYINDEX

(DE "Rehabilitation" OR DE "Cognitive Rehabilitation" OR DE "Criminal Rehabilitation" OR DE "Drug Rehabilitation" OR DE "Neuropsychological Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Occupational Therapy" OR DE "Physical Therapy" OR DE "Psychosocial Rehabilitation" OR DE "Kognitive Rehabilitation" OR DE "Straftäterrehabilitation" OR DE "Drogenrehabilitation" OR DE "Neuropsychologische Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Beschäftigungstherapie" OR DE "Physiotherapie" OR DE "Psychoziale Rehabilitation" OR rehabilitation)

AND

(DE "Kardiovaskuläre Störungen" OR DE "Aneurysms" OR DE "Arteriosclerosis" OR DE "Blood Pressure Disorders" OR DE "Cerebrovascular Disorders" OR DE "Embolisms" OR DE "Heart Disorders" OR DE "Hemorrhage" OR DE "Hypertension" OR DE "Ischemia" OR DE "Thromboses" OR DE "Aneurysmen" OR DE "Arteriosklerose" OR DE "Blutdruckkrankheiten" OR DE "Hirngefäßstörungen" OR DE "Embolien" OR DE "Herzkrankheiten" OR DE "Hämorrhagie" OR DE "Hypertonie" OR DE "Ischämie" OR DE "Thrombosen" OR cardiac OR kardiologisch)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis)

Suchstrategie orthopädische Indikationsgruppe

Medline

(osteoarthritis, hip/ OR osteoarthritis, knee/ OR exp hip prosthesis/ OR exp knee prosthesis/ OR sacroiliitis/ OR intervertebral disc degeneration/ OR intervertebral disc displacement/ OR intervertebral disc disorder.mp. OR Radiculopathy/ OR Brachial Plexus Neuritis/ OR Sciatica/ OR dis? lesion.mp. OR intervertebral disc damage.mp. OR lumbar-dis? lesion.mp. OR dorsopathy.mp. OR Cervicobrachial syndrome.mp. OR Dorsalgia.mp. OR Lumbago sciatica.mp. OR Lumbago with sciatica.mp. OR exp Neck Pain/ OR exp Back Pain/ OR musculosk* rehabilitation.mp. OR orthop* rehabilitation.mp.)

AND

(exp Rehabilitation/ OR exp Rehabilitation Nursing/ OR exp Rehabilitation Centers/ OR exp Rehabilitation, Vocational/ OR rehabilitation.mp. OR reablement.mp. OR "Recovery of Function"/)

AND

(exp Inpatients/ OR inpatient*.mp. OR not-admission.mp. OR exp Hospitalization/ OR exp Residential Facilities/ OR residential care.mp. OR exp Nursing Care/ OR exp Patient Care Planning/ OR standard care.mp. OR ward based.mp. OR semi residential.mp. OR exp outpatients/ OR outpatient*.mp. OR exp Ambulatory Care/ OR ambulant*.mp. OR exp Tertiary Prevention/ OR exp Secondary Prevention/ OR exp Primary Prevention/ OR follow up care.mp. OR exp Aftercare/ OR sheltered housing.mp. OR supported housing.mp. OR home care.mp. OR exp Home Care Services/ OR home based.mp. OR domiciliary care.mp. OR exp Community Health Nursing/ OR exp Public Health Nursing/ OR district nurse.mp. OR exp Nursing Homes/ OR exp Long-Term Care/ OR exp "Continuity of Patient Care"/ OR continuing care.mp. OR exp Patient Education as Topic/ OR exp Telemedicine/ OR e-health.mp. OR exp Occupational Therapy/ OR workplace rehabilitation.mp. OR exp Rehabilitation, Vocational/ OR usual rehabil*.mp. OR usual care.mp. OR classic rehabil*.mp. OR standard* rehabil*.mp. OR treatment as usual.mp. OR home program*.mp. OR home health care.mp. OR home training.mp. OR home exercise.mp. OR day rehabilitation.mp. OR center based.mp. OR flexible*.mp. OR flexibil*.mp.)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis).mp.

Embase

(exp hip osteoarthritis/ OR exp knee osteoarthritis/ OR exp hip prosthesis/ OR exp knee prosthesis/ OR exp sacroiliitis/ OR exp intervertebral disk degeneration/ OR exp intervertebral disk disease/ OR intervertebral disc disorder.mp. OR exp intervertebral disk hernia/ OR exp radiculopathy/ OR exp brachial plexus neuropathy/ OR exp ischialgia/ OR dis* lesion.mp. OR intervertebral disc damage.mp. OR lumbar dis* lesion.mp. OR dorsopathy.mp. OR exp cervicobrachial neuralgia/ OR exp backache/ OR exp neck pain/ OR dorsalgia.mp. OR lumbago sciatica.mp. OR lumbago with sciatica.mp. OR orthop* rehabil*.mp. OR musculosk* rehabil*.mp.)

AND

(exp rehabilitation care/ OR exp rehabilitation center/ OR exp vocational rehabilitation/ OR exp community based rehabilitation/ OR occupational rehabilitation.mp. OR reablement.mp. OR exp rehabilitation/ OR rehabilitation.mp.)

AND

(exp hospital patient/ OR inpatient*.mp. OR not-admission.mp. OR exp hospitalization/ OR exp residential home/ OR exp residential care/ OR exp nursing care/ OR exp patient care planning/ OR standard care.mp. OR ward based.mp. OR semi residential.mp. OR exp outpatient/ OR exp outpatient care/ OR exp outpatient department/ OR outpatient*.mp. OR exp ambulatory care/ OR ambulant*.mp. OR exp primary prevention/ OR exp secondary prevention/ OR tertiary prevention.mp. OR follow up care.mp. OR aftercare/ OR housing/ OR sheltered housing.mp. OR supported housing.mp. OR home care/ OR exp home rehabilitation/ OR home based.mp. OR domiciliary care.mp. OR exp community health nursing/ OR exp nursing home/ OR exp long term care/ OR long term care/ OR

continuing care.mp. OR patient care/ OR exp patient education/ OR exp telehealth/ OR exp telemedicine/ OR e-health.mp. OR exp occupational therapy/ OR exp vocational rehabilitation/ OR workplace rehabilitation.mp. OR usual rehabil*.mp. OR usual care.mp. OR classic rehabil*.mp. OR standard* rehabil*.mp. OR treatment as usual.mp. OR home program*.mp. OR home health care.mp. OR home training.mp. OR home exercise.mp. OR day rehabilitation.mp. OR exp day care/ OR center based.mp. OR flexible*.mp. OR flexibil*.mp.)

AND

(exp controlled clinical trial/ OR cct.mp. OR randomized controlled trial/ OR rct.mp. OR exp "systematic review"/ OR exp practice guideline/ OR meta analysis/)

PsycINFO

(DE "Rehabilitation" OR DE "Cognitive Rehabilitation" OR DE "Criminal Rehabilitation" OR DE "Drug Rehabilitation" OR DE "Neuropsychological Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Occupational Therapy" OR DE "Physical Therapy" OR DE "Psychosocial Rehabilitation" OR rehabilitation)

AND

(DE "Musculoskeletal Disorders" OR DE "Bone Disorders" OR DE "Joint Disorders" OR DE "Muscular Disorders" OR orthopedic)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis)

PSYINDEX

(DE "Rehabilitation" OR DE "Cognitive Rehabilitation" OR DE "Criminal Rehabilitation" OR DE "Drug Rehabilitation" OR DE "Neuropsychological Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Occupational Therapy" OR DE "Physical Therapy" OR DE "Psychosocial Rehabilitation" OR DE "Kognitive Rehabilitation" OR DE "Straftäterrehabilitation" OR DE "Drogenrehabilitation" OR DE "Neuropsychologische Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Beschäftigungstherapie" OR DE "Physiotherapie" OR DE "Psychosoziale Rehabilitation" OR rehabilitation)

AND

(DE "Musculoskeletal Disorders" OR DE "Bone Disorders" OR DE "Joint Disorders" OR DE "Muscular Disorders" OR DE "Knochenkrankheiten" OR DE "Gelenkerkrankungen" OR DE "Muskelkrankungen" OR orthopaedic OR orthopädisch)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis)

Suchstrategie psychosomatische Indikationsgruppe

Medline

(Mood Disorders/ OR affective disorder.mp. OR mood disorder.mp. OR Depressive Disorder/ OR exp Depression/ OR exp Depressive Disorder, Major/ OR Dysthymic Disorder/ OR dysthymia.mp. OR Seasonal Affective Disorder/ OR depressive episode.mp. OR depressive disorder.mp. OR exp Neurotic Disorders/ OR neurotic disorder.mp. OR exp Stress Disorders, Traumatic/ OR stress disorder.mp. OR exp Somatoform Disorders/ OR somatoform disorder.mp. OR exp Anxiety Disorders/ OR exp Phobic Disorders/ OR anxiety disorder.mp. OR phobic disorder.mp. OR phobia.mp. OR exp Adjustment Disorders/ OR adjustment disorder.mp. OR exp Obsessive-Compulsive Disorder/ OR OCD.mp. OR chronic pain disorder.mp. OR psychosomat* rehabil*.mp.)

AND

(exp Rehabilitation/ OR exp Rehabilitation Nursing/ OR exp Rehabilitation Centers/ OR exp Rehabilitation, Vocational/ OR rehabilitation.mp. OR reablement.mp. OR "Recovery of Function"/)

AND

(exp Inpatients/ OR inpatient*.mp. OR not-admission.mp. OR exp Hospitalization/ OR exp Residential Facilities/ OR residential care.mp. OR exp Nursing Care/ OR exp Patient Care Planning/ OR standard care.mp. OR ward based.mp. OR semi residential.mp. OR exp outpatients/ OR outpatient*.mp. OR exp Ambulatory Care/ OR ambulant*.mp. OR exp Tertiary Prevention/ OR exp Secondary Prevention/ OR exp Primary Prevention/ OR follow up care.mp. OR exp Aftercare/ OR sheltered housing.mp. OR supported housing.mp. OR home care.mp. OR exp Home Care Services/ OR home based.mp. OR domiciliary care.mp. OR exp Community Health Nursing/ OR exp Public Health Nursing/ OR district nurse.mp. OR exp Nursing Homes/ OR exp Long-Term Care/ OR exp "Continuity of Patient Care"/ OR continuing care.mp. OR exp Patient Education as Topic/ OR exp Telemedicine/ OR e-health.mp. OR exp Occupational Therapy/ OR workplace rehabilitation.mp. OR exp Rehabilitation, Vocational/ OR usual rehabil*.mp. OR usual care.mp. OR classic rehabil*.mp. OR standard* rehabil*.mp. OR treatment as usual.mp. OR home program*.mp. OR home health care.mp. OR home training.mp. OR home exercise.mp. OR day rehabilitation.mp. OR center based.mp. OR flexible*.mp. OR flexibil*.mp.)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis).mp.

Embase

(mood disorder/ OR mood disorder.mp. OR exp major affective disorder/ OR affective disorder.mp. OR depression/ OR depressive disorder.mp. OR exp major depression/ OR exp dysthymia/ OR dysthymia.mp. OR exp seasonal affective disorder/ OR depressive episode.mp. OR exp affective neurosis/ OR neurotic disorder.mp. OR exp posttraumatic stress disorder/ OR stress disorder.mp. OR exp somatoform disorder/ OR somatoform disorder.mp. OR exp anxiety disorder/ OR anxiety disorder.mp. OR exp phobia/ OR phobic disorder.mp. OR phobia.mp. OR exp adjustment disorder/ OR adjustment disorder.mp. OR exp obsessive compulsive disorder/ OR OCD.mp. OR exp psychogenic pain/ OR chronic pain disorder.mp. OR psychosomat* rehabil*.mp.)

AND

(exp rehabilitation care/ OR exp rehabilitation center/ OR exp vocational rehabilitation/ OR exp community based rehabilitation/ OR occupational rehabilitation.mp. OR reablement.mp. OR exp rehabilitation/ OR rehabilitation.mp.)

AND

(exp hospital patient/ OR inpatient*.mp. OR not-admission.mp. OR exp hospitalization/ OR exp residential home/ OR exp residential care/ OR exp nursing care/ OR exp patient care planning/ OR standard care.mp. OR ward based.mp. OR semi residential.mp. OR exp outpatient/ OR exp outpatient care/ OR exp outpatient department/ OR outpatient*.mp. OR exp ambulatory care/ OR ambulant*.mp. OR exp primary prevention/ OR exp secondary prevention/ OR tertiary prevention.mp. OR follow up care.mp. OR aftercare/ OR housing/ OR sheltered housing.mp. OR supported housing.mp.)

OR home care/ OR exp home rehabilitation/ OR home based.mp. OR domiciliary care.mp. OR exp community health nursing/ OR exp nursing home/ OR exp long term care/ OR long term care/ OR continuing care.mp. OR patient care/ OR exp patient education/ OR exp telehealth/ OR exp telemedicine/ OR e-health.mp. OR exp occupational therapy/ OR exp vocational rehabilitation/ OR workplace rehabilitation.mp. OR usual rehabil*.mp. OR usual care.mp. OR classic rehabil*.mp. OR standard* rehabil*.mp. OR treatment as usual.mp. OR home program*.mp. OR home health care.mp. OR home training.mp. OR home exercise.mp. OR day rehabilitation.mp. OR exp day care/ OR center based.mp. OR flexible*.mp. OR flexibil*.mp.)

AND

(exp controlled clinical trial/ OR cct.mp. OR randomized controlled trial/ OR rct.mp. OR exp "systematic review"/ OR exp practice guideline/ OR meta analysis/)

PsycINFO

(DE "Rehabilitation" OR DE "Cognitive Rehabilitation" OR DE "Criminal Rehabilitation" OR DE "Drug Rehabilitation" OR DE "Neuropsychological Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Occupational Therapy" OR DE "Physical Therapy" OR DE "Psychosocial Rehabilitation" OR rehabilitation)

AND

(DE "Somatoform Disorders" OR DE "Body Dysmorphic Disorder" OR DE "Conversion Disorder" OR DE "Hypochondriasis" OR DE "Neurasthenia" OR DE "Neurodermatitis" OR DE "Somatization Disorder" OR DE "Somatoform Pain Disorder" OR DE "Anxiety Disorders" OR DE "Acute Stress Disorder" OR DE "Castration Anxiety" OR DE "Death Anxiety" OR DE "Generalized Anxiety Disorder" OR DE "Obsessive Compulsive Disorder" OR DE "Panic Disorder" OR DE "Phobias" OR DE "Post-traumatic Stress Disorder" OR DE "Separation Anxiety" OR DE "Major Depression" OR DE "Seasonal Affective Disorder" OR DE "Adjustment Disorders" OR psychosomatic OR depression)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis)

PSYINDEX

(DE "Rehabilitation" OR DE "Cognitive Rehabilitation" OR DE "Criminal Rehabilitation" OR DE "Drug Rehabilitation" OR DE "Neuropsychological Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Occupational Therapy" OR DE "Physical Therapy" OR DE "Psychosocial Rehabilitation" OR DE "Kognitive Rehabilitation" OR DE "Straftäterrehabilitation" OR DE "Drogenrehabilitation" OR DE "Neuropsychologische Rehabilitation" OR DE "Neurorehabilitation" OR DE "Beschäftigungstherapie" OR DE "Physiotherapie" OR DE "Psychosoziale Rehabilitation" OR rehabilitation)

AND

(DE "Somatoforme Störungen" OR DE "Body Dysmorphic Disorder" OR DE "Conversion Disorder" OR DE "Hypochondriasis" OR DE "Neurasthenia" OR DE "Neurodermatitis" OR DE "Somatization Disorder" OR DE "Somatoform Pain Disorder" OR DE "Körperdysmorphie Störung" OR DE "Konversionsstörung" OR DE "Hypochondrie" OR DE "Neurasthenie" OR DE "Neurodermatitis" OR DE "Somatisierungsstörung" OR DE "Schmerzstörung" OR DE "Anxiety Disorders" OR DE "Acute Stress Disorder" OR DE "Castration Anxiety" OR DE "Death Anxiety" OR DE "Generalized Anxiety Disorder" OR DE "Obsessive Compulsive Disorder" OR DE "Panic Disorder" OR DE "Phobias" OR DE "Post-traumatic Stress Disorder" OR DE "Separation Anxiety" OR DE "Akute Stressstörung" OR DE "Kastrationsangst" OR DE "Todesangst" OR DE "Generalisierte Angststörung" OR DE "Zwangsstörung" OR DE "Panikstörungen" OR DE "Phobien" OR DE "Posttraumatische Belastungsstörung" OR DE "Trennungsangst" OR DE "Seasonal Affective Disorder" OR DE "Adjustment Disorders" OR psychosomatic OR psychosomatisch OR depression)

AND

(Controlled Clinical Trial or CCT or Randomized Controlled Trial or RCT or Systematic Review or Practice Guideline or Meta-Analysis or Metaanalysis)

Anhang B

Datenextraktionstabelle kardiologische Indikationsgruppe

Andersson 2010

Geograf. Setting	Schweden
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (60 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 130 (IG = 69 / KG = 61); <i>Indikation:</i> AMI, CABG, PCI; <i>Alter:</i> IG = 52.5 (6.2) / KG = 54.3 (6.1); <i>Frauen:</i> 100% Einschluss: Frauen < 65 Jahren; wohnhaft in der Gemeinde Stockholm; Krankenhausaufenthalt aufgrund von AMI, CABG oder PCI Ausschluss: nicht Schwedisch sprechend; Herzinsuffizienz, instabile Angina pectoris oder andere einschränkende Krankheit (inkl. Drogenmissbrauch)
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> stationär; <i>Dauer:</i> 60 Monate; <i>Frequenz:</i> zweiwöchiger Block, fünf Tage in Monat 2; 2 Tage halbjährlich. Gruppenzentriertes Programm; psychosoziales Selbstlernmanual; Stressmanagement, Training, (Gruppen-)Diskussionen Kontrolle (Standard Care): <i>Setting:</i> vorwiegend ambulant; <i>Dauer:</i> vorwiegend 4 Wochen; <i>Frequenz:</i> vorwiegend 2x/Woche. Abhängig von Krankenhaus; vorwiegend Physiotherapie und Informationen über gesundheitsbewusstes Verhalten
Outcomes	QoL (Gothenburg QoL Inventory, Ladder of Life), eigene Gesundheitswahrnehmung, Depressivität und Ängstlichkeit (BDI), kardiale Symptome, Leistungsfähigkeit, Krankheits-tage, gesundheitsbewusstes Verhalten (Daten des National Board of Health and Welfare) Resultate: signifikante Verringerung der Notfallaufnahmen und Krankenhausaufenthalte; signifikante Verringerung der geplanten Arztbesuche
Hinweise Bias	kein einheitliches Programm der Kontrollgruppe

Dalal 2007 (Heart Manual)

Geograf. Setting	Großbritannien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (9 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 104 (IG = 60 / KG = 44); <i>Indikation:</i> AMI; <i>Alter:</i> IG = 60.6 (10.1) / KG = 64.3 (11.2); <i>Frauen:</i> IG = 18% / KG = 20% Einschluss: diagnostizierter AMI (WHO Kriterien); Fähigkeit englische Texte zu lesen; Registrierung mit Hausarzt in einem von zwei "Primary Care Trusts" Ausschluss: schwere Herzinsuffizienz, instabile Angina pectoris, unkontrollierte Arrhythmie; schwerwiegende psychiatrische Krankheiten in der Vorgeschichte (inkl. Demenz); andere schwerwiegende Komorbiditäten, die das Laufbandtraining unmöglich machen; Patienten, die aufgrund eines erneuten AMI eingewiesen werden, aber bereits eine Intervention dieser Studie erhalten haben
Intervention	Intervention (Heart Manual): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 6 Wochen; <i>Frequenz:</i> Hausbesuch in Woche 1, Telefonkontakte in Woche 2, 3, 4 und 6. Bearbeitung eines Selbsthilfemanuals; Unterstützung durch Facilitator (Besuch und Anrufe); Bewältigung täglicher Übungen; Erlernen von Entspannungstechniken mit Audio-CD Kontrolle (Standard-Reha): <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 8-10 Wochen; <i>Frequenz:</i> 2h/Woche. Ambulantes Rehaprogramm in Kleingruppen
Outcomes	primär: psychologisches Wohlbefinden (HADS), QoL (MacNew Fragebogen), Gesamtcholesterin (mmol/l) sekundär: Leistungsfähigkeit (Laufband, Bruce Protokoll), Rauchverhalten, BMI, systolische und diastolischer Blutdruck, kardiovaskuläre Ereignisse (AMI, Revaskularisierung), Medikamenteneinnahme, (kardiale) Mortalität Resultate: keine signifikanten Unterschiede
Hinweise Bias	

Edström Plüss 2011

Geograf. Setting	Schweden
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12/60 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 224 (IG = 111 / KG = 113); <i>Indikation:</i> AMI, CABG; <i>Alter:</i> IG = 63 (7.2) / KG = 63 (7.3); <i>Frauen:</i> IG = 23% / KG = 22% Einschluss: < 75 Jahre; kürzlicher AMI oder CABG Ausschluss: schwerwiegende psychiatrische Krankheiten; Alkoholmissbrauch; Sprachschwierigkeiten; Teilnahme an einer anderen RCT
Intervention	Intervention (zusätzlich zu Standard Care): <i>Setting:</i> ambulant und stationär; <i>Dauer:</i> bis 12 Monate; <i>Frequenz:</i> täglich bis dreiwöchentlich. Fünftägiger stationärer Aufenthalt ("patient hotel"); 3 wöchentlich Termine zur Ernährungsberatung und Kochtraining; 20 Stressmanagement-Sitzungen (10 wöchentliche, anschließend dreiwöchentlich) Kontrolle (Standard Care): <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 3 Monate; <i>Frequenz:</i> 2x/Woche. Körperliches Training; Herzschule (2 Sitzungen in 2 Monaten); 3 Kontakte mit Krankenschwester und Kardiologe; Wissensvermittlung
Outcomes	12 Monate: Leistungsfähigkeit (Ergometer), Risikofaktoren und metabolische und Entzündungsmarker (CRP, LDL, HDL, SBP, DBP, Rauchverhalten, BMI) 60 Monate: Kombination von kardiovaskulärer Mortalität, AMI und Wiedereinweisungen aufgrund kardiovaskulärer Krankheiten Resultate: nach einem Jahr: Verbesserung in beiden Gruppen, aber keine signifikanten Differenzen; nach 5 Jahren: signifikante Reduzierung der kardiovaskulären Ereignisse (bes. AMI) und der Krankenhaustage
Hinweise Bias	Veränderung der Outcomes im Laufe der Studie

Fernandez 2009 (HeLM)

Geograf. Setting	Australien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (2 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 51 (IG = 29 / KG = 22); <i>Indikation:</i> akutes Koronarsyndrom (Guidelines der Cardiac Society of Australia and New Zealand); <i>Alter:</i> IG = 57.14 (8.96) / KG = 56.41; <i>Frauen:</i> IG = 27,6% / KG = 13,6% Einschluss: ≥ 18 Jahre; Einweisung in ein Krankenhaus mit der Diagnose des akuten Koronarsyndroms; schriftliche Einverständniserklärung; ein oder mehrere folgender modifizierbarer Risikofaktoren: Rauchen, Übergewicht und Fettleibigkeit, übermäßige Aufnahme gesättigter Fettsäuren, geringe körperliche Aktivität, dokumentierte Geschichte hoher Cholesterinwerte und Bluthochdrucks Ausschluss: schwere Komorbiditäten (z. B. Schlaganfall, Krebs), die die Rekonvaleszenz beeinträchtigen; keine Zustimmung des behandelnden Arztes; keine Möglichkeit zur Langzeitbefragung; nicht englischsprachig; nicht fähig persönlich der Einverständniserklärung zuzustimmen
Intervention	Intervention (HeLM): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 8 Wochen; <i>Frequenz:</i> Telefonkontakte in Woche 2, 4 und 5. Bibliothherapie; Risikofaktorenreduzierung, Zielsetzung; unterstützende Telefonkontakte; Zusammenarbeit mit Hausarzt Kontrolle (Standard Care): Informationsvermittlung
Outcomes	klinische Risikofaktoren (koronare Ereignisse, Mortalität, Wiedereinweisungen, Blutfettwerte und Blutdruck), Verhaltensrisikofaktoren (BMI, Hüftumfang, Ernährung, Rauchverhalten, Leistungsfähigkeit (Active Australia survey)) Resultate: nichtsignifikante Verbesserung von Cholesterin-Level, Hüftumfang und BMI in beiden Gruppen, nichtsignifikanter Erhöhung der körperlichen Aktivität der IG; signifikante Verbesserung der Ernährung (Obstkonsum) der IG
Hinweise Bias	

Giallauria 2009

Geograf. Setting	Italien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (24 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 52 (IG = 26 / KG = 26); <i>Indikation:</i> AMI; <i>Alter:</i> IG = 58.2 (7.8) / KG = 57.4 (9.7); <i>Frauen:</i> IG = 15% / KG = 15%</p> <p>Einschluss: Patienten mit AMI</p> <p>Ausschluss: > 75 Jahre; Postmyokardinfarkt-Myokardischämie; schwere ventrikuläre Arrhythmie, atrioventrikuläre Perikarditis; schwere nichtkardiologische Komorbiditäten (z. B. Krebs, Nieren- oder Leberdysfunktion, Demenz); eine die körperliche Funktionalität beeinträchtigende systemische Krankheit; Teilnahme an Studie aus logistischen Gründen nicht möglich</p>
Intervention	<p>anschließend an dreimonatige Reha (3x 40 Minuten Training pro Woche)</p> <p>Intervention: <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 24 Monate; <i>Frequenz:</i> monatlich. Körperliches Training, Ernährungsberatung, Lebensstilmanagement</p> <p>Kontrolle: Entlassung mit Routineempfehlungen</p>
Outcomes	<p>Leistungsfähigkeit (Spiroergometrie), Risikofaktoren (BMI, Blutdruck, Blutfettwerte, Herzfrequenz, körperliche Aktivität in der Freizeit, Rauchverhalten, Ernährung, Stressmanagement)</p> <p>Resultate: signifikante Verringerung der klinischen Ereignisse und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der IG</p>
Hinweise Bias	

Giannuzzi 2008

Geograf. Setting	Italien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (36 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 3241 (IG = 1620 / KG = 1621); <i>Indikation:</i> AMI; <i>Alter:</i> IG = 57.8 (9.1) / KG = 58.0 (9.3); <i>Frauen:</i> IG = 14,1% / KG = 13,3%</p> <p>Einschluss: Patienten mit kürzlichem MI (<3 Monate), die in ein ambulantes oder stationäres Rehabilitationsprogramm überwiesen wurden</p> <p>Ausschluss: > 75 Jahre; ungünstige kurzfristige Prognose (z. B. Rechtsherzinsuffizienz, Krebs); eine die körperliche Funktionalität beeinträchtigende systemische Krankheit; Teilnahme an Studie aus logistischen Gründen nicht möglich</p>
Intervention	<p>Intervention: <i>Setting:</i> ambulant?; <i>Dauer:</i> 36 Monate; <i>Frequenz:</i> monatlich in Monat 1-6, anschließend halbjährlich. Zweistündige Rehabilitations Sitzungen (inkl. Training, Lebensstil- und Risikofaktorenmanagement); Manual</p> <p>Kontrolle (Standard Care): Brief an Hausarzt zur Empfehlung von Präventionszielen</p>
Outcomes	<p>primär: Kombination von kardiovaskulärer Mortalität, nichttödlichem MI, nichttödlichem Schlaganfall, Krankenhausaufenthalte aufgrund Angina pectoris oder Herzfehler und dringender Revaskularisierung</p> <p>sekundär: kardiovaskuläre Mortalität plus MI und Schlaganfall, kardiale Mortalität plus nicht tödlicher Schlaganfall, nicht tödlicher und tödlicher Schlaganfall, plötzlicher Tod, gesamte Mortalität, Lebensstilfaktoren (Ernährung, körperliche Aktivität, Rauchverhalten, Stressmanagement, Blutfettwerte, BMI, Blutdruck)</p> <p>Resultate: signifikanter Verringerung einiger sekundärer klinischer Endpunkte (kardiovaskuläre Mortalität plus MI und Schlaganfall, kardiale Mortalität plus nicht tödlicher Schlaganfall, nicht tödlicher MI), signifikante Verbesserung einiger Lebensstilfaktoren (Ernährung, körperliche Aktivität, Stressmanagement)</p>
Hinweise Bias	

Hawkes 2013

Geograf. Setting	Australien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (6 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 430 (IG = 215 / KG = 215); <i>Indikation:</i> AMI; <i>Alter:</i> IG = 61.3 (11.3) / KG = 59.9 (11.1); <i>Frauen:</i> IG = 24,2% / KG = 26,5% Einschluss: 18-80 Jahre; MI-Diagnose [Troponinanstieg sowie mindestens einer der folgenden Indikatoren: ischämische Symptome, Entwicklung pathologischer Q-Wellen auf dem EKG, auf Ischämie hinweisende Veränderungen des EKGs (ST-Strecken-Hebung oder -Senkung), Koronararterienintervention]; englischsprachig; telefonische Erreichbarkeit während der Studiendauer; keine Krankheit, die die Studienteilnahme beeinträchtigen oder ein erhebliches Risiko darstellen könnte (definiert durch einweisenden Arzt)
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 6 Monate; <i>Frequenz:</i> 11x 30-minütige Telefonkontakte, Einführung, 3 wöchentliche, 3 zweiwöchentliche und 4 monatliche Anrufe. Anrufe zur Abfrage von Symptomen, zur Zielsetzung, Aufstellung eines individuellen behaviouralen Aktionsplans und Unterstützung des Risikofaktorenmanagements; Handbuch ("ProActive Heart") und Informationsbroschüre zum Risikofaktorenmanagement; psychosozialer Support bei Bedarf Kontrolle: Informationsbroschüre und vierteljährlicher Newsletter
Outcomes	pirmär: QoL (SF 36), körperliche Aktivität (Active Australia Survey) sekundär: Ernährung und Alkoholkonsum (Cancer Council of Vitoria Food Frequency Questionnaire), BMI und Rauchverhalten (self report), psychosoziales Management (HADS, ENRICH Social Support Instrument), Lipide, Blutdruck und Blutzuckerkontrolle (Patientenakte), pharmakologische Behandlung (Patientenakte und Morisky Medication Compliance Survey), Angina (Seattle Angina Questionnaire) Resultate: signifikante Verbesserung des QoL; signifikant höhere Zielerreichung (körperliche Aktivität, BMI, Gemüseverzehr, Alkoholkonsum)
Hinweise Bias	

Hedbäck 2001

Geograf. Setting	Schweden
Methode (Beobachtungszeitraum)	CCT (10 Jahre)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 147 (IG = 49 / KG = 98); <i>Indikation:</i> CABG; <i>Alter:</i> IG = 57.0 (7.4) / KG = 57.3 (7.3); <i>Frauen:</i> IG = 20,4% / KG = 20,4% Einschluss: CABG-PatientInnen, die ein Jahr nach OP am Leben waren; keine näheren Angaben
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> ambulant und „home-based“; <i>Dauer:</i> 3 Monate, Follow-up Besuche bis 5 Jahre; <i>Frequenz:</i> 2 Trainingseinheiten pro Woche in Monat 1-3; Follow-up-Besuche in der Klinik in Woche 6 sowie Monat 4, 8 und 12, anschließend 1x/Jahr bis Jahr 5. Ambulantes und „home-based“ Trainingsprogramm; psychosoziale Unterstützung. Kontrolle: keine Rehabilitation
Outcomes	Mortalität, Morbidität, Wiedereinweisungen, Länge der Krankenhausaufenthalte, kardiologische Ereignisse, koronare Risikofaktoren (nur nach 12 Monaten) Resultate: signifikante Verringerung von Morbidität, Wiedereinweisungen und Krankenhausaufenthaltsdauer der IG; signifikante Verlängerung der Zeit bis zum Auftreten eines ersten kardiologischen Ereignisses in der IG
Hinweise Bias	

Jolly 2009 (Heart Manual)

Geograf. Setting	Großbritannien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 525 (IG = 263 / KG = 262); <i>Indikation:</i> MI, PCI, CABG; <i>Alter:</i> IG = 60.3 (10.5) / KG = 61.8 (11.0); <i>Frauen:</i> IG = 22,8% / KG = 24,0%</p> <p>Einschluss: Diagnose eines maximal 3 Monate entfernt liegenden ersten oder wiederholten MI, einer PTCA oder eines CABG; Englisch oder Punjabi sprechend</p> <p>Ausschluss: berichtete Demenz; instabile Angina pectoris, kardiale Arrhythmie; schwere Herzinsuffizienz; Sehschwierigkeiten, die das Lesen des Heart Manuals beeinträchtigen; schwere Hörschädigung</p>
Intervention	<p>Intervention (Heart Manual): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 6 Wochen; <i>Frequenz:</i> Hausbesuch in Woche 1, 6 und 12, Telefonkontakt in Woche 3. Bearbeitung eines Selbsthilfemanuals (Heart Manual zweite Version, bzw. spezialisiert auf Revaskularisierung); Unterstützung durch Facilitator (Besuche und Anrufe); Bewältigung täglicher Übungen; Erlernen von Entspannungstechniken mit Audio-CD</p> <p>Kontrolle: <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 8-12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 1-2 Sitzungen pro Woche. 4 verschiedene Programme in verschiedenen Kliniken; keine näheren Angaben</p>
Outcomes	<p>primär: Cholesterinspiegel, Blutdruck (British Hypertension Society Guidelines), Leistungsfähigkeit (Shuttle-Run-Test), psychologisches Wohlbefinden (HADS), Rauchverhalten, Adherence</p> <p>sekundär: BMI, Ernährung, Übungsverhalten, Gesundheitsverhalten, kardiale Symptome, QoL (Eroqol EQ5D) Mortalität, koronare Ereignisse, nur nach 6 Monaten: Global Mood Scale, QoL (SF-12), Patientenzufriedenheit</p> <p>Resultate: keine signifikanten Differenzen zwischen IG und KG</p>
Hinweise Bias	kein einheitliches Programm der Kontrollgruppe

Körtke 2006

Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	CCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 170 (IG = 100 / KG = 70); <i>Indikation:</i> operativer Eingriff am Herz (Bypass-Operation: 73%, Herzklappenersatz: 19%); <i>Alter:</i> IG = 55.2 (11.2) / KG = 57.6 (8.4); <i>Frauen:</i> IG = 10,0% / KG = 4,3%</p> <p>Einschluss: Patienten mit operativem Eingriff am Herz</p> <p>Ausschluss: < 18 Jahre; postoperative linksventrikuläre Auswurfraction < 30%; maligne Herzrhythmusstörungen innerhalb der ersten 30 postoperativen Tage</p>
Intervention	<p>Intervention: <i>Setting:</i> ambulant und „home-based“; <i>Dauer:</i> 3 Monate; <i>Frequenz:</i> „home-based“ Training 3x/Woche, Anpassung des Trainingsprogramms alle 3 Wochen in der Klinik. Erstellung eines individuellen Trainingsplan; „home-based“ Training am Fahrradergometer und telemedizinische Übermittlung der Werte; ambulante Anpassung und Nachjustierung des Trainingsprogramms sowie Wissensvermittlung</p> <p>Kontrolle (Standard Care): <i>Setting:</i> stationär; <i>Dauer:</i> 3 Wochen; <i>Frequenz:</i> täglich</p>
Outcomes	<p>QoL (SF-36), körperliche Leistungsfähigkeit (Spiroergometrie), Komplikationen, Kosten</p> <p>Resultate: Verbesserung von Leistungsfähigkeit, psychischer und körperliche Lebensqualität in beiden Gruppen, aber nur IG signifikant; signifikant weniger Angina-pectoris-Anfälle in IG</p>
Hinweise Bias	

Lear 2006 (ELMI)

Geograf. Setting	Kanada
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (48 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 302 (IG = 151 / KG = 151); <i>Indikation:</i> MI, CABG, PCI; <i>Alter:</i> IG = 64.8 (8.8) / KG = 63.4 (10.2); <i>Frauen:</i> IG = 17% / KG = 18% Einschluss: Patienten mit ischämischer Herzkrankheit; keine Absichten zum Verlassen des Behandlungsbereiches; fließendes Englisch; ohne geplante chirurgische Interventionen Ausschluss: schwerwiegende Komorbiditäten (z. B. HIV, Krebs), die die Teilnahme an oder das Überleben der Studienlänge unwahrscheinlich machen
Intervention	anschließend an viermonatige Reha (2 Trainingseinheiten pro Woche) Intervention (ELMI): <i>Setting:</i> ambulant und „home-based“; <i>Dauer:</i> 4 Jahre; <i>Frequenz:</i> mind. 1 Kontakt pro Monat im ersten Jahr, Jahr 2-4: 7 Kontakte. 6 Rehabilitationssitzungen in den ersten drei Monaten, anschließend Weiterführung eines „home-based“ Trainingsprogramms (mit Logbook); anschließend Follow-up-Telefonkontakte und Lebensstil- und Risikofaktorenschulungen Kontrolle (Standard Care): Rückkehr zum Hausarzt, keine Abfrage über erfolgte Behandlungen
Outcomes	primär: globales kardiovaskuläres Risiko (Framingham; PROCAM) sekundär: körperliche Aktivität (Minnesota Leisure Time Physical Activity), körperliche Fitness (Laufband METs), Ernährungsverhalten, QoL (Perceived Stress Scale, Illness Intrusive Rating), Selbstwirksamkeit (basierend auf Likert-Skala), BMI, Taillenumfang, Blutdruck, Rauchverhalten, Blutfettwerte, Vorhandensein einer Angina Resultate: signifikante Verbesserung des kardiovaskulären Risikos (Framingham Score), des Gesamtcholesterin, der LDL-Werte und der SBP-Werte
Hinweise Bias	

Mayer-Berger 2014

Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (36 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 600 (IG = 271 / KG = 329); <i>Indikation:</i> koronare Herzkrankheit (PTCA: 70,2%, MI: 46,8%, CABG: 20,4%); <i>Alter:</i> IG = 49.2 (5.7) / KG = 49.1 (5.4); <i>Frauen:</i> IG = 9,2% / KG = 12,5% Einschluss: < 85 Jahre; durch Angiographie festgestellte koronare Herzkrankheit Ausschluss: Herzinsuffizienz (NYHA III und IV), schwere Lungenkrankheit (FEV1<35%), lebensverkürzende Krankheiten, schwere körperliche oder kognitive Behinderungen
Intervention	anschließend an dreiwöchige stationäre Rehabilitation Intervention: <i>Setting:</i> ambulant und „home-based“; <i>Dauer:</i> 36 Monate; <i>Frequenz:</i> eintägige Rehabilitationssitzung in Monat 6, Telefonkontakte in Monat 1/2/3/6/9/12/15/18. Rehabilitationssitzung: Risikofaktorenmanagement, Rauchentwöhnung, Training, Coping-Strategien in Gruppen; Telefonkontakte: Zielsetzung und -überwachung Kontrolle (Standard Care): keine näheren Angaben
Outcomes	primär: PROCAM Risikoscore sekundär: HRQoL (EUROQOL, HADS), Intima-Media-Thickness, klinischer Status, kardiovaskuläre Ereignisse Resultate: signifikante Verbesserung des PROCAM-Scores und der Lebensqualität, signifikant weniger andere kardiale Ereignisse
Hinweise Bias	

Mittag 2006

Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 343 (IG = 171 / KG = 172); <i>Indikation:</i> akutes koronares Ereignis (ICD 10 I20-I25); <i>Alter:</i> IG = 58.8 (9.66) / KG = 60.9 (9.92); <i>Frauen:</i> IG = 36% / KG = 26% Einschluss: Anschlussrehabilitation nach einem akuten koronaren Ereignis (ICD 10 I20-I25); Wohnort in der Nähe der Klinik Ausschluss: psychiatrische oder Suchterkrankungen; Unmöglichkeit der telefonischen und schriftlichen Kommunikation; unzureichende Beherrschung der deutschen Sprache
Intervention	anschließend an kardiologische AHB Intervention: <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 12 Monate; <i>Frequenz:</i> einmonatliche Telefonkontakte. Individuell angepasste Beratung zu den Themen Sport, Training, Ernährung, Rauchentwöhnung, psychosoziale Probleme; Stressmanagement Kontrolle: 6 Flyer (zweimonatlich) über gesundheitsbewusstes Verhalten; Interventionsgruppe bekommt gleiche Informationen
Outcomes	primär: koronares Risiko (Framingham Score) sekundär: leitliniengerechte Medikation (Empfehlungen der AWMF), berufliche Wiedereingliederung, Angst und Depression (SCL-90R, CES-D), körperliche Funktionalität (SF 36), allg. Gesundheitszustand (IRES, eigenes Instrument), Rauchverhalten, Ernährung (Food-Frequency-Fragebogen), BMI, körperliche Aktivität (Aktivitätsprotokoll), kardiale Ereignisse und Inanspruchnahme medizinischer und/oder sozialer Leistungen (Selbstreport) Resultate: signifikant niedrigeres koronares Risiko (Männer), Verringerung von Depressivität und Ängstlichkeit (Frauen)
Hinweise Bias	

Otterstad 2003

Geograf. Setting	Norwegen
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (24 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 197 (IG = 98 / KG = 99); <i>Indikation:</i> AMI, instabile Angina pectoris, PCI, CABG; <i>Alter:</i> IG = 54 (8) / KG = 55 (8); <i>Frauen:</i> IG = 21% / KG = 17% Einschluss: < 67 Jahre; AMI, instabile Angina pectoris, PCI, CABG; kein Hinweis auf belastungsinduzierte Ischämie; Patienten mit ST-Strecken-Senkung oder Brustschmerz wurden angiografiert und nur eingeschlossen, wenn sie erfolgreich revaskularisiert wurden (PCI, CABG)
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 3 Phasen (6 Wochen / 9 Wochen / bis Monat 24); <i>Frequenz:</i> 2x/Woche in Phase 1-2, alle 3 Monate in Phase 3. Phase 1: Herzschule bestehend aus Training und Lebensstilintervention (in Kleingruppen, u.a. Ernährungsberatung, Raucherentwöhnung, psychosoziale Beratung); Phase 2: Sporttraining an einer externen Institution; Phase 3: Einladung zur regelmäßigen Gruppentreffen Kontrolle (Standard Care): Informationsvermittlung, Medikamenteneinstellung und -überwachung
Outcomes	QoL (SF-36), Ernährungsverhalten (FFQ), Rauchverhalten, Medikation, körperliche Aktivität Resultate: signifikante Verbesserung der Ernährung (Zucker, Cholesterol, gesättigtes Fett), des körperlichen Trainings und des Rauchverhaltens
Hinweise Bias	

Reid 2005

Geograf. Setting	Kanada
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (24 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 392 (IG = 196 / KG = 196); <i>Indikation:</i> AMI, CABG, PCI, Angina pectoris; <i>Alter:</i> IG = 58 (10) / KG = 58 (11); <i>Frauen:</i> IG = 14% / KG = 16% Einschluss: Patienten mit einer vorangegangenen kompensierten Herzinsuffizienz aufgrund linksventrikulärer systolischer Dysfunktion Ausschluss: Patienten nach einer Herztransplantation oder Herzklappenoperation; Kontraindikationen für körperliches Training
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 12 Monate; <i>Frequenz:</i> hauptsächlich monatlich. Insgesamt 33 Kontakte und Einheiten; 2 Bildungseinheiten in den ersten beiden Wochen; 3 Trainingseinheiten im ersten Monat, anschließend einmal im Monat; Kontakte (mit Arzt, Case-Manager; persönlich oder telefonisch) in Woche 2, 7, 8 und 26 Kontrolle: <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 3 Monate; <i>Frequenz:</i> 2x/Woche. Insgesamt 33 Kontakte und Einheiten; 2 Bildungseinheiten im ersten Monat; Trainingseinheiten 2x/Woche; Kontakte (mit Arzt, Case-Manager; persönlich oder telefonisch) in Woche 2, 4, 7 und 8
Outcomes	HRQoL (MacNew, SF-36), kardiorespiratorische Fitness (METs), körperliche Fitness, Risikofaktoren (LDL-C, HDL-C, BMI, DBP, SBP, TG), depressive Symptome (CES-D) Resultate: Verbesserung beider Gruppen bei kardiorespiratorischer Fitness, täglicher körperlicher Aktivität, LDL-C, HRQoL, depressive Symptome; keine signifikanten Differenzen zwischen Gruppen
Hinweise Bias	

Southard 2003

Geograf. Setting	USA
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (6 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 104 (IG = 53 / KG = 51); <i>Indikation:</i> koronare Herzkrankheit und/oder kongestive Herzinsuffizienz (CABG: 59,6%, MI: 57,7%; PCI: 38,5%; Mehrfachdiagnosen eingeschlossen); <i>Alter:</i> IG = 61.8 (10.6) / KG = 62.8 (10.6); <i>Frauen:</i> IG = 32% / KG = 18% Einschluss: Zustimmung des Hausarztes oder Kardiologen; Internetzugang vorhanden Ausschluss: keine Angaben
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 6 Monate; <i>Frequenz:</i> mind. 1x/Woche. Internetplattform zum Austausch mit Case Manager und Diätassistent; Wissensmodule; Eingabe von Daten (u.a. körperliches Training, Blutdruck); Online-Diskussionsforum; Belohnung für aktive Teilnahme; Kontaktformen: E-Mail, Plattform, Telefon Kontrolle (Standard Care): keine näheren Angaben
Outcomes	QoL (Dartmouth COOP Quality of Life), körperliche Funktionalität (Duke Activity Status Index), Ernährungsverhalten (MEDFICTS), Depressivität und Ängstlichkeit (BDI), Risikofaktoren (BMI, BP, Lipide), Rauchverhalten, kardiale Ereignisse Resultate: signifikant höherer Gewichtsverlust der IG, Verringerung kardialer Ereignisse (n. s.)
Hinweise Bias	

West 2012

Geograf. Setting	Großbritannien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate/24 Monate/84-108 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 1813 (IG = 903 / KG = 910); <i>Indikation:</i> AMI; <i>Alter:</i> IG = 64.2 (11.2) / KG = 64.7 (10.9); <i>Frauen:</i> IG = 27,4% / KG = 25,6%</p> <p>Einschluss: Entlassung innerhalb von 28 Tagen; regional ansässig; Einwilligung nach Aufklärung</p> <p>Ausschluss: körperliche Gebrechlichkeit; geistige Verwirrtheit, ernsthafte Komorbidität; Kommunikationsschwierigkeiten; bereits absolvierte frühere kardiologische Rehabilitation; Überweisung in ein anderes Krankenhaus oder Hospiz</p>
Intervention	<p>Intervention: <i>Setting:</i> kein Angaben; <i>Dauer:</i> durchschnittlich 6-8 Wochen; <i>Frequenz:</i> 1 oder 2x/Woche. Alle Rehabilitationsprogramme, die den Guidelines der British Association for Cardiac Rehabilitation entsprechen; Training steht mehrheitlich im Vordergrund (50%); jeweils mindestens bi-disziplinär</p> <p>Kontrolle: Empfehlung zum Besuch beim Allgemeinarzt und einer Sportgruppe; Ausgabe von Broschüren</p>
Outcomes	<p>primär: Mortalität (nach 24 Monaten, sowie nach 7-9 Jahren)</p> <p>sekundär: Morbidität, HRQoL (SF-36), psychologisches Wohlbefinden (PGWB), Risikofaktoren (Rauchverhalten, Alkoholkonsum, Ernährungsverhalten, körperliche Aktivität), Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Wiedereinweisungen, Medikation (nach 12 Monaten und nur teilweise nach 24 Monaten)</p> <p>Resultate: keine signifikanten Differenzen</p>
Hinweise Bias	Multicenter-Studie (keine direkte Vergleichbarkeit der Intervention)

Datenextraktionstabelle orthopädische Indikationsgruppe

Bronfort 2011

Geograf. Setting	USA
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 301 (IG1 = 100 / IG2 = 100 / IG3 = 101); <i>Indikation:</i> chronischer Rückenschmerz; <i>Alter:</i> IG1 = 44.5 (11.8) / IG2 = 45.2 (10.8) / IG3 = 45.6 (10.3); <i>Frauen:</i> IG1 = 57,0% / IG2 = 66,0% / IG3 = 58,4%</p> <p>Einschluss: 18-65 Jahre; mechanische Schmerzen im unteren Rücken von mind. 6 Wochen Dauer (mit und ohne ausstrahlenden Schmerzen in die unteren Extremitäten)</p> <p>Ausschluss: vorhergehende Bandscheiben-OP; progressive neurologische Defizite; Erkrankung der Aorta oder periphere vaskuläre Erkrankung; Schmerzscores unter 3 (0-10 Skala); anstehendes oder laufendes Gerichtsverfahren; laufende Behandlung des Rückenschmerzes bei anderem Gesundheitsanbieter</p>
Intervention	<p>Intervention 1 (Bewegungstherapie): <i>Setting:</i> keine Angaben; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 20 x 1h, überwiegend 2x/Woche. Individualisiertes Training, Kräftigung des Rumpfes und der Beinmuskulatur</p> <p>Intervention 2 (Spinale Manipulationstherapie): <i>Setting:</i> keine Angaben; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 15-20 Minuten pro Sitzung, überwiegend 1-2x/Woche</p> <p>Intervention 3 („home-based“ Übungen): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 2 x 1h Einführungssitzungen, Follow-up nach 1-2 Wochen, Durchführung der Übungen 6-8x/Tag. Individuelle Einführung zu Übungen und Hinweise zu ergonomischem Tragen und Heben; zu Hause durchgeführt; Broschüre und Anleitungskarten</p>
Outcomes	<p>primär: berichteter Schmerz (NRS 0-10)</p> <p>sekundär: Beeinträchtigung durch Rückenschmerz (modifizierter RMQ), HRQoL (SF-36), Medikation, gesamtwahrgenommene Wirkung, Therapiezufriedenheit, Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule (CA 6000 Spine Motion Analyze), Ausdauer und Kraft der Bauch- und Rückenmuskulatur (Elektromyografie)</p> <p>Resultate: Überlegenheit der Bewegungstherapie hinsichtlich Zufriedenheit und Ausdauer und Kraft der Bauch- und Rückenmuskulatur; aber keine signifikante Differenz hinsichtlich berichtetem Schmerz zwischen den drei Interventionen</p>
Hinweise Bias	

Bronfort 2012

Geograf. Setting	USA
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 272 (IG1 = 91 / IG2 = 90 / IG3 = 91); <i>Indikation:</i> akuter und subakuter Nackenschmerz; <i>Alter:</i> IG1 = 48.3 (15.2) / IG2 = 46.8 (12.2) / IG3 = 48.6 (12.5); <i>Frauen:</i> IG1 = 58.2% / IG2 = 72.2% / IG3 = 65.9%</p> <p>Einschluss: 18-65 Jahre; primäre Symptome von mechanischen, non-spezifischen Nackenschmerzen (äquivalent zu Grad I oder II der Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders classification), andauernde Nackenschmerzen von 2-12 Wochen, Nackenschmerzscore 3 oder größer (Skala 0-10)</p> <p>Ausschluss: Halswirbelsäuleninstabilität, Bruch, Nackenschmerz durch periphere Gelenke oder innere Organe; progressive neurologische Defizite; bestehende kardiologische Erkrankung, die medikamentöse Behandlung erfordert; Blutgerinnungsstörungen; diffuse ideopathische Hyperostose; entzündliche oder destruktive Hautveränderungen der Halswirbelsäule; infektiöse Krankheiten oder andere schwere behindernde Gesundheitsprobleme; Drogenmissbrauch; Schwangerschaft oder Stillzeit; vorhergehende Halswirbelsäulen-OP; anstehendes oder laufendes Gerichtsverfahren; Patienten, die einer der drei Interventionen innerhalb der letzten drei Monate erhielten</p>

Abschlussbericht Forschungsprojekt „Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation: Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven für Deutschland auf Basis eines Systematischen Reviews“

Intervention	<p>Intervention 1 (Spinale Manipulationstherapie): <i>Setting:</i> keine Angaben; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 15-20 Minuten pro Sitzung; Häufigkeit unterschiedlich</p> <p>Intervention 2 (Medikation): <i>Setting:</i> keine Angaben; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 15-20 Minuten pro Sitzung, Häufigkeit unterschiedlich. First-Line-Therapie: NSAID und/oder Paracetamol; Second-Line-Therapie: Narkotika; zusätzlich auch Muskelrelaxantien</p> <p>Intervention 3 („home-based“ Übungen): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 2 x 1h Einführungssitzungen, Follow-up nach 1-2 Wochen, Durchführung der Übungen 6-8x/Tag. Individuelle Einführung zur Selbstmobilisation; zu Hause durchgeführt; Broschüre und Anleitungskarten</p>
Outcomes	<p>primär: berichteter Schmerz (NRS 0-10)</p> <p>sekundär: schmerzverursachte Alltagseinschränkungen (Neck Disability Index), HRQoL (SF-36), Medikation, gesamtwahrgenommene Wirkung, Therapiezufriedenheit, Beweglichkeit der Halswirbelsäule (CA 6000 Spine Motion Analyzer)</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserung des primären Outcomes und der meisten sekundären Outcomes der spinalen Manipulationstherapie und „home-based“ Übungen im Vergleich zur Medikation; keine signifikante Differenz zwischen spinaler Manipulationstherapie und „home-based“ Übungen hinsichtlich berichtetem Schmerz</p>
Hinweise Bias	

Coleman 2012

Geograf. Setting	Australien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (8 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 146 (IG = 71 / KG = 75); <i>Indikation:</i> Gonarthrose; <i>Alter:</i> IG = 65 (7.9) / KG = 65 (8.7); <i>Frauen:</i> IG = 80,3% / KG = 69, 3%</p> <p>Einschluss: > 18 Jahre; Englisch sprechend; Kniearthrosediagnose; Überweisung vom Allgemeinmediziner oder Spezialisten; fähig den Programmanforderungen zu entsprechen</p> <p>Ausschluss: zusätzliche entzündliche Arthrose; schwerwiegende Komorbiditäten; vorgesehener Kniegelenkersatz in <6 Monaten; terminliche Schwierigkeiten bezüglich der Programmteilnahme</p>
Intervention	<p>Intervention (Selbstmanagement-Programm): <i>Setting:</i> Community Venue; <i>Dauer:</i> 6 Wochen; <i>Frequenz:</i> 1x 2,5h/Woche. Selbstmanagement-Programm mit ganzheitlichem sozialkognitivem Ansatz in Gruppen; Inhalte: Informationsvermittlung zu Krankheit, Medikation, Umweltrisiken, Gelenkschutz, Polypharmazie, Ernährung und Gewichtskontrolle; Selbstmanagementskills; Umgang mit Schmerzen, negativen Emotionen; Fitness und Training; Zielsetzung; zusätzlich gedrucktes Informationsmaterial</p> <p>Kontrolle: Warteliste</p>
Outcomes	<p>primär: Gesundheitsstatus (WOMAC), HRQoL (SF-36)</p> <p>sekundär: Schmerz (VAS), funktionelle Mobilität (modifizierter TUG-Test), biomechanische Parameter (Beweglichkeit des Kniegelenks, Kraft der Oberschenkelmuskulatur)</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserungen der Interventionsgruppe hinsichtlich Schmerz, Lebensqualität und Funktionsfähigkeit</p>
Hinweise Bias	

Dufour 2010

Geograf. Setting	Dänemark
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (24 Monate)

Abschlussbericht Forschungsprojekt „Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation: Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven für Deutschland auf Basis eines Systematischen Reviews“

Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 286 (IG1 = 142 / IG2 = 144); <i>Indikation:</i> chronischer Rückenschmerz; <i>Alter:</i> IG1 = 41.2 (10.0) / IG2 = 40.6 (9.1); <i>Frauen:</i> IG1 = 56,6% / IG2 = 55,9%</p> <p>Einschluss: 18-60 Jahre; Schmerzen im unteren Rücken seit über 12 Wochen mit und ohne Schmerz, der ins Bein ausstrahlt</p> <p>Ausschluss: Patienten mit Symptomen schwerer Erkrankungen der Wirbelsäule (Malignität, Osteoporose, Wirbelbruch, Spinalstenose) oder Symptomen eines akuten Bandscheibenvorfalls mit Nervenwurzelkompression, Spondylolisthesis oder Spondylitis; Erkrankungen, die körperliches Training beeinträchtigen; Sprachschwierigkeiten</p>
Intervention	<p>Intervention 1 (multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitation): Setting: ambulant?, „home-based“/Fitnessstudio; Dauer: 12 Wochen; Frequenz: Phase 1 (Woche 1-4): 3x 2h Training/Woche, zusätzlich 5h sonstige sportliche Aktivitäten, vierzehntägig: Wissensvermittlung und Schmerzmanagement / Phase 2 (Woche 4-8): 2x 2h/Woche ambulantes Training, zusätzlich 1x 2h/Woche Training zu Hause oder im Fitnessstudio / Phase 3 (Woche 9-12): 3x 2h/Woche Training zu Hause oder im Fitnessstudio</p> <p>Intervention 2 (individuelles therapeutengestütztes Training): Setting: ambulant?; Dauer: 12 Wochen; Frequenz: 2x 1h/Woche. Therapeutengeleitete Übungen zum Training der Rücken- und Gesäßmuskulatur; abnehmende Assistenz des Therapeuten zur besseren Übernahme der Übungen durch Patient</p>
Outcomes	<p>primär: Schmerzintensität (VAS)</p> <p>sekundär: Funktionsstatus (RMQ), HRQoL (SF-36), gesamtwahrgenommene Wirkung (Likert Skala), Arbeitsfähigkeit, Medikation</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserungen der Patienten beider Interventionen; lediglich zwei Skalen zeigten Unterschiede, jedoch ohne klinische Relevanz</p>
Hinweise Bias	

Evans 2012

Geograf. Setting	USA
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 270 (IG1 = 91 / IG2 = 89 / IG3 = 90); <i>Indikation:</i> chronischer Nackenschmerz; <i>Alter:</i> IG1 = 44.1 (11.6) / IG2 = 48.7 (9.6) / IG3 = 46.0 (10.4); <i>Frauen:</i> IG1 = 71,4% / IG2 = 73,0% / IG3 = 72,2%</p> <p>Einschluss: 18-65 Jahre; primäre Symptome von mechanischen, non-spezifischen Nackenschmerzen (äquivalent zu Grad I oder II der Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders classification), andauernde Nackenschmerzen ab 12 Wochen, Nackenschmerzscore 3 oder größer (Skala 0-10)</p> <p>Ausschluss: vorhergehende Halswirbelsäulen-OP; Nackenschmerz durch periphere Gelenke oder innere Organe; progressive neurologische Defizite; bestehende kardiologische Erkrankung, die medikamentöse Behandlung erfordert; Blutgerinnungsstörungen; diffuse ideopathische Hyperostose; entzündliche oder destruktive Hautveränderungen der Halswirbelsäule; infektiöse Krankheiten oder andere schwere behindernde Gesundheitsprobleme; Drogenmissbrauch; Schwangerschaft oder Stillzeit; vorhergehende Halswirbelsäulen-OP; anstehendes oder laufendes Gerichtsverfahren; laufende Behandlung des Nackenschmerzen bei anderem Gesundheitsanbieter</p>
Intervention	<p>Intervention 1 (Bewegungstherapie): Setting: keine Angaben; Dauer: 12 Wochen; Frequenz: 20 x 1h. Individualisiertes Training, Kräftigung der Halswirbelsäule und des Oberkörpers</p> <p>Intervention 2 (Bewegungstherapie und Spinale Manipulationstherapie): Setting: keine Angaben; Dauer: 12 Wochen; Frequenz: 20 x 80 Minuten. Bewegungstherapiestunden (siehe oben) mit zusätzlich vorab 15-20 Minuten spinaler Manipulationstherapie durch Chiropraktiker</p> <p>Intervention 3 („home-based“ Übungen): Setting: „home-based“; Dauer: 12 Wochen; Frequenz: 2 x 1h Einführungssitzungen, Follow-up nach 1-2 Wochen, Durchführung der Übungen 6-8x/Tag. Individuelle Einführung zur Selbstmobilisation; zu Hause durchgeführt; Broschüre und Anleitungskarten</p>

Abschlussbericht Forschungsprojekt „Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation: Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven für Deutschland auf Basis eines Systematischen Reviews“

Outcomes	<p>primär: berichteter Schmerz (NRS 0-10)</p> <p>sekundär: schmerzverursachte Alltagseinschränkungen (Neck Disability Index), HRQoL (SF-36), Medikation, gesamtwahrgenommene Wirkung, Therapiezufriedenheit, nach 12 Wochen: Messung biomechanischer Parameter (u.a. HWS-Beweglichkeit)</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserung der Bewegungstherapie und spinalen Manipulationstherapie in Bezug zu „home-based“ Übungen hinsichtlich berichtetem Schmerz nach 12 Wochen, geringe signifikante Überlegenheit der Bewegungstherapie und spinalen Manipulationstherapie bei Analyse über alle Messzeitpunkte für berichtetem Schmerz, gesamtwahrgenommene Wirkung und Therapiezufriedenheit; keine statistisch signifikante Differenz zwischen Bewegungstherapie und spinaler Manipulationstherapie</p>
Hinweise Bias	

Horneij 2001

Geograf. Setting	Schweden
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (18 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 282 (IG1 = 90 / IG2 = 93 / KG = 99); <i>Indikation:</i> Nacken-, Schulter- und/oder Rückenschmerz; <i>Alter:</i> IG1 = 43 (range: 24-62) / IG2 = 45 (range: 23-62) / KG = 44 (range: 27-60); <i>Frauen:</i> 100%</p> <p>Einschluss: Pflegeassistentinnen und Schwesternhelferinnen, die im Bereich der häuslichen Pflege für ältere und behinderte Menschen arbeiten; Schwedisch sprechend; fest angestellt; mind. 50% teilzeit-arbeitend; keine vorliegende Schwangerschaft; keine Komorbidität, die die Resultate beeinträchtigen könnte</p>
Intervention	<p>Intervention 1 (individualisiertes „home-based“ Trainingsprogramm): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> kontinuierlich?; <i>Frequenz:</i> mind. 2x/Woche. Individuelles Trainingsprogramm und Zielsetzung; Anfertigen eines Trainingstagebuchs; Kontrolle des Programms und des Tagebuchs in Woche 1 und 2 sowie Monat 3 und 6 (keine Angabe über Art und Weise)</p> <p>Intervention 2 (arbeitsplatzbezogenes Stressmanagement): <i>Setting:</i> am Arbeitsplatz?; <i>Dauer:</i> 7 Wochen, <i>Frequenz:</i> 1,5h/Woche. Gruppenzentriertes arbeitsplatzbezogenes Stressmanagementprogramm; Zielsetzung und Strategien zur Zielerreichung; Follow-up in Monat 3 und 6</p> <p>Kontrolle (Standard Care): keine Intervention</p>
Outcomes	<p>muskuloskelettale Beschwerden (NMQ), Schmerzwahrnehmung; Schmerzbeeinträchtigung von Arbeit und/oder Freizeitaktivitäten (VAS), "Pain-Drawing", wahrgenommene Arbeitsbelastung (Borg-Skala), wahrgenommene arbeitsbezogene psychosoziale Faktoren (Rubenowitz Fragebogen), körperliche Aktivität (modifizierter Fragebogen von Wiktorin et al.), wahrgenommenes Trainingsmaß, Menge der angewandten Entspannungen und durchgeführten Übungen</p> <p>Resultate: keine signifikanten Differenzen zwischen Gruppen bei den Indikationen Schulter- und Nackenschmerz; Indikation Rückenschmerz: signifikant geringere Beeinträchtigung durch Schmerz in Arbeit und/oder Freizeitaktivitäten in der IG1 gegenüber der KG, signifikante Steigerung des wahrgenommenen Trainingsmaßes in der IG2 im Vergleich zur KG</p>
Hinweise Bias	

Jensen 2005

Geograf. Setting	Schweden
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (36 Monate)

Abschlussbericht Forschungsprojekt „Flexibilisierung der medizinischen Rehabilitation: Internationaler Stand und Entwicklungsperspektiven für Deutschland auf Basis eines Systematischen Reviews“

Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 214 (IG1 = 63 / IG2 = 54 / IG3 = 49 / KG = 48); <i>Indikation:</i> unspezifischer Schmerzen der Wirbelsäule; <i>Alter:</i> IG1 = 43 (12) / IG2 = 43 (9) / IG3 = 44 (10) / KG = 44 (11); <i>Frauen:</i> IG1 = 47,6% / IG2 = 68,5% / IG3 = 44,9% / KG = 58,3%</p> <p>Einschluss: 18-60 Jahre; non-spezifischer Wirbelsäulenschmerz; krankgeschrieben seit mind. 1 und max. 6 Monaten; Schwedisch sprechend</p> <p>Ausschluss: schwerwiegende Erkrankung der Wirbelsäule; Belastung durch körperliches Trauma innerhalb 6 Monate vor Untersuchung; Symptome, die einen neurologischen Eingriff erfordern; Komorbiditäten; andauernde Rehabilitation; Schwangerschaft</p>
Intervention	<p>generell für alle Interventionen: <i>Dauer:</i> 4 Wochen; Gruppen von 4-8 Patienten; insgesamt 6 Sitzungen zur Wissensvermittlung (psychologische Aspekte chronischer Schmerzen, ergonomische und medizinische Hinweise); Arbeitsplatzbesuche; 6 Booster-Sessions innerhalb eines Jahres nach Intervention</p> <p>Intervention 1 (verhaltensorientierte Physiotherapie): <i>Setting:</i> ambulant?; <i>Frequenz:</i> 20h/Woche. Individuell zugeschnittenes Trainingsprogramm; Zielsetzung; Entspannungstechniken; Bode-Awareness-Therapie; Hausaufgaben zu körperlichen Aktivitäten</p> <p>Intervention 2 (kognitive Verhaltenstherapie): <i>Setting:</i> ambulant?; <i>Frequenz:</i> 13-14h/Woche. Schmerzmanagement; Zielsetzung; Entspannungstechniken; kognitive Bewältigungstechniken; Hausaufgaben</p> <p>Intervention 3 (Vollzeit verhaltensorientierte Rehabilitation): Kombination aus Intervention 1 und 2</p> <p>Kontrolle (Standard Care): keine Intervention, übliche Routine im Gesundheitswesen</p>
Outcomes	<p>primär: AU-Zeiten (Versicherungsdaten), HRQoL (SF-36)</p> <p>sekundär: Inanspruchnahme medizinischer Leistungen (Selbstreport)</p> <p>Resultate: nach Per-Protocol-Analyse signifikante Verbesserung der AU-Zeiten und der HRQoL bei Frauen der kombinierten IG3 in Bezug zur KG, aber keine Reproduktion der Ergebnisse durch Intention-to-treat-Analyse</p>
Hinweise Bias	

Johansson 2009

Geograf. Setting	Schweden
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 59 (IG1 = 29 / IG2 = 30); <i>Indikation:</i> nach erstmaliger Bandscheiben-OP; <i>Alter (Median):</i> IG1 = 43 / IG2 = 38; <i>Frauen:</i> IG1 = 41,4% / IG2 = 40,0%</p> <p>Einschluss: 18-60 Jahre; geplante (nicht akute) erstmalige Bandscheiben-OP; durch MRT bestätigter Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule</p> <p>Ausschluss: Komorbiditäten, die die tägliche Aktivität beeinflussen; mangelnde Sprachkenntnisse</p>
Intervention	<p>Intervention 1 (klinikbasiertes Training): <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> 8 Wochen; <i>Frequenz:</i> 1x/Woche. Ambulante Physiotherapie mit verhaltensorientiertem Ansatz; Beginn 3 Wochen nach OP; zusätzlich zu täglichen Übungen, die zu Hause erledigt werden; Beratung und Zielsetzung für Zeit nach Physiotherapie</p> <p>Intervention 2 („home-based“ Training): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> keine Angaben; <i>Frequenz:</i> keine Angaben. Instruktionen 3 Wochen nach OP; Ermutigung zu zukünftiger körperlicher Aktivität; Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Physiotherapeut bei Fragen</p>
Outcomes	<p>primär: Schmerz- und Funktionsstatus (ODQ)</p> <p>sekundär: körperliches Trainingslevel und mögliche Gehdistanz, Bewegungsangst (TSK), Bewältigungsstrategien (CSQ), Schmerzintensität (VAS), HRQoL (EuroQoL, SF-36), Patientenzufriedenheit</p> <p>Resultate: keine Differenz hinsichtlich rüschenschmerzspezifischem funktionalem Status nach 3 und 12 Monaten; Schmerzreduktion und Lebensqualität signifikant besser in home-basierter Trainingsgruppe nach 12 Monaten; signifikant höhere Komplianz mit regulärer körperlicher Aktivität und höhere Zufriedenheit mit der Physiotherapeutenhilfe in der klinikbasierten Trainingsgruppe</p>
Hinweise Bias	

Lambeek 2010

Geograf. Setting	Niederlande
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 134 (IG = 66 / KG = 68); <i>Indikation:</i> chronischer Rückenschmerz; <i>Alter:</i> IG = 45.5 (8.9) / KG = 46.8 (9.2); <i>Frauen:</i> IG = 43,9% / KG = 39,7%</p> <p>Einschluss: 18-65 Jahre; Besuch einer ambulanten Klinik (Orthopädie, Neurologie, Rheumatologie, Neurochirurgie) in einem der teilnehmenden Krankenhäuser; Schmerzen im unteren Rücken seit über 12 Wochen; arbeitend (mind. 8h/Woche); voll oder teilweise arbeitsunfähig</p> <p>Ausschluss: Arbeitsunfähigkeit seit über 2 Jahren; spezifische Schmerzen im unteren Rücken (aufgrund Infektion, Tumor, Osteoporose, rheumatoider Arthritis, Fraktur oder Entzündung); Lendenwirbelsäulenbehandlung in den vergangenen 6 Wochen oder kommenden drei Monate; schwere psychiatrische oder kardiovaskuläre Erkrankung; Schwangerschaft; im Rechtsstreit mit Arbeitgeber</p>
Intervention	<p>Intervention (integrierte Versorgung mit Arbeitsplatzintervention): <i>Setting:</i> ambulant, am Arbeitsplatz; <i>Dauer:</i> bis zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, max. 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> Konsultationen mit Care-Manager in Woche 1, 6 und 12; max. 26 Sitzungen des Graded-Activity-Programms. Care-Manager erstellt Behandlungsplan, kommuniziert mit Ergotherapeut, Betriebsarzt, Hausarzt und Physiotherapeut; nach Woche 2: Beginn der Arbeitsplatzintervention und des Graded-Activity-Programms</p> <p>Kontrolle (Standard Care): übliche Behandlung durch Betriebsarzt, Hausarzt, etc.</p>
Outcomes	<p>primär: berufliche Wiedereingliederung (AU-Tage aufgrund von Rückenschmerz)</p> <p>sekundär: Schmerzintensität (VSA), Funktionsstatus (RMQ), arbeitsbezogene psychologische Faktoren (JCQ), Belastung (DMQ)</p> <p>Resultate: signifikante Effekte der Intervention hinsichtlich beruflicher Wiedereingliederung und Funktionsstatus; keine signifikanten Differenzen hinsichtlich Schmerzintensität</p>
Hinweise Bias	

McCarthy 2004

Geograf. Setting	Großbritannien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 225 (IG1 = 103 / IG2 = 111; 11 Studienrücktritte vor Zuweisung); <i>Indikation:</i> Gonarthrose; <i>Alter:</i> IG1 = 64.5 (9.9) / IG2 = 64.9 (9.7); <i>Frauen:</i> IG1 = 60,2% / KG = 56,8%</p> <p>Einschluss: klinische Gonarthrosediagnose (nach American College of Rheumatology Richtlinien), radiologische Evidenz von Osteophyten</p> <p>Ausschluss: primär entzündliche Arthrose, schwerwiegende psychiatrische oder medizinische Komorbiditäten, die das Training an sich oder aber die Auffassungsgabe der Patienten einschränken, intraartikuläre Injektion von Steroiden im Knie während der letzten 3 Monate</p>
Intervention	<p>Intervention 1 („home-based“ Training): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> kontinuierliches Training zu Hause; <i>Frequenz:</i> täglich. Einführende Sitzung zur Wissensvermittlung und Einweisung in „home-based“ Trainingsprogramm; individuelle Festlegung und Erhöhung der Trainingsintensität vor Programmstart und in Woche 4 und 8</p> <p>Intervention 2 (Physiotherapie und „home-based“ Training): <i>Setting:</i> ambulant und „home-based“; <i>Dauer:</i> 8 Wochen Physiotherapie + kontinuierliches Training zu Hause; <i>Frequenz:</i> Physiotherapie: 2x 45 Min./Woche, „home-based“ Training: täglich. Zusätzlich zur Intervention 1: 16 physiotherapeutische Gruppensitzungen</p>
Outcomes	<p>primär: körperliche Funktionalität (ALF)</p> <p>sekundär: Schmerzintensität (VAS), Gesundheitsstatus (WOMAC), HRQoL (SF-36, EuroQol), biomechanische Parameter (Muskelkraft, dynamisches Gleichgewicht, Beweglichkeit des Knies), Compliance</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserung der IG2 hinsichtlich körperlicher Funktionalität und Schmerzintensität gegenüber der IG1</p>

Hinweise Bias	
Mößner 2010	
Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (6 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 75 (IG = 40 / KG = 35); <i>Indikation:</i> Rückenschmerz (ICD-10: M54); <i>Alter:</i> IG = 45.2 (10.2) / KG = 46.6 (7.7); <i>Frauen:</i> IG = 57,5% / KG = 54,3%</p> <p>Einschluss: ≥ 18 Jahre; Rückenschmerzdiagnose; Internetzugang; mind. 1 Woche multidisziplinäre Schmerzbehandlung erhalten</p> <p>Ausschluss: spezifische Schmerzen im unteren Rücken (z. B. krebsbezogen), ungenügende Sprachkenntnisse</p>
Intervention	<p>Intervention (internetgestützte Nachsorge): <i>Setting:</i> „home-based“; <i>Dauer:</i> 12-15 Wochen; <i>Frequenz:</i> 1x 1,5h/Woche. Individualisiertes Selbstmonitoring-Modul (Fragebogen (Fragebogen zur Umsetzung erlernter Verhaltensweisen im Alltag, körperlicher Aktivität, Entspannung, Medikation, sowie individualisierte Fragen) und durch Therapeut moderierter Chat; Erleichterung des Transfers des Erlernten in den Alltag</p> <p>Kontrolle (Standard Care): kein Nachsorge-Programm; keine näheren Angaben</p>
Outcomes	<p>primär: Schmerzintensität und schmerzbezogene Funktionsbeeinträchtigung (NRS 0-10, SF-36 Schmerz-Subskala, RMQ)</p> <p>sekundär: psychologische Beeinträchtigung (KPD-38), psychologisches Wohlbefinden (HADS), Akzeptanz, Patientenzufriedenheit</p> <p>Resultate: Intervention erwies sich als praktikabel und wurde von den Rehabilitanden gut angenommen, signifikante Effekte für Behinderung und Schmerz-Subskalen (SF-36), keine Effekte für Schmerzintensität (NRS) und sekundäre Outcomes</p>
Hinweise Bias	Pilotstudie

Datenextraktionstabelle psychosomatische Indikationsgruppe

Cook 2012 (WRAP)

Geograf. Setting	USA
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (10 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 519 (IG = 251 / KG = 268); <i>Indikation:</i> schwerwiegende psychischer Erkrankung (DSM-IV-TR; bipolare Störung: 38%, Depression: 25%, Schizophrenie: 12%, schizoaffektive Störung: 10%); <i>Alter:</i> IG = 45.7 (9.8) / KG = 45.8 (10.0); <i>Frauen:</i> IG = 66,9% / 64,9%</p> <p>Einschluss: ≥ 18 Jahre; schwerwiegende psychische Erkrankung (DSM-IV-TR, ausgenommen Suchtmittelmissbrauch) von mindestens 12-monatiger Dauer, charakterisiert durch schwerwiegende Beeinträchtigung; registriert in öffentlich subventioniertem psychischen Gesundheitsprogramm und/oder Score ≥13 auf "K-6 Sreening for mental illness Scale"; fähig Einverständnis zu erteilen; Englisch sprechend; keine bereits absolvierte WRAP-Intervention</p>
Intervention	<p>nach ambulanter Reha?</p> <p>Intervention (WRAP = "Wellness Recovery Action Planning"): <i>Setting:</i> community-based; <i>Dauer:</i> 8 Wochen; <i>Frequenz:</i> 2.5h/Woche. Gruppenzentriertes Selbstmanagement-Programm (Vorlesungen, Einzel- und Gruppenübungen, Diskussionen, persönliche Beispiele; Aufstellung personalisierter „wellness strategies“ und Tagespläne, Frühwarnsignale, Copingstrategien); angeleitet durch ausgebildete ehemalige Betroffene</p> <p>Kontrolle (Standard Care): Warteliste</p>
Outcomes	<p>primär: psychische Belastung (BSI)</p> <p>sekundär: berichteter Recovery-Prozess (RAS)</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserung beider Outcomes der IG im Vergleich zur KG</p>
Hinweise Bias	

Ebert 2013 (W-RENA)

Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<p><i>Studiengröße:</i> 400 (IG = 200 / KG = 200); <i>Indikation:</i> psychische Erkrankung (ICD-10; F30-F39: 55%, F40-F48: 38%, F50-F59: 3%, F60-F69: 2%); <i>Alter:</i> IG = 45 (8.9) / KG = 45 (9.8); <i>Frauen:</i> IG = 73,5% / KG = 75,5</p> <p>Einschluss: ≥ 18 Jahre; psychische Erkrankung (ICD-10); Deutsch sprechend; ausreichende Lese- und Schreibkompetenz; Zugang zu PC mit Internetzugang</p> <p>Ausschluss: psychotische Diagnose; akute Alkohol- oder Drogenabhängigkeit; erhebliches Suizidrisiko</p>
Intervention	<p>im Anschluss an stationäre Rehabilitation</p> <p>Intervention (W-RENA): <i>Setting:</i> stationär und home-based; <i>Dauer:</i> 12 Wochen; <i>Frequenz:</i> 3 Einführungssessions in den letzten 10 Tagen der stationären Reha, wöchentliche Zielsetzung (Internet-Tagebuch) und Therapeuten-Feedback. Aufstellung eines individuellen Entwicklungsplans (in der Klinik), Zielsetzung, Führen eines Tagebuchs und Feedback durch Therapeuten; internetbasierte Peer-Supportgruppe; 24h-Notrufnummer; wöchentliche Kontrolle psychopathologischer Symptome</p> <p>Kontrolle (Standard Care): Möglichkeit der Aufnahme einer ambulanten Psychotherapie und/oder Selbsthilfegruppe</p>
Outcomes	<p>primär: generelle psychopathologische Symptomschwere (GPS)</p> <p>sekundär: psychosoziale Gesundheit (HEALTH-49), positive und negative Affekte (PANAS), Emotionsregulation (ERSQ)</p> <p>Resultate: signifikante Verbesserung der IG hinsichtlich des primären Outcome; signifikant höhere Recovery-Raten der IG</p>
Hinweise Bias	

Gönner 2006

Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (12 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 255 (IG = 132 / KG = 123); <i>Indikation:</i> F32-F33: 37%, F40-F41: 28%, F43: 12%, F45.4: 8%, F43.1: 5%; <i>Alter:</i> mean = 44, keine näheren Angaben; <i>Frauen:</i> 55%, keine näheren Angaben Einschluss: keine ambulante Verhaltenstherapie; max. 60 Minuten Anfahrtszeit zur Klinik
Intervention	Intervention (ambulante Nachsorge): <i>Setting:</i> ambulant; <i>Dauer:</i> bis 8 Wochen; <i>Frequenz:</i> keine Angaben. Im Anschluss an verkürzte RehaMaßnahme (keine Angaben über Umfang); 2 standardisierte und manualisierte, psychoedukative Gruppeninterventionen; 2-8 verhaltenstherapeutische Einzelgespräche mit Bezugstherapeuten; individuelle Zielsetzung, therapeutische Unterstützung zur Zielerreichung; Inanspruchnahme von Sozio-, Sport- und Ergotherapie der Rehaklinik möglich Kontrolle (Standard Care): stationäre Rehabilitation
Outcomes	primär: erwartete und tatsächliche Zielerreichung (ERZ), Anforderungsbewältigung (Skala des FpF), Häufigkeit und Intensität der Beschwerden (FBL-R) sekundär: internale Krankheitskontrollüberzeugung (KKG-Skala Internalität), Selbstwirksamkeit (SWS), psychosoziale Basisfähigkeiten (Skala des FpF), psychischer Beschwerdedruck (GSI des SCL-90-R), Angst (BAI), Depression (BDI), FBL-R-Subskalen Allgemeinbefinden, Anspannung und Müdigkeit Resultate: günstigere Rehabilitationsergebnisse für IG, kleine Effektstärken
Hinweise Bias	

Golkaramnay 2007 (Internet-Brücke)

Geograf. Setting	Deutschland
Methode (Beobachtungszeitraum)	CCT (12 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 228 (IG = 114 / KG = 114); <i>Indikation:</i> F30-F39: 52,6%, F60-F69: 18,4%, F40-F49: 17,5%, F50-F59: 7,9%; <i>Alter:</i> IG = 41.7 (11.6) / KG = 43.2 (12.9); <i>Frauen:</i> IG = 78,9% / KG = 72,8% Einschluss: stationäre Rehabilitation im Panorama Krankenhaus; Internetzugang; bei der TK versichert Ausschluss: Patienten mit akuten psychotischen Symptomen; Lese- und Schreibschwierigkeiten
Intervention	im Anschluss an stationäre Rehabilitation Intervention (Internet-Brücke): <i>Setting:</i> home-based; <i>Dauer:</i> 12-15 Wochen; <i>Frequenz:</i> 1,5h/Woche. Internetgestützte, Therapeutengeleitete Gruppentherapie über Chatprogramm, angelehnt an therapeutengeleitete Selbsthilfegruppe Kontrolle: Routine-Qualitätssicherungsprogramm
Outcomes	Therapie-Outcome (OQ-45.2), psychische und körperliche Symptombelastung (SCL-90-R), körperliche Beschwerden (Gießener Beschwerdebogen), Lebenszufriedenheit (FLZ), Akzeptanz der Intervention Resultate: signifikante Verbesserung der IG hinsichtlich Therapie-Outcome, psychischer und körperlicher Symptombelastung und körperlicher Beschwerden nach 12 Monaten
Hinweise Bias	

Lambert 2007

Geograf. Setting	Großbritannien
Methode (Beobachtungszeitraum)	RCT (10 Monate)
Teilnehmer	<i>Studiengröße:</i> 117 (KG = 57 / KG = 60); <i>Indikation:</i> Panikstörungen (DSM-IV); <i>Alter:</i> IG = 40.1 / KG = 38.6; <i>Frauen:</i> IG = 68,4% / KG = 68,3% Einschluss: 18-65 Jahre; DSM-IV Diagnose Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie; stabile Medikamentendosierung über mind. 4 Wochen
Intervention	Intervention: <i>Setting:</i> ambulant?; <i>Dauer:</i> 16 Wochen; <i>Frequenz:</i> 10 Sitzungen: 3x 1h/Woche, 3x 0,5h/Woche, 3x 0,5h/zweiwöchentlich, 1x 1h/Monat. Führen eines Tagebuchs; Auseinandersetzung mit Lebensstilfaktoren (Rauchverhalten, Ernährung, körperliche Aktivität); Festlegung und Kontrolle von Lebensstiländerungen Kontrolle (Standard Care): Standard-Versorgung durch Hausarzt, nicht näher definiert
Outcomes	primär: Angst (BAI) sekundär: Frequenz, Schwere und Symptomatik der Panikattacken (ADIS-IV), Depression (BDI-II), phobische Symptome (Fear Questionnaire), HRQoL (SF-36, EQ-5D) Resultate: signifikante Verbesserung des primären Outcome der IG nach 20 Wochen, nicht signifikant nach 10 Monaten; 67,7% der IG und 48,5% der KG angstfrei nach 10 Monaten
Hinweise Bias	zu geringe Studiengröße

Anhang C

Leitfaden für Fokusgruppen – Ärzte und weitere Therapeuten

(in Anlehnung an Benighaus)

Thema	Anmerkung	Dauer	Start
Phase 1: Begrüßung und Einführung			
<p>Thema vorstellen, Rahmen des Projektes, Auswertung der Fokusgruppen, Anonymität, Tonbandaufzeichnungen, Einverständniserklärungen, Gesprächsregeln</p> <p><i>„Herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie an der Gruppendiskussion teilnehmen. Im Rahmen des von Deutschen Rentenversicherung Bund geförderten Projektes zur Flexibilisierung der Rehabilitation haben wir eine systematische Literaturrecherche zu Flexibilisierungsmöglichkeiten der Rehabilitation durchgeführt. Mit Flexibilisierung ist gemeint, dass es neben der herkömmlichen stationären oder ganztägig ambulanten Rehabilitation von i. d. R. 3 Wochen Dauer weitere, innovative Formen der Rehabilitation geben könnte. Flexibilisierung kann sich dabei auf das Setting der Rehabilitation beziehen, aber auch auf die zeitliche Ausgestaltung, z.B. eine Rehabilitation in mehreren Blöcken bzw. berufsbegleitend.</i></p> <p><i>Anhand der Gruppendiskussion möchten wir genauer erfahren, was Ihre Sicht dazu ist und wie Sie die von uns gefundenen Ergebnisse in der Literatur bewerten.</i></p> <p><i>Kurz etwas zu den Rahmenbedingungen: Wir werden die Diskussionen auf Tonband aufzeichnen und anschließend transkribieren. Bei der Transkription werden ihre Namen nicht verwendet, so dass die Gruppendiskussion in anonymisierter Form ausgewertet werden kann. Die Aufzeichnungen stehen lediglich uns Mitarbeitern von der Charite zur Verfügung und werden nicht an Dritte weitergegeben. Damit wir Diskussionen auf Tonband aufzeichnen dürfen, benötigen wir allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen, die ich Ihnen nun austeile und die ich Sie bitte zu unterschreiben. Haben Sie noch Fragen dazu?</i></p> <p><i>Ablauf:</i></p> <p><i>Im Folgenden haben wir in etwa 90 Minuten Zeit 5 Fragen zu diskutieren, die wir im Vorhinein entwickelt haben. Für jeden Fragebereich stehen uns etwa 15-20 Minuten zur Verfügung. Meine Aufgabe wird es lediglich sein, die Zeit im Auge zu behalten und darauf zu achten, dass jeder zu Wort kommt. Uns ist jede Meinung wichtig, falsche oder richtige Antworten gibt es nicht. Diskussionen und auch gegensätzliche Meinungen sind gewünscht.</i></p> <p><i>Gibt es noch Fragen? [Ggf. Fragen beantworten.] Gut, dann können wir beginnen.</i></p>	<p>Gesprächsatmosphäre aufbauen, Orientierung der Teilnehmer</p>	10 Min.	0.00

Phase 2: Einführende Frage – (Selbstkonzeption)

Vorstellungsrunde

„Bevor wir mit der Diskussion beginnen, würde ich sagen, wir machen uns kurz bekannt. Ich würde gerne wissen, wie alt Sie sind und welche Funktion Sie im Bereich der Rehabilitation haben?“

Ich fange selbst an: Ich bin 38 Jahre alt, Arzt an der Charité in Berlin und im Bereich Rehabilitationsforschung tätig.“

Kennenlernen, Bezug zum Thema herstellen

10 Min. 0.10

Phase 3: Übergangsfrage – (Aufbau einer Arbeitsbeziehung)

- „Was fällt Ihnen spontan zu Flexibilisierungsmöglichkeiten der Rehabilitation ein?“

- „Haben Sie Ideen für Flexibilisierungsmöglichkeiten?“

Freie Assoziationen, Stichworte sammeln, individuelle Meinungen der Teilnehmer erfahren

10 Min. 0.20

Phase 4: Hauptfragenkatalog – (inhaltliche Fragen)

Aufbau von Wissen durch Stimulusmaterial

Wir möchten Ihnen nun drei verschiedene flexibilisierte Reha-Modelle vorstellen, die es im Ausland bereits gibt, in Deutschland bislang jedoch noch nicht. Wir würden gerne Ihre Meinung zu diesen 3 Reha-Modellen erfahren.

Profil 1: Zunächst sehen Sie hier das erste Reha-Modell. Im Unterschied zur normalen dreiwöchigen Reha am Stück – entweder stationär oder ganztägig ambulant – sind die drei Wochen hier in zwei Blöcke aufgeteilt. Der erste Block dauert 2 Wochen, nach einer Unterbrechung von 4 bis 12 Wochen erfolgt ein weiterer Block von einer Woche in derselben Rehabilitationseinrichtung (entweder stationär oder ambulant). Die Zeit zwischen den beiden Blöcken soll keine Pause sein, sondern soll auch genutzt werden für z.B. Lebensstiländerungen oder sportliche Aktivitäten.

- „Was ist Ihr Eindruck dieses flexibilisierten Reha-Modells?“

- „Welche Vor- und Nachteile dieses flexibilisierten Reha-Modells sehen Sie?“

Profil 2: Gut, vielen Dank für Ihre Meinungen, ich fasse noch einmal kurz zusammen: ...

Wir kommen nun zum zweiten Reha-Modell, das speziell für die ambulante Rehabilitation vorgesehen ist. Hier ist die Reha in mehrere Phasen aufgeteilt. Zunächst ein zweiwöchiger Block zu Beginn. Am Ende des ersten Jahres erfolgt ein weiterer Block von 5 Tagen in derselben ambulanten Reha-Einrichtung. Am Ende des zweiten und dritten Jahres erfolgen wiederum jeweils zwei Tage Auffrischungsblöcke in derselben ambulanten Rehabilitationseinrichtung. Diese beiden Auffrischungsblöcke dienen v.a. dazu, das Gelernte noch einmal in Erinnerung zu rufen bzw. zu vertiefen.

- „Was ist Ihr Eindruck dieses flexibilisierten Reha-Modells?“

- „Welche Vor- und Nachteile dieses flexibilisierten Reha-Modells sehen Sie?“

Stimulus: visualisierte Darstellung von flexibilisierten Reha-Modellen (Hand-Out oder Poster)

40 Min. 0.30

*Profil 3: Gut, vielen Dank für Ihre Meinungen, ich fasse noch einmal kurz zusammen: ...
Wir kommen noch zum dritten und letzten Reha-Modell. Dieses sieht zu Beginn ebenfalls eine zweiwöchige Reha entweder in einer stationären oder ambulanten Reha-Einrichtung vor. Der Rest der Rehabilitation erfolgt dann zu Hause. Hierzu erfolgt in der zweiwöchigen Reha eine Vorbereitung und Anleitung.*

Mithilfe eines Manuals erfolgt eine selbstständige Arbeit mit täglichen Übungen. Das Handbuch ist hierbei eine Unterstützung. Vermittelt wird Wissen über die Krankheit sowie über die Auswirkung von Lebensstil und Risikofaktoren. Es werden körperliche Aktivitäten vermittelt und regelmäßig geübt, die in den Alltag integriert werden können und es werden Entspannungsverfahren angelehrt und ebenfalls regelmäßig geübt.

Zur Unterstützung und zum Austausch erfolgt ein regelmäßiger Kontakt mit einem Betreuer aus der Reha-Einrichtung per Telefon oder per E-Mail.

- **„Was ist Ihr Eindruck dieses flexibilisierten Reha-Modells?“**

- **„Welche Vor- und Nachteile dieses flexibilisierten Reha-Modells sehen Sie?“**

Gut, vielen Dank für Ihre Meinungen, ich fasse noch einmal kurz zusammen: ...

Handlungsempfehlungen einholen	In die Rolle eines anderen schlüpfen, Empfehlungen geben	10 Min.	1.10
- „Wenn Sie eine neue Form der Rehabilitation mitgestalten könnten, wie sollte diese Ihrer Meinung nach aussehen?“			

Phase 5: Zusammenführung der Ergebnisse und Verabschiedung

Resümee des Moderators, Zusammenfassen der wesentlichen Ergebnisse, Danksagung und Verabschiedung.	10 Min.	1.20
--	---------	------

*„Nun sind wir am Ende angelangt. Ich werde noch mal versuchen die meiner Meinung nach wichtigsten Ergebnisse der Diskussion zusammenzufassen. Ich habe verstanden, dass einige von Ihnen der Meinung sind, dass ... Bitte korrigieren oder ergänzen sie mich, wenn das ihrer Meinung so nicht stimmt.
Ansonsten möchte ich mich recht herzlich für Ihr Kommen und Ihre rege Teilnahme bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“*

Ende:
1.30

Leitfaden für Fokusgruppen – Rehabilitanden

(in Anlehnung an Benighaus)

Thema	Anmerkung	Dauer	Start
Phase 1: Begrüßung und Einführung			
<p>Thema vorstellen, Rahmen des Projektes, Auswertung der Fokusgruppen, Anonymität, Tonbandaufzeichnungen, Einverständniserklärungen, Gesprächsregeln</p> <p><i>„Herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie an der Gruppendiskussion teilnehmen. Im Rahmen des von Deutschen Rentenversicherung Bund geförderten Projektes zur Flexibilisierung der Rehabilitation haben wir eine systematische Recherche in Forschungsliteratur zu Flexibilisierungsmöglichkeiten der Rehabilitation durchgeführt. Mit Flexibilisierung ist gemeint, dass es neben der herkömmlichen stationären oder ganztägig ambulanten Rehabilitation von i. d. R. 3 Wochen Dauer weitere, innovative Formen der Rehabilitation geben könnte. Flexibilisierung kann sich dabei auf den Ort der Rehabilitation beziehen, aber auch auf die zeitliche Ausgestaltung, z.B. eine Rehabilitation in mehreren Blöcken bzw. berufsbegleitend.</i></p> <p><i>Anhand der Gruppendiskussion möchten wir genauer erfahren, was Ihre Sicht dazu ist und wie Sie die von uns gefundenen Ergebnisse in der Literatur bewerten.</i></p> <p><i>Kurz etwas zu den Rahmenbedingungen: Wir werden die Diskussionen auf Tonband aufzeichnen und anschließend verschriftlichen. Bei der Verschriftlichung werden ihre Namen nicht verwendet, so dass die Gruppendiskussion in anonymisierter Form ausgewertet werden kann. Die Aufzeichnungen stehen lediglich uns Mitarbeitern von der Charite zur Verfügung und werden nicht an Dritte weitergegeben. Damit wir Diskussionen auf Tonband aufzeichnen dürfen, benötigen wir allerdings eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen, die ich Ihnen nun austeile und die ich Sie bitte zu unterschreiben. Haben Sie noch Fragen dazu?</i></p> <p><i>Ablauf:</i></p> <p><i>Im Folgenden haben wir in etwa 60 Minuten Zeit 5 Fragen zu diskutieren, die wir im Vorhinein entwickelt haben. Für jeden Fragebereich stehen uns etwa 10-15 Minuten zur Verfügung. Meine Aufgabe wird es lediglich sein, die Zeit im Auge zu behalten und darauf zu achten, dass jeder zu Wort kommt. Uns ist jede Meinung wichtig, falsche oder richtige Antworten gibt es nicht. Diskussionen und auch gegensätzliche Meinungen sind gewünscht. Eine Bitte noch, es sollte nur eine Person zur gleichen Zeit reden. Dies ist wichtig, damit wir später die Tonbandaufnahme verstehen können.</i></p> <p><i>Gibt es noch Fragen? [Ggf. Fragen beantworten.] Gut, dann können wir beginnen.</i></p>	<p>Gesprächsatmosphäre aufbauen, Orientierung der Teilnehmer</p>	10 Min.	0.00

Phase 2: Einführende Frage – (Selbstkonzeption)			
<p>Vorstellungsrunde</p> <p><i>„Bevor wir mit der Diskussion beginnen, würde ich sagen, wir machen uns kurz bekannt. Ich würde gerne wissen, wie alt Sie sind, was Sie beruflich machen und ob Sie vorher bereits an einer Rehabilitationsmaßnahme teilgenommen haben.</i></p> <p><i>Ich fange selbst an: Ich bin 38 Jahre alt, Arzt an der Charité in Berlin und im Bereich Rehabilitationsforschung tätig. An einer Reha habe ich noch nicht teilgenommen.“</i></p>	Kennenlernen, Bezug zum Thema herstellen	10 Min.	0.10
Phase 3: Übergangsfrage – (Aufbau einer Arbeitsbeziehung)			
<ul style="list-style-type: none"> - „Was fällt Ihnen spontan zu Flexibilisierungsmöglichkeiten der Rehabilitation ein?“ - „Haben Sie Ideen für Änderungen im zeitlichen Ablauf der Reha oder hinsichtlich des Reha-Orts?“ 	Freie Assoziationen, Stichworte sammeln, individuelle Meinungen der Teilnehmer erfahren	10 Min.	0.20
Phase 4: Hauptfragenkatalog – (inhaltliche Fragen)			
<p>Aufbau von Wissen durch Stimulusmaterial</p> <p><i>Wir möchten Ihnen nun drei verschiedene flexibilisierte Reha-Modelle vorstellen, die es im Ausland bereits gibt, in Deutschland bislang jedoch noch nicht. Wir würden gerne Ihre Meinung zu diesen 3 Reha-Modellen erfahren.</i></p> <p><i>Profil 1: Zunächst sehen Sie hier das erste Reha-Modell. Im Unterschied zur normalen dreiwöchigen Reha am Stück – entweder stationär oder ganztägig ambulant – sind die drei Wochen hier in zwei Blöcke aufgeteilt. Der erste Block dauert 2 Wochen, nach einer Unterbrechung von 4 bis 12 Wochen erfolgt ein weiterer Block von einer Woche in derselben Rehabilitationseinrichtung (entweder stationär oder ambulant). Die Zeit zwischen den beiden Blöcken soll keine Pause sein, sondern soll auch genutzt werden für z.B. Lebensstiländerungen oder sportliche Aktivitäten.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - „Was ist Ihr Eindruck dieses neuen, flexiblen Reha-Modells?“ - „Welche Vor- und Nachteile dieses neuen, flexiblen Reha-Modells sehen Sie?“ <p><i>Profil 2: Gut, vielen Dank für Ihre Meinungen, ich fasse noch einmal kurz zusammen: ...</i></p> <p><i>Wir kommen nun zum zweiten Reha-Modell, das speziell für die ambulante Rehabilitation vorgesehen ist. Hier ist die Reha in mehrere Phasen aufgeteilt. Zunächst ein zweiwöchiger Block zu Beginn. Am Ende des ersten Jahres erfolgt ein weiterer Block von 5 Tagen in derselben ambulanten Reha-Einrichtung. Am Ende des zweiten und dritten Jahres erfolgen wiederum jeweils zwei Tage Auffrischungsblöcke in derselben ambulanten Rehabilitationseinrichtung. Diese beiden Auffrischungsblöcke dienen v.a. dazu, das Gelernte noch einmal in Erinnerung zu rufen bzw. zu vertiefen.</i></p>	Stimulus: visualisierte Darstellung von flexibilisierten Reha-Modellen (Hand-Out oder Poster)	40 Min.	0.30

<p>- „Was ist Ihr Eindruck dieses neuen, flexiblen Reha-Modells?“</p> <p>- „Welche Vor- und Nachteile dieses neuen, flexiblen Reha-Modells sehen Sie?“</p> <p><i>Profil 3: Gut, vielen Dank für Ihre Meinungen, ich fasse noch einmal kurz zusammen: ... Wir kommen dann noch zum dritten und letzten Reha-Modell. Dieses sieht zu Beginn ebenfalls eine zweiwöchige Reha entweder in einer stationären oder ambulanten Reha-Einrichtung vor. Der Rest der Rehabilitation erfolgt dann zu Hause. Hierzu erfolgt in der zweiwöchigen Reha eine Vorbereitung und Anleitung.</i></p> <p><i>Mithilfe eines Handbuchs erfolgt eine selbstständige Arbeit mit täglichen Übungen. Das Handbuch ist hierbei eine Unterstützung. Vermittelt wird Wissen über die Krankheit sowie über die Auswirkung von Lebensstil und Risikofaktoren. Es werden körperliche Aktivitäten vermittelt und regelmäßig geübt, die in den Alltag integriert werden können und es werden Entspannungsverfahren angelernt und ebenfalls regelmäßig geübt.</i></p> <p><i>Zur Unterstützung und zum Austausch erfolgt ein regelmäßiger Kontakt mit einem Betreuer aus der Reha-Einrichtung per Telefon oder per E-Mail.</i></p> <p>- „Was ist Ihr Eindruck dieses neuen, flexiblen Reha-Modells?“</p> <p>- „Welche Vor- und Nachteile dieses neuen, flexiblen Reha-Modells sehen Sie?“</p> <p><i>Gut, vielen Dank für Ihre Meinungen, ich fasse noch einmal kurz zusammen: ...</i></p>			
<p>Handlungsempfehlungen einholen</p> <p><i>Gut, soweit zu den vorgestellten Modellen. Noch einmal allgemein gefragt:</i></p> <p>- „Wenn Sie eine neue Form der Rehabilitation mitgestalten könnten, wie sollte diese Ihrer Meinung nach aussehen?“</p>	<p>In die Rolle eines anderen schlüpfen, Empfehlungen geben</p>	<p>10 Min.</p>	<p>1.10</p>
<p>Phase 5: Zusammenführung der Ergebnisse und Verabschiedung</p>			
<p>Resümee des Moderators, Zusammenfassen der wesentlichen Ergebnisse, Danksagung und Verabschiedung.</p> <p><i>„Nun sind wir am Ende angelangt. Ich werde noch mal versuchen die meiner Meinung nach wichtigsten Ergebnisse der Diskussion zusammenzufassen. Ich habe verstanden, dass einige von Ihnen der Meinung sind, dass ... Bitte korrigieren oder ergänzen Sie mich, wenn das ihrer Meinung so nicht stimmt. Ansonsten möchte ich mich recht herzlich für Ihr Kommen und Ihre rege Teilnahme bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“</i></p>		<p>10 Min.</p>	<p>1.20</p> <p style="text-align: right;">Ende: 1.30</p>

Anhang D

Auswertung Fokusgruppen: Kategorien und Codes

	Modell 1 (Mehrphasenmodell)	Modell 2 (Zweiphasenmodell)	Modell 3 („home-based“-Modell)
Anmerkungen	abhängig von Indikation, Beeinträchtigung	abhängig von Indikation, Beeinträchtigung (Rehabeginn), Arbeitsverhältnis	abhängig von Indikation, Beeinträchtigung, Beruf, Bildungsstand, Typ, Motivation
	lieber am Stück	Abstand von Alltag	Umsetzung denkbar (best. Übungen, als Alternative, in ländlichen Gegenden)
	Umsetzung denkbar für Langzeitarbeitslose	nur/besser für ambulante Reha	Erwerbsstatus in der home-Phase?
	für chronisch Kranke	eher für AHB	nicht für AHB
	Alltagsnähe wichtig	Unsicherheit bezüglich Arbeitsstatus	
	Abstand von Alltag		
Nachteile	Rehaanfang zu kurz	Rehaanfang (2 Wo) zu kurz (Arbeitsfähigkeit?)	Schwierigkeit der konsequenten Durchführung, (Alltag)
	2 Tage Auffrischung zu kurz	Rehaende (1 Woche) bringt nichts/nachteilig/geht nicht	Umsetzbarkeit fraglich (telef. Erreichbarkeit, fehlende Geräte)
	Abstimmung mit Arbeitgeber kompliziert	am Stück profitiert man mehr, (Stress in Zwischenzeit)	Angst vor falscher Durchführung
	Zeit zwischen den Phasen zu lang	hoher Aufwand (organisatorisch, logistisch, Kosten?)	Rehaanfang (2 Wochen) zu kurz
	Auffrischung nicht erforderlich	Abstimmung mit Arbeitgeber kompliziert	Kontrolle nicht möglich
	Befürchtung: hohe Abbrecherzahl	man kann nicht abschalten	E-Mail nützt nichts
	Gesamtdauer zu lang	Befürchtung: hohe Abbrecherzahl	kein face-to-face Kontakt
	hoher Aufwand (organisatorisch, logistisch)		schwierig bei depressiver Grundproblematik
		Skype abgelehnt	
		Vermischung Tipps Hausarzt, Kardiologe - Rehaeinrichtung	
Vorteile	Auffrischung gut: aus dem Alltagstrott reißen, bewusst machen	Kontrolle, Rückkopplung, Kräftigung	kompaktes Material für zu Hause
Verbesserungsvorschläge	längerer Rehaanfang (3-4 Wochen)	Zeit zwischen den Phasen verlängern	Handbuch als Nachsorge/Info oder Vorbereitung
	Auffrischung besser alle halbe Jahre	Art der Maßnahme individualisieren	Bonussystem
	Kombination stationär – ambulant	Maßnahme in gleicher Einrichtung	Abschlussuntersuchung/-aufenthalt (1 Woche)
	Auffrischung besser 3-5 Tage (statt 2 Tage)	Rehaanfang 3 Wochen	Ergänzung durch Fitnessstudio statt Buch
	Kooperation mit Koronargruppen zur Lebensstiländerung	Ziele und Programm für Zwischenzeit	Kontrolle durch Skype, Hausbesuch vom Physiotherapeuten
	Maßnahme in gleicher Einrichtung	Rehaanfang flexibel gestalten (2 Wochen +/-)	Erinnerung an Übungen per SMS etc.
	Rehaanfang als Intervall	fester Termin für Wiederaufnahme	längerer Rehaanfang
	IRENA zwischen den Phasen	Auffrischung alternativ bei Physiotherapeuten	Telefon für Nachfragen
	Auffrischung alternativ bei Physiotherapeuten etc.	reduzierte Arbeitszeit in Zwischenzeit	Anbindung an Koronargruppen
Gesamtdauer 1,5 Jahre			

allgemein	
Anmerkungen	teilweise unpassende Therapien (stat. = Stangenmodell, amb. = Maßanzug)
	Abhängig von "Kenntnisstand", Krankheitsverarbeitung, Motivation, Indikation, Beeinträchtigung
	hohe Bedeutung der "Rehagemeinschaft"
	Auswirkung des kürzeren Aufenthalts in Akutkrankenhaus auf Rehafähigkeit
	Schnittstellenproblematik (Verknüpfung, Informationsfluss, Kostenträger)
	häusliche und arbeitsbezogene Atmosphäre miteinbeziehen
	Bedenken bezüglich Leistungskürzungen
	rechtzeitige Information bezüglich Nachsorge
Vorschläge	Zuweisung nach Motivationslage
	wohnt-ort-bezogen, Rehateam kommt nach Hause
	Kombination 1. und 3. Modell
	Art der Maßnahme und Aufenthaltsdauer individualisieren
	Kombination stationär-ambulant mit Pause (Patientenwunsch, Logistik, Finanzierung)
	ambulant: mehrere Phasen - Symbiose zwischen Arbeit und Reha
	Rehamaßnahme kürzer
	Auffrischung (Gespräche) über langen Zeitraum (>1 Jahr) fortführen
	Intervallmodell: individuelle Verteilung der Behandlungstage
	4 oder mehr Wochen besser wirklich wieder fit werden
	Angebot im Anschluss an IRENA (Kooperation mit Physiotherapeut)
	IRENA zeitlich flexibler (z. B. als eintägig ambulante Reha)
	Vernetzung entscheidend
	bessere Absprache über Therapien zwischen Arzt/Einweiser und Patient
	Reha-Vorbereitung wichtig: Urlaub vorher?
	Reunion-Treffen
	Inanspruchnahmequote nach Infarkt erhöhen
	mehr Personal
	Pädagogen für Verhaltensänderungen
	passende Therapien, Wiederholungen vermeiden
besser an Rehaärzte angebunden sein	
Vorträge anders gestalten (interaktiver)	
kleinere Schulungsgruppen	
Outcome für Rehaevaluation ändern -> Motivation, Lebensstiländerung	

Anhang E

Ergebnisse des Expertenworkshops: Metaplan (nachgebaut, da Schrift auf Fotodokument zu klein)

